

Měkkýši údolí Vltavy (Čechy)

Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)

JITKA HORÁČKOVÁ^{1,2}, VOJEN LOŽEK², LUBOŠ BERAN³, LUCIE JUŘIČKOVÁ², ŠTĚPÁNKA PODROUŽKOVÁ², JIŘÍ PETERKA⁴ & MARTIN ČECH⁴

¹Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2, e-mail: jitka.horackova@gmail.com

²Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2, e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz, stepanka.podrouzkova@gmail.com

³Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, CZ-276 01 Mělník, e-mail: lubos.beran@nature.cz

⁴Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7, CZ-370 05 České Budějovice, e-mail: j.peterka@yahoo.com, carcharhinusleucas@yahoo.com

HORÁČKOVÁ J., LOŽEK V., BERAN L., JUŘIČKOVÁ L., PODROUŽKOVÁ Š., PETERKA J. & ČECH M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 13: 12–105. Online serial at <<http://mollusca.sav.sk>> 24-Apr-2014.

The recent mollusc assemblages of the Vltava River, the longest river in the Czech Republic (430 km), and its valley were studied (South and Central Bohemia). Altogether, 162 species of terrestrial and freshwater molluscs representing 65% of the total Czech malacofauna, were recorded at 532 sites studied between 1940 and 2013. Considering high species richness and diversity of mollusc fauna, the Vltava River valley ranks among the malacologically richest areas in the Czech Republic despite (1) the strong migration barrier of the nine dams on the upper and middle river stretches, (2) the long-term human influence in a whole river valley during the Holocene and, (3) the intensive agriculture in the lower part of the river floodplain. The river phenomenon, partly developed in the upper river stretch and fully developed in the middle part of the river, is the leading cause of such remarkable species richness.

Key words: Czech Republic, faunistics, inventory, Mollusca, river floodplain, *Lucilla scintilla*, *Margaritifera margaritifera*

Motto:

„Každému kdo pozná květenu Vltavskou a procestoval již značnou část krajiny, jimiž Vltava protéká, namane se myšlenka, jak se to stalo, že v krajinách botanicky tak pustých sídlí vegetace tak pěkná jen v těsném údolí podlé samé Vltavy. Toho příčiny zdají se mně býti mnohé. Zdar rostliny závisí na půdě i klimatu. V údolí Vltavském nalézáme sice všude také útvar prahorní (k Štěchovicům) se žulou a rulou; ale stráně a rokle skalní jsou velmi hluboké, od ostrých větrův a mrazů chráněny. Sluncem vyhřáté skály dlouho tají své teplo a sálají je v nejbližší okolí v údolí. Četné potůčky v řeku se ústící a stálé páry z řeky se vypařující zavlažují blahodárně celé údolí; vítr nemá zde valného přístupu, aby páry ty odnášel a stráně vysušoval. Tedy teplo a vlhko, hlavní to podmínky zdaru rostlinstva, výtečně zde slouží vši vegetaci...“

„...Když skalní velikáni příšerné stíny své ve vodách Vltavinných stápěly a když již jen tu a tam výkrojkem skalním poslední paprsek sluneční dopadal na protější úbočí, unášel nás parník ku zlaté matičce Praze.“

Josef Velenovský

Podrobnou zprávu z botanického putování „Údolím Vltavským“ uveřejnil Josef Velenovský v roce 1884 v časopisu *Vesmír* (VELENOVSKÝ 1884).

Nástin přírodních poměrů údolí Vltavy

Pramen Vltavy leží v nadmořské výšce 1172 m n. m. při východním úbočí Černé hory (1315 m n. m.) na jih od Kvildy na Šumavě. Voda odtéká (často pod označením Černý potok) směrem severním, přijímá řadu přítoků a na jižním okraji Kvildy se prudce obrací k jihovýchodu směrem na Borová Lada, jako hlavní vodoteč odvádějící vodu ze Šumavských Plání směrem do jižních Čech. Pod Kvildou již představuje říčku, která díky množství přítoků rychle sílí, nicméně údolí jsou zde poměrně mělká a rozvětvená. Vegetační kryt představuje téměř výhradně smrk ztepilý (*Picea abies*), který zde měl převahu i v hlubší minulosti. Díky velmi drsnému a velice vlhkému podnebí se zde všude projevuje tendence k acidifikaci a paludifikaci tvorbou surového humusu a posléze zrašelinění. Pro měkkýše je takové prostředí naprosto nepříznivé, tudíž tu dnes žije jen velmi omezený počet měkkýšů.

Pod Borovými Lady se údolí prohlubuje, terén je členitější, svahy prudší a na svazích kolem řeky se objevují i smíšené porosty dřevin. U Horní Vltavice pak Vltava vstupuje do široce rozvětveného údolí s 2–4 km širokým dnem lemovaným vysokými vrchy Boubinského a Želnavského pohoří na severu a pohraničními pohořími na jihu. Toto rozšířené údolí, v němž Vltava meandruje v divoké spleti ramen v nejrůznějších stádiích zazemnění a kde se rozkládají

Obr. 1. Horní tok Vltavy pod Lipenskou přehradou u Loučovic se začíná prudce zařezávat do žul a granodioritů, tvořících balvanité scenérie Čertovy stěny. Foto: Karel Horáček, 2011.

Fig. 1. The upper stretch of the Vltava River under the Lipno Dam close to Loučovice, intensively cuts into the granites and granodiorites of the Čertova stěna Rock. Photo by Karel Horáček, 2011.

rozlehlé močály a rašeliniště, jako například známý Mrtvý luh, se nazývá Vltavická brázda. Představuje na české poměry unikátní typ horské krajiny, kde horská řeka má pouze nepatrný spád, což vede k volnému meandrování, jehož důsledkem vznikla jedinečná říční krajina s pestrými směsicí mokřadních i vodních biotopů. Dno brázdy je vyplněno kvartérními štěrky, písky a sedimenty starých ramen vedle řady slatinišť a rašelinišť. Téměř celé dvě dolní třetiny brázdy jsou dnes ovšem zatopeny přehradní nádrží Lipno.

Zatímco až k Vltavické brázdě protéká Vltava podložím s chudými kyselými horninami krystalinika, především migmatity, na její levý břeh pod ústím potoka Olšiny zasahují bazické horniny pestré série moldanubika a výše nad Horní Planou i durbachity budující pohoří Knížecího Stolce. Brázda má mnohem sušší a méně drsné podnebí než vltavský úsek výše proti proudu. Končí u hráze Lipenské přehrady, kde se řeka začíná prudce zařezávat do žul až granodioritů, tvořících známé balvanité scenérie Čertovy stěny (Obr. 1) a Luče.

Od tohoto místa teče Vltava jako bystrá horská řeka (Obr. 2) výrazným údolním zářezem, místy se skalními partii, zaklesnutými meandry a suťovými srázy až k okraji Budějovické pánve u Boršova. Pod Vyším Brodem se prudce obrací k severu a drží jen s místními odchylkami tento základní směr až téměř k soutoku s Labem u Mělní-

Obr. 2. Horní část vltavského údolí 3,5 km severně od Rožmberka nad Vltavou. Foto: Karel Horáček, 2011.

Fig. 2. The upper stretch of the Vltava River, 3.5 km north of Rožmberk nad Vltavou. Photo by Karel Horáček, 2011.

Obr. 3. Pohled na meandr Vltavy ve Svatojánských proudech z vyhlídky Máj, kde se na hřebeni objevují kyselé horniny s porosty vřesu obecného (*Calluna vulgaris*), které se nepravidelně střídají s okolními bazickými horninami. Foto: Jan Šmíd, 8. května 2012.

Fig. 3. The Máj View of Vltava meander in the Svatojánské proudy Canyon where at the ridge an acidic bedrock with *Calluna vulgaris* pear and alter irregularly with surrounding alkaline bedrocks. Photo by Jan Šmíd, May 8, 2012.

ka. Proráží zprvu jednotvárný komplex svorů a svorových rul, pod Zátóní pak vstupuje do pestré série moldanubika, kde v pararulách vystupují četné vložky vápenců, erlánů, amfibolitů, ale i kvarcitů. Při úpatí Blanského lesa pak vystupují i granulity a granulitové ruly budující místy, zejména v okolí Dívčího Kamene skalní partie. Údolí zde má podstatně vyšší geomorfologickou diverzitu díky řadě

četných, ostře zaklesnutých meandrů a plochých jeseňů. Vltava zde má ráz bystře tekoucí podhorské řeky a údolí si na řadě míst dosud zachovalo přírodě blízký charakter. Pozoruhodné je mísení subxerothermní vegetace na slunných skalách (*Festuca pallens* a *Aurinia saxatilis*) s podhorskými typy v nivě (*Carduus personata* nebo *Lunaria rediviva*). Úsek pod Blanským lesem patří mezi přírodně

Obr. 4. Vysoké přehrady mnohdy natolik zatopily úpatí svahů a postranní rokle, že vyhubily řadu druhů, vázaných na tyto chráněné vlhčí polohy. Zřícenina hradu Ostromeč včetně zatopené rokle Mastníku na Slapské vodní nádrži. Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 4. Most of footslopes and side ravines were inundated by deep reservoirs, which led many species of these humid habitats to extinction. The ruin of Ostromeč castle including an inundated ravine of the Mastník within Slapy Dam. Photo by Pavel Mudra, 2000.

Obr. 5. Kaňon Svatojánských proudů na středním toku Vltavy je jedinečnou ukázkou plně rozvinutého říčního fenoménu. Pohled od jihu po proudu řeky zachycuje skály vyvěřelin jílovského pásma s xerothermními biocenózami (od spodu obrázku: Bílá skála, Mařenka, Vosiny, Kobylí draha – Kletecko). Opačné odvrácené svahy pokrývají převážně suťové lesy s bohatou lesní malakofaunou (nejsevernější výskyt *Aegopis verticillus* ve vltavském údolí). Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 5. Svatojánské proudy Canyon in the middle stretch of the Vltava River is a unique example of a fully developed river phenomenon. The downstream view from the south shows volcanic rocks of the Jílové Range with thermophilous associations (from the bottom: Bílá Skála, Mařenka, Vosiny, Kobylí Draha – Kletecko). The oppositely orientated hills are covered by talus slope forests with rich forest malacofauna (the northernmost occurrence of *Aegopis verticillus* in the Vltava River valley). Photo by Pavel Mudra, 2000.

nejhodnotnější říční partie na Vltavě.

U Boršova vstupuje Vltava do ploché Budějovické pánve, kde v písčitéch a jílovitých sedimentech svrchní křídly a terciéru vytváří volné meandry a její údolí se široce rozvírá. Úsek v pánvi je v současnosti silně ovlivněn urbánním a průmyslovým prostředím českobudějovické aglomerace, nicméně představuje výrazné dělítko jako pás zcela odlišné krajiny mezi šumavskou oblastí a vltavským údolím ve vnitřních Čechách, lemovaným z obou stran náhorními pahorkatinami, do nichž se řeka postupně zařezává úzkým údolím zprvu ještě v migmatitech a pod ústím Lužnice již v granitoidech středočeského plutonu.

Přírodní ráz si zachoval úsek pod Hlubokou nad Vltavou, kde Vltava protéká členitým terénem Staré a Nové obory a pak v otevřenějším, méně lesnatém úseku, směřuje k soutoku s Lužnicí u Týna nad Vltavou. Celý tento úsek ještě probíhá v migmatitech moldanubika a v určitých aspektech ještě upomíná na údolí v Předšumaví.

Pod soutokem s Lužnicí pak Vltava vstupuje do údolí v granitoidech středočeského plutonu, které místy, zejména při soutoku s Otavou u Zvíkova, vytvářely kdysi sevřené kaňonovité údolí s xerothermními formacemi, dnes ovšem z velké části zaplavené vysoko vzduťnými vodami přehrady Orlík, což postihlo vltavský tok až k Solenicím a zničilo řadu přírodních hodnot vázaných na údolní zářez.

Pod Solenicemi se projevuje významná změna, jelikož Vltava zde z větší části vyhloubila své údolí, místy se zaklesnutými meandry, do tvrdých proterozoických hornin jílovského pásma, které zde podmiňují plný rozvoj říčního ekofenoménu (JENÍK & SLAVÍKOVÁ 1964, LOŽEK 1974) díky své odolnosti a hlavně litologické pestrosti podmíněné střídáním bazických poloh rázu amfibolitů až gabroidních hornin s kyselými složkami. Ty tvoří nad Vltavou významné skalní výchozy, z nichž nejpozoruhodnější je bezprostředně pod Solenicemi k jihu obrácený amfiteátr Zduchovických skal, kde najdeme vedle sebe jak skalní stepi, tak xerothermní vřesoviště. Příznivou okolností je malé vzduť vltavské hladiny v úseku Kamýcké zdrže i horní části Slapské vodní nádrže, jež umožnilo zachování řady cenných přírodních objektů od suťových polí po skály a skalní stepi i inverzní rokle. V úseku na jih i sever od Kamýka je údolí rozevřenější a svahy tvoří granodiority až tonality středočeského plutonu. Vzhledem k velmi suchému podnebí i pravěkému osídlení zde vystupuje řada ploch víceméně xerothermního charakteru. Níže pod Hříměždicemi opět vystupuje jílovské pásmo s řadou dnes většinou chráněných skalních partií jako je Dubový vrch a pak dvojice rezervací Drbákov-Albertovy skály a protilehlá Vymyšlenka. Tento komplex je vynikající ukázkou říčního ekofenoménu, neboť zachycuje celou jeho pest-

Obr. 6. Zimní pohled na Svatojánské proudy ukazuje, jak v této sněhem chudé krajině dokáže slabé zimní slunce i za mrazivého počasí sežehnout na skalních stepích sníh, který však zůstává ležet v holých lesích a chrání opadanku, v níž přezimuje řada lesních druhů, před většími teplotními výkyvy. Foto: Pavel Mudra, 2001.

Fig. 6. The winter view of the Svatojánské proudy Canyon shows the melting effect of cold-winter sun at rocky steppes. Contrary, the hills covered by defoliated woodlands remain mostly covered by snow. Such snow cover provides protection of leaf litter inhabited by some rare forests species against winter oscillation of temperature. Photo by Pavel Mudra, 2001.

rost, jak z hlediska geomorfologie, tak chemizmu hornin. Na Albertových skalách se bazické a kyselé polohy místy střídají v metrových odstupech, takže vřesoviště se zde na malých ploškách střídají s porosty pěchavy vápnomilné (*Sesleria caerulea*). V rokli lemované porosty pěchavy se tvoří pěnovec a roste šalvěj lepkavá (*Salvia glutinosa*), ale na sousedních hřebenech se objevuje opět vřes obecný (*Calluna vulgaris*) (Obr. 3). Údolní zářez zde byl původně mnohem hlubší než nad Orlikem, takže ani vzedmutá hladina Slapské nádrže (Obr. 4) nezničila tolik cenných lokalit jako na Orlíku. Vůbec nejcenějším úsekem střední Vltavy je však kaňon bývalých Svatojánských proudů (Obr. 5, Obr. 6) s řadou jedinečných zaklesnutých meandrů i skalních útvarů v pestrém souboru hornin jílovského pásma s nízkým vzdušným tlakem řeky Štěchovickou přehradou. V prostoru její hráze vstupuje Vltava do sedimentárních hornin svrchního proterozoika, jež zde tvoří především břidlice štěchovické skupiny prostoupené žilami bazických hornin označovaných jako diabasy. I zde vystupují mohutné skalní útvary spadající až k Vltavě, především stěny Zvolské homole (Obr. 7) a strmé srázy Zrcadel (Obr. 8) proti Vranému budované převážně kyselými vyvřelinami davelské skupiny. Pod skalami Závistského hradiště (Obr. 9) – největšího našeho keltského oppida – vstupuje Vltava

do pestrého souboru hornin barrandienského staršího paleozoika, tvořeného převážně břidlicemi a pískovci a v centrálním pruhu v jižní části Prahy i silurskými a devonskými vápenci. Pražská kotlina, kterou počíná v Praze-Zbraslavi soutokem Berounky s Vltavou (Obr. 10) dolní Povltaví, je dílem selektivních odnosných pochodů v méně odolných horninách.

Při severním okraji Prahy vstupuje Vltava opět do skalnatého úzkého zářezu, tvořeného celým souborem hornin staršího úseku neoproterozoika – břidlicemi, drobnými, ale i spility a buližníky, takže údolí si stále zachovává pestrý ráz (Obr. 11). Je však odlišného charakteru než výše na jih od Prahy, jednak vzhledem k menší nadmořské výšce a suchému podnebí, jednak vzhledem k poloze v černozezemním pásu a starosídelní oblasti. Zatímco xerothermní společenstva na skalách různého složení zde nacházíme v plném rozvoji, původní lesní biotopy se zde již nezachovaly. Plnou pestrost xerothermních skalních stanovišť nabízí NPR Větrušické rokly (Obr. 12), kde najdeme vápnomilná společenstva na spilitech, vedle spíše acidofilních stanovišť s kostřavou sivou (*Festuca pallens*) a tařicí skalní (*Aurinia saxatilis*) na drobných i suchých vřesovištích na buližnicích. Vltavský kaňon končí u Kralup nad Vltavou, kde Vltava vstupuje do soutokové oblasti s Labem. Zde na

Obr. 7. Zvolská Homole u Vraného nad Vltavou je nejvýznamnější skalní útvar tvořený břidlicemi štěchovické skupiny, na nichž se střídá acidofilní a bazofilní vegetace. Žijí tam *Pupilla triplicata* a *Cepaea vindobonensis*. Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 7. Zvolská Homole close to Vrané nad Vltavou is the most important rock formation of the Štěchovice slates, on which acidiphilous and basiphilous vegetations alter. *Pupilla triplicata* and *Cepaea vindobonensis* live there. Photo by Pavel Mudra, 2000.

Obr. 8. Strmé plotny Zrcadel nad Vranskou zdrží budují převážně kyselé vyvěřeliny davelského souvrství. Příklad skalní stepi a xerothermních zakrslýh lesů na chudém podkladu, kde z měkkýšů žijí jen méně náročné druhy jako *Cochlicopa lubricella* nebo *Truncatellina cylindrica*. Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 8. The steep slopes of the Zrcadla Rocks above the Vrané Dam are composed of acidic volcanic rocks of the Davle formation. An example of the rock steppe and xerotherm dwarf woods on the poor bedrock, where only resistant mollusc species occur, such as *Cochlicopa lubricella* or *Truncatellina cylindrica*. Photo by Pavel Mudra, 2000.

Obr. 9. U Prahy-Zbraslavi končí střední Povltaví s plně rozvinutými lesními malakocenózami i ploškami skalních stepí jako na spilitové Krkavčině na boku Závistského hradiště (vlevo nad mostem). Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 9. The middle stretch of the Vltava River valley with fully developed forest mollusc assemblages and small patches of the rock steppe ends close to Prague-Zbraslav as spillite Kravčina Rock near Závist Fortified place (on the left above the bridge). Photo by Pavel Mudra, 2000.

jejím levém břehu vystupují kuriózně modelované stěny arkózových pískovců svrchního karbonu. U Nelahozevsi pak řeka definitivně vstupuje do oblasti slítných hornin svrchní křídly a široce rozevřeného údolí ve stupňovitě říčních teras různého stáří, do charakteristické krajiny podřípského Polabí.

Zásahy člověka do povltavské přírody

Zásahy člověka postihovaly přírodu vltavského údolí již od pravěkých dob. Výrazné stopy po lidské činnosti se zachovaly především v Dolním Povltaví, od Pražské kotliny až po Mělník, které leží ve starosidelní krajině. Jde o černozemní pásmo, hustě osídlené a kultivované již od příchodu prvních neolitických rolníků v 6. tisíciletí př. Kr. až do současnosti, tedy během více než sedmi tisíciletí. Zmínky zasluhují i četná hradiště a výšinná sídliště na ostrožnách přímo nad řekou od pražského Vyšehradu přes Farka, Zámka, Levý Hradec, Řivnáč, Liběhrad až po polykulturní sídliště Na Hebroně u Vepřeku. Poměrně četné stopy osídlení sledují i jihočeskou Vltavu, mezi Českým Krumlovem a soutokem s Otavou u Zvíkova, náležejí však většinou do doby bronzové. Do téže doby spadá i osídlení v mladší době bronzové ve středním Povltaví soustředěné severně od Kamýka. Podél Vltavy se táhne i řetězec keltských oppid od Třisova pod Blanským lesem po středovltavský

Zvíkov, Nevězice a Hrazany až k mocné Závisti u Prahy nad soutokem s Beroukou. Na nejhřejší Vltavu, ale i do některých úseků ve středním Povltaví přichází člověk až mnohem později, především během středověku, někde až zcela nedávno, jako v úseku Svatojánských proudů, který „kolonizovali“ až chataři během 20. století.

Hlavním důsledkem tohoto osídlení bylo odlesnění spojené s pastvou a postupně stoupající těžbou dřeva, zejména v době jeho nedostatku, po třicetileté válce. V Dolním Povltaví byly lesy zřejmě potlačeny již v hlubokém pravěku a jejich zbytky zpuštěny lesní pastvou, hrabáním steliva a nadměrnou těžbou dřeva, takže v holocénu se zde nevyvinula plnohodnotná lesní společenstva, jak dokládají holocenní společenstva měkkýšů i absence většiny lesních druhů, a to jak plžů, tak hájové vegetace, v současnosti. Ve středním a horním Povltaví k těmto jevům došlo jen místy, ovšem i zde přílišná těžba změnila lesní porosty na zakrslé polootevřené pařeziny na mnoha často i obtížně dostupných místech. V takovém stavu se zde zachovaly četné lokality až do druhé poloviny 19. století, jak dokládají dobové fotografie. Na druhé straně však tento stav nepochybně prospěl xerothermní vegetaci i fauně.

S postupnými změnami hospodářství, zvláště s ústupem pastvy a snahou zalesňovat, často nepůvodními dřevinami, jako byl v 19. století velmi oblíbený akát, se zde řada

ploch s bohatou xerothermní flórou a drobnou faunou změnila na rozsáhlé víceméně ruderalizované akátiny a místy i smrkové nebo borové monokultury.

Další významné úpravy postihly i samotnou řeku, která odedávna sloužila jako dopravní cesta. Pokud šlo o běžné jezy, navigace, výhony a jiné úpravy břehů, nebyl přírodní ráz údolí vážněji narušen. Hrubším zásahem byly regulace spojené s narovnáním a splavněním toku pro lodní dopravu i zasypání starých říčních ramen, které se však z velké části omezovaly na dolní tok počínaje Pražskou kotlinou. Naproti tomu výstavba celé kaskády přehrad nevedla jen k podstatným změnám samotného toku, jeho dynamiky a teplotního režimu, ale zejména v případě vysokých přehrad jako jsou Slapy a Orlík, kde výška vzdutí u hráze obnáší přes 50 m resp. 70 m a jeho dosah 44 km resp. 68 km, i ke ztrátě nivy na podstatném úseku toku Vltavy. Zejména v případě Orlíku došlo ke změně krajinného rázu celého jejího kaňonu v důsledku zatopení nižších partií svahů i inverzních roklí. Byla rovněž podstatně omezena dynamika Vltavy jakožto říčního biokoridoru. Nutno počítat i se změnou mezoklimatu vltavského údolí.

Z předchozích řádků vyplývá, že přírodní ráz řady úseků Vltavy i jejího údolí byl vážně narušen (Obr. 13) a přírodě blízké úseky často jen menšího rozsahu jsou roztroušené bez přímé návaznosti podél celého toku. Nejhůře postiženým úsekem je zátoka vodního díla Orlík, kde byl z velké části doslova umrtven říční fenomén. Bohužel, tento úsek nebyl ještě před zatopením podrobněji malakologicky prozkoumán, tudíž hlavní naleziště měkkýšů asi beznadějně zmizela pod zátokou. O „zmizelé“ Vltavě sepsal více ČÁKA (1996), kraj na soutoku Vltavy se Sázkou s mnoha dobovými fotografiemi popisuje PAVELČÍK (2009).

Historie malakologického průzkumu

O vývoji malakofauny vltavského údolí v nejmladší geologické minulosti bylo publikováno několik prací. Holocénní malakofaunu z Čertovy strouhy v Praze-Malé Chuchli již v roce 1898 uveřejnil SCHUBERT (1898). Výzkumu fosilní malakofauny Čertovy strouhy se téměř o sto let později věnoval ještě LOŽEK (1985). Významné holocénní naleziště existuje i na nejdolejším toku Vltavy u Vepřeku. Jeho stratigrafii a malakofaunu popsal podrobně LOŽEK (1995, 2006).

Nejstarší ojedinělé nálezy měkkýšů z vltavského údolí byly publikovány v pracích SLAVÍK (1868, 1869), REISNER (1891), ULIČNÝ (1892–1895) a FRANKENBERGER (1910). Vzhledem k tomu, že se jedná o nálezy staré více jak století, zároveň často lokalizované pouze názvem obce bez bližšího popisu, uvádíme z těchto publikací pro zajímavost pouze lokality s výskytem dnes kriticky ohrožené perlorodky říční (*Margaritifera margaritifera*). Průzkumu měkkýšů Vltavy a jejího okolí se během svého života několikrát dotkl i Jaroslav Petrbok. Většina drobných zpráv, jež publikoval, se týkala zpravidla pražských lokalit (PETRBOK 1936a,b,c, 1938, 1953, 1956), nicméně publikoval nálezy data i z horní Vltavy (1935a,b,c, 1940).

Z první poloviny 20. století pochází celá řada ojedinělých sběrů z Vltavy a její nivy v Praze. Jednalo se o náhodné sběry mnoha malakologů (Františka Blažky, Jaroslava

Obr. 10. Současný stav nově upraveného soutoku Berounky s Vltavou při jižním okraji Pražské kotliny v Praze-Zbraslav. Na pravém břehu se po zdvihu hladiny šíří druhotné luhy, kam proudovým koridorem pronikají i takové druhy jako *Macrogastrea ventricosa* nebo *Eucobresia diaphana*. Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 10. Current situation on the confluence of Berounka and Vltava Rivers at the south edge of the Prague Basin in Prague-Zbraslav. After the rise of the water level, secondary floodplain forests spread along the right bank and species as *Macrogastrea ventricosa* and *Eucobresia diaphana* have penetrate there via the stream corridor. Photo by Pavel Mudra, 2000.

Brabence, Antonína Friče, Vladimíra Hudce, Františka Jandečky, Jaroslava Košťála, Sylvestra Máchy, Václava Pfliegera a Josefa Uličného), kteří v Praze žili nebo ji navštěvovali. Většina jejich nálezů je známa z muzejních sbírek, nemají zpravidla přesnou lokalizaci nebo byly sebrány na lokalitách, které v druhé polovině 20. století zanikly. Z těchto důvodů nebyly jejich ojedinělé nálezy do tohoto příspěvku zahrnuty.

Během druhé světové války začal se systematickým průzkumem měkkýšů vltavského údolí Vojen Ložek, který se mu věnuje dodnes. Výsledky svého průzkumu dolního Povltaví publikoval v souhrnné práci LOŽEK (1947). Své poznatky o malakofauně okolí Prahy a středního Povltaví postupně uveřejnil v několika kratších zprávách, pojednávajících o přírodních poměrech a měkkýších menších území – Dívčí Kámen (LOŽEK 2004), NPR Drbákov-Albertovy skály (LOŽEK 1988, 1998b), Zduchovické skály (LOŽEK 1999), říční fenomén ve Svatojánských proudech (LOŽEK 1997a), luhy Berounky a Vltavy (LOŽEK 1997b), malakofauna soutoku Berounky a Vltavy (LOŽEK 1986), měkkýši chráněného území Podhoří (LOŽEK 1987a) a Trojské kotliny (LOŽEK 1987b). O společenstvech měkkýšů žijících

Obr. 11. Hradiště Zámka na Vltavě pod Prahou je nejen ukázkou stepi na proterozoických drobách, ale i významnou archeologickou lokalitou. Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 11. Zámka Fortified settlement in the lower Vltava River represents not only a steppe on the proterozoic graywacke, but also an important archaeological site. Photo by Pavel Mudra, 2000.

ve středním Povltaví napsal LOŽEK (1998a) souhrnný příspěvek, kde však podobně jako v práci o dolním Povltaví z roku 1947 chybějí (až na výjimky) přesné lokalizace jeho nálezů. Od roku 1994 až do současnosti probíhá výzkum levého břehu Vltavy v úseku Rájovský most – ústí Němé strouhy v rámci podrobného malakologického výzkumu CHKO Blanský les, jehož výsledky byly zatím uveřejněny jen částečně (LOŽEK 1998c, 2004).

Průzkumem vodních měkkýšů v Praze se zabývaly ALBERTOVÁ & LIŠKOVÁ (1985), jejich nálezová data jsme však do tohoto příspěvku nezahrnuli, neboť jsme neměli tuto publikaci k dispozici.

Systematickému výzkumu vodních měkkýšů celého toku Vltavy se v posledních dvou dekáдах intenzivně věnuje Luboš Beran, který většinu svých nálezů postupně publikoval v několika pracích věnujících se vždy vybranému úseku řeky – PP Krňák v Praze-Zbraslavi (BERAN 1996), dolní tok Vltavy (BERAN 2001, 2007b), přehradní nádrž Slapy (BERAN 2007a), údolí Vltavy při okraji Blanského lesa (BERAN 2011), NPR Větrušické rokly (BERAN 2010) a přehradní nádrž Lipno (DVOŘÁK & BERAN 2004, BERAN 2005, BERAN & DVOŘÁK 2006).

Průzkumem vodních měkkýšů a jejich záchranným sběrům v úsecích Vltavy: České Budějovice – České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, vodní nádrže Hněvkovice a Kořensko, se věnují se svým týmem v posledních letech Jiří Peterka a Martin Čech (PETERKA 2006, 2008a,b, 2010a,b, 2011;

PETERKA & ČECH 2005, 2007a,b).

V posledních dvou dekáдах se průzkumu malakofauny vltavské nivy, ale i hradních zřícenin a suťových lesů v údolí Vltavy, věnovala Lucie Juříčková (dosud nepublikovaná data).

Malakofaunu lužních lesů, pobřežních porostů křovin a invazivních porostů křídlatek (*Fallopia* spp.) a netýkavky žlaznaté (*Impatiens glandulifera*) studovala v roce 2011 na horním toku Vltavy v úseku Loučovice – Boršov nad Vltavou Jitka Horáčková v rámci své disertační práce. Ojedinelé sběry provedla i v okolí Štěchovic a v Praze-Zbraslavi v roce 2010 (dosud nepublikovaná data). Systematickému průzkumu měkkýšů se pak věnovala v NPR Větrušické rokly na dolním toku Vltavy (HORÁČKOVÁ 2011).

V současnosti je v tisku aktuální příspěvek o populacích vodních měkkýšů hlavního meandru Vltavy v Praze (DOUDA et al., in prep.).

Přestože příspěvků k malakofauně vltavského údolí byla publikována celá řada, dosud zde chyběla práce, která by detailně shrnovala veškerá publikovaná data a zároveň nepublikované přesně lokalizované nálezy Vojena Ložka a dalších autorů (Jitky Horáčkové, Lucie Juříčkové a Luboše Berana).

Metodika a materiál

Veškeré sběry zahrnuté do tohoto příspěvku pocházejí

Obr. 12. Téměř stometrové stěny spilitů v NPR Větrušické rokle v dolním Povltaví pokrývá skalní step, ale i rozsáhlé pěstavy s bohatými populacemi xerothermních druhů *Granaria frumentum*, *Pupilla sterrii* a *P. triplicata*. Foto: Pavel Mudra, 2000.

Fig. 12. The rocky steppe and extensive growths of blue sesleria (*Sesleria caerulea*) with abundant xerophilous species *Granaria frumentum*, *Pupilla sterrii* and *P. triplicata* cover nearly 100 meters high spillite walls in the Větrušické rokle Nature Reserve in the lower Vltava River valley. Photo by Pavel Mudra, 2000.

z vltavského údolí, do kterého v této práci zahrnujeme jednak vlastní tok a nivu Vltavy a jednak také údolní svahy nad Vltavou včetně bočních strmých roklí a žlabů. Do práce nejsou zahrnuty velké postranní rokle a údolí s vlastními toky, s výjimkou lokalit při jejich vyústění do Vltavy. Převážnou část dosud nepublikovaných dat zahrnuje průzkum malakofauny údolí Vltavy Vojenem Ložkem od roku 1940 až do současnosti, přičemž aktuální velmi podrobný průzkum horního vltavského údolí v úseku Zlatá Koruna – Třisov byl prováděn v rámci průzkumu CHKO Blanský les v letech 1994–2013. Většina jeho nálezů nebyla sebrána jednotnou metodikou. Vždy byl prováděn ruční sběr o různé časové délce nezářídka doplněný i hrabankovými vzorky, jejichž objem se často lišil. Vzhledem k těmto okolnostem uvádíme u většiny sběrů Vojena Ložka pouze prezenčně-absenční nálezová data (Tab. 1). Výjimkou jsou sebrané náplavy, z nichž byl materiál v podobě ulit podrobně spočítán a kde jsou uváděny přesné počty jedinců.

V posledních dvou dekádách se podrobnému průzkumu vodní malakofauny údolí Vltavy věnoval Luboš Beran. Metodika jeho průzkumu je uvedena v jednotlivých, již publikovaných pracích. Podobná metodika, tj. sběr za kombinace vizuální metody (zejména hledání na různých předmětech ve vodě – kameny, dřevo, plasty) a odběr sedimentu či sběr z vegetace za pomoci kovového kuchyň-

ského cedníku (průměr 20 cm, velikost ok 0,8 mm), byla použita i v případě dosud nepublikovaných údajů. Na některých lokalitách byl sběr prováděn za neobvykle nízkého stavu vody způsobeného manipulací s vodní hladinou (jezové zdrže nebo přehradní nádrže). Výjimečně byl sběr doplněn potápěním do menších hloubek (2–3 m). Materiál byl ve většině případů určen na místě a vrácen na lokalitu. U druhů, jež nelze v terénu spolehlivě determinovat (např. většina druhů rodu *Pisidium*), byl materiál determinován pomocí binokulární lupy nebo pitván. K pitvě bylo použito čerstvě usmrcených jedinců (přelitím horkou vodou) či jedinců uložených po usmrcení do 70% etanolu.

Jitka Horáčková prováděla v letech 2011–2013 průzkum malakofauny horní Vltavy v úseku Loučovice (pod v. n. Lipno) – Český Krumlov. Její nálezy byly pořizovány jednotnou metodikou: ručním sběrem jednou osobou po dobu třiceti minut na každé lokalitě na ploše čtverce o velikosti 10×10 m. Ruční sběry byly na všech lokalitách na horní Vltavě doplněny také odběrem hrabankových vzorků a dále zpracovány standardní prosevovou metodou (LOŽEK 1956). Hrabankový vzorek byl vždy odebírán jako směsný vzorek ze čtyř čtverců o velikosti 25×25 cm tak, aby byla reprezentativně pokryta celá jinak heterogenní plocha zkoumaného stanoviště. U některých zástupců nahých plžů z čeledi Arionidae a Agriolimacidae a zástupců ulitnatých

Obr. 13. Vraňansko-hořínský plavební kanál na dolním toku Vltavy u Mělníka je ukázkou uměle vytvořeného vodního díla. Při jeho vypuštění lze na březích i dně nalézt početné populace řady vodních měkkýšů. Foto: Luboš Beran, 24. května 2006.

Fig. 13. Vraňansko-hořínský navigation canal in the lower stretch of the Vltava River close to Mělník is an example of man-made waterwork. There are abundant populations of freshwater molluscs on the both river banks and bottom can be seen during the canal emptying. Photo by Luboš Beran, May 24, 2006.

plžů z čeledi Zonitidae bylo přistoupeno k anatomickému ověření druhů pitvou. Sběr sladkovodních měkkýšů nebyl během průzkumů Horáckové prováděn, neboť se práce soustředila na průzkum terestrických plžů, nicméně náhodně nalezené druhy vodních měkkýšů jsou také zahrnuty do souhrnných výsledků.

V několika případech autoři sběrů využili ke zpracování hrabankových vzorků tzv. mokrého výplavu, což znamená, že byl odebrán z lokality směsný hrabankový vzorek a posléze přímo v terénu vyplaven ve stojaté vodě pomocí cedníku. Všechna hrabanka a sebrané rostlinné části byly opatrně vymývány a odplavovány vodou nad cedníkem, ve kterém poté zůstávaly schránky měkkýšů zatížené jejich těly.

Metodika záchranných sběrů vodních mlžů prováděných pracovníky Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích v letech 2004–2011 je podrobně popsána v citovaných pracích (PETERKA & ČECH 2007a,b; PETERKA 2006, 2008a,b, 2010a,b, 2011).

V souhrnu lokalit údolí Vltavy uvádíme pro úplnost i historická, z větší části publikovaná data několika autorů, o jejichž metodice sběru nemáme podrobné informace (např. Brabenec, Frankenberger, Hudec, Petrbock aj.).

Geografické souřadnice lokalit v systému WGS-84 byly odečteny z turistických map uveřejněných na www.mapy.

cz nebo map na www.cuzk.cz. Systematický přehled měkkýšů a jejich názvosloví jsou sjednoceny podle práce HORSÁK et al. (2013). V Tabulce 1 jsou lokality uváděny a očíslovány v pořadí, v jakém jdou za sebou od pramene až po ústí Vltavy do Labe. Vzhledem k tomu, že některé lokality byly doplněny až po uzavření a sepsání celého textu (celkem 75 lokalit), vložili jsme je dodatečně v geografickém pořadí a označili číslováním s přidáním písmeny abecedy např. 80a, 97f apod. Přestože tedy Tabulka 1 končí lokalitou 457, ve skutečnosti je zde uvedeno 532 lokalit.

Výsledky

V údolí Vltavy bylo od dob prvních publikovaných nálezů z konce 19. století až do roku 2011 nalezeno celkem 162 druhů měkkýšů (109 suchozemských plžů, 31 vodních plžů a 22 mlžů), což představuje 65 % z celkového počtu 249 měkkýšů známých z území ČR (HORSÁK et al. 2013). Přehled a podrobný popis 532 lokalit, a dále publikovaná i dosud nepublikovaná nálezová data, shrnuje Tabulka 1 na konci textu. Přehled všech lokalit ve vltavském údolí zobrazuje Obr. 14, pro přehlednost uvádíme ještě detailní mapy vltavského údolí v úsecích Český Krumlov – Boršov nad Vltavou (Obr. 15) a bývalých Svatojánských proudů i s místopisnými názvy (Obr. 16), jež byly použity v Tabulce 1.

Více jak třetina z celkového počtu nalezených druhů (37 %, 60 druhů) je uváděna v Červeném seznamu bezobratlých ČR (BERAN et al. 2005). Tři jsou klasifikovány jako kriticky ohrožené (*Helicopsis striata*, *Margaritifera margaritifera* a *Oxychilus mortilleti*), šest druhů je ohrožených (*Daudebardia brevipes*, *Pisidium amnicum*, *Planorbis carinatus*, *Pseudanodonta complanata*, *Truncatellina claustralis* a *Unio crassus*), 19 druhů patří mezi zranitelné (*Aegopis verticillus*, *Anodonta cygnea*, *Balea perversa*, *Cochlodina costata*, *C. orthostoma*, *Discus perspectivus*, *Chondrula tridens*, *Macrogastra tumida*, *Platyla polita*, *Pseudotrichia rubiginosa*, *Pupilla sterrii*, *P. triplicata*, *Segmentina nitida*, *Ruthenica filograna*, *Vertigo alpestris*, *V. angustior*, *V. antivertigo*, *Viviparus contectus* a *Unio tumidus*) a 32 druhů je téměř ohrožených (*Arion circumscriptus*, *Causa holosericea*, *Cepaea vindobonensis*, *Cernuella neglecta*, *Clausilia rugosa*, *Daudebardia rufa*, *Deroceras rodnae* s. l., *Ena montana*, *Granaria frumentum*, *Helicodonta obvolvata*, *Laciniaria plicata*, *Macrogastra plicatula*, *M. ventricosa*, *Musculium lacustre*, *Perforatella bidentata*, *Petasina unidentata*, *Physa fontinalis*, *Pisidium milium*, *P. obtusale*, *P. supinum*, *Plicuteria lubomirskii*, *Oxychilus depressus*, *O. glaber*, *Oxyloma elegans*, *Radix ampla*, *Sphaerium rivicola*, *Sphyradium doliolum*, *Tandonia rustica*, *Vertigo pusilla*, *V. substriata*, *Vitrea diaphana* a *Viviparus viviparus*).

Ze tří kriticky ohrožených druhů se však aktuálně vyskytuje v údolí Vltavy jen *Margaritifera margaritifera*, neboť populace *Helicopsis striata* v Praze a u Nelahozevsi nebyly nově potvrzeny, podobně i historický nález *Oxychilus mortilleti* v NPR Větrušické rokle nebyl znovu ověřen, navíc zde není jisté, zda se opravdu jednalo o tento druh. I u dalších vzácných druhů si nejsme jisti jejich současným výskytem ve vltavském údolí, neboť jejich nálezy jsou staršího data a k jejich jednotlivému ověřování v poslední

Obr. 14. Geografická poloha vltavského údolí a lokalit navštívených v letech 1940–2013 (červené body) na horním (obdélník 1), středním (obdélník 2) a dolním toku Vltavy (obdélník 3).

Fig. 14. The location of the Vltava River valley and sampling sites researched from 1940 to 2013 (red points) in the upper stream (rectangle No. 1), middle stream (rectangle No. 2) and downstream of the Vltava River (rectangle No. 3).

Obr. 15. Mapa členitého úseku údolí horní Vltavy mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou. Mapový podklad: © Český úřad zeměměřičský a katastrální, ZABAGED®.

Fig. 15. Map of the broken relief of the upper Vltava River stretch between Český Krumlov and Boršov nad Vltavou. Map data source: © Český úřad zeměměřičský a katastrální, ZABAGED®.

Obr. 16. Mapa členitého úseku Svatojanských proudů v údolí střední Vltavy mezi Třebenicemi a Štěchovicemi. Mapový podklad: © Český úřad zeměměřičský a katastrální, ZABAGED®, připravila AOPK ČR, 2014, datový podklad MŽP ČR.

Fig. 16. Map of the broken topography in the middle stretch of the Vltava River between Třebenice and Štěchovice. Map source: © Český úřad zeměměřičský a katastrální, ZABAGED®, prepared by AOPK ČR, 2014, data source of the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

době nedošlo: *Balea perversa*, *Cochlodina costata* a *Truncatellina claustralis* a dva vodní druhy *Pisidium amnicum* a *Viviparus contectus*.

Systematický přehled měkkýšů nalezených v údolí Vltavy a přehled lokalit s jejich výskytem

Níže uvádíme systematický přehled měkkýšů nalezených v údolí Vltavy. Za plným názvem druhu následuje výčet lokalit, na kterých se druh vyskytoval. Je-li u čísla lokality otazník, znamená to nejisté určení daného druhu na lokalitě. Vysvětlivky ke zkratkám: HT – horní tok Vltavy, tedy úsek od pramene Vltavy až po Hlubokou nad Vltavou; ST – střední tok Vltavy, tedy úsek od Hluboké nad Vltavou až po soutok Vltavy s Berouňkou v Praze-Lahovicích; DT – dolní tok Vltavy, tedy úsek od soutoku Vltavy s Berouňkou v Praze-Lahovicích až po soutok Vltavy s Labem u Mělníka. Za soupisem lokalit následuje stručný komentář k rozšíření druhů ve vltavském údolí.

Gastropoda

Viviparidae

1. *Viviparus contectus* (Millet, 1813) – **DT**: 282, 285, 293, 299, 301, 305, 322, 450.

Na rozdíl od následujícího druhu žije bahenka živorodá především ve stojatých vodách (obvykle silně zarostlých a zazemněných). Z údolí Vltavy existuje pouze několik údajů z dolního toku a u některých z nich lze předpokládat spíše splavení ulit než trvalejší existence populací. V Čechách jde obecně o ubývající druh, zároveň většina údajů z údolí Vltavy je starších 40 let, čili její výskyt ve vltavském údolí v současnosti není vůbec jistý.

2. *Viviparus viviparus* (O. F. Müller, 1774) – **ST**: 178, 179, 182, 247, 255, 260; **DT**: 266, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 291, 293, 294, 303, 305, 312, 317, 318, 319, 321a, 322, 323, 326, 329, 330, 337, 367, 370, 373, 375, 378, 381, 383, 389, 393, 395, 401, 407, 414, 425, 426, 427, 428, 430, 438, 448, 449, 450, 455.

Zejména pro dolní tok Vltavy je bahenka pruhovaná typickým druhem, který se zřejmě s postupující eutrofizací šíří na některých místech proti proudu řek (BERAN 2002). Nedávno byla zjištěna i v přehradní nádrži Slapy (BERAN 2007a), výše proti proudu se vyskytuje např. v některých úsecích Lužnice a Nežárky (BERAN 2002, BERAN 2012, Beran nepublikované údaje).

Aciculidae

3. *Platyla polita* (Hartmann, 1840) – **HT**: 68, 103, 103a; **ST**: 222.

Jehlovka hladká je náročný lesní druh, který se vyskytuje přímo v údolí Vltavy jen velmi vzácně. Mnohem častější je v postranních údolích ústících do Vltavy. Vzhledem k tomu, že její dolní tok prakticky postrádá lesní biotopy, vyskytuje se pravděpodobně pouze výše proti proudu v nejzachovalejších lesních partiích horního toku (především kolem Dívčího Kamene u Třisova) a v oblasti býv. Svatojánských proudů.

Bithyniidae

4. *Bithynia tentaculata* (Linné, 1758) – **ST**: 155, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 215, 235, 246, 251, 255, 256, 258, 260, 262, 263, 265; **DT**: 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 318, 319, 320, 321a, 322, 323, 323a, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 353, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 375, 376, 378, 380, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 395, 398, 399, 400, 401, 407, 408, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 453, 455, 456, 457.

Bahnivka rmutná je běžná především v úživnějších tekoucích vodách. Ve Vltavě je běžná v dolní a částečně i střední části toku až po soutok s Lužnicí u Týna nad Vltavou.

Hydrobiidae

5. *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) – **ST**: 178, 200, 209, 219; **DT**: 273, 288, 290, 291, 313, 354, 367, 370, 378, 381, 386, 407, 420, 426, 427, 430, 433, 445, 446.

Písečník novozélandský je původně novozélandský druh, který osídluje především vodní toky s písčítým a štěrkopísčítým dnem a obdobně i vodní nádrže či pískovny. V dolním toku Vltavy je častější, zatímco na středním toku se vyskytuje především v přehradní nádrži Slapy.

Valvatidae

6. *Valvata cristata* O. F. Müller, 1774 – **ST**: 175, 176, 184, 190, 201, 203, 216, 238; **DT**: 268, 288, 305, 306, 325, 337, 338, 387, 402, 421, 423, 435, 439, 441, 446, 447, 455.

Točenka plochá se vyskytuje především ve stojatých vodách a proto není v údolí Vltavy příliš běžná. Zjištěna byla častěji na dolním toku, zatímco na středním toku, až na dvě výjimky, žije pouze v přehradní nádrži Slapy.

7. *Valvata piscinalis* (O. F. Müller, 1774) – **HT**: 18; **ST**: 151, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 190, 200, 205, 209, 235, 255, 256, 260; **DT**: 266, 267, 268, 270, 275, 278, 279, 280, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 293, 296, 299, 302, 304, 305, 310, 312, 314, 317, 319, 320, 321, 321a, 322, 323, 323a, 325, 326, 328, 329, 336, 337, 338, 367, 369, 371, 373, 386, 387, 388, 395, 399, 408, 411, 414, 426, 429, 435, 438, 442, 445, 448.

Točenka kulovitá je typickým druhem bahnitějších, pomaleji tekoucích vodních toků a také větších vodních nádrží. Zjištěna byla na řadě lokalit na dolní i střední Vltavě, zatímco na horním toku byla nalezena pouze na jediné lokalitě v přehradní nádrži Lipno.

Acroloxidae

8. *Acroloxus lacustris* (Linné, 1758) – **HT**: 6, 18, 22, 23, 34, 55; **ST**: 136, 160, 174, 175, 201, 216, 256, 258, 260; **DT**: 266, 270, 275, 278, 288, 295, 299, 302, 305, 310,

312, 317, 319, 325, 326, 367, 376, 387, 388, 395, 414, 418, 421, 425, 429, 437, 439, 443, 454, 455, 456, 457.

Člunice jezerní je obecně mozaikovitě rozšířený druh, obývající jak stojaté, tak i pomaleji tekoucí vody. V údolí Vltavy se vyskytuje počínaje horním tokem v přehradní nádrži Lipno až po dolní tok, kde se objevuje častěji.

Lymnaeidae

9. *Galba truncatula* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 9, 27, 32, 36, 47, 58, 64, 72, 101, 105, 106, 116; **ST:** 136, 155, 159, 162, 165, 166, 167, 168, 172, 175, 176, 178, 192, 207, 208, 210, 219, 235, 251, 255; **DT:** 267, 278, 296, 299, 300, 319, 324, 325, 349, 350, 351, 379, 408, 416, 433, 456.

Bahnatka malá je počtem údajů o výskytu i rozsahem rozšíření v ČR jedním z nejčastěji se vyskytujících vodních měkkýšů, který obývá přechodná stanoviště mezi suchozemskými a vodními biotopy např. břehy řek a nádrží nebo mokřady (BERAN 2002). V údolí Vltavy byl zjištěn hojně ve všech zkoumaných úsecích.

10. *Stagnicola corvus* (Gmelin, 1791) – **HT:** 6, 8, 9, 13, 18, 20, 22, 23, 27, 32, 36, 37, 45, 47; **ST:** ?136, 256; **DT:** 305, 337, 434, 439, 440.

Blatěnka tmavá je relativně běžným druhem hustě zarostlých stojatých vod. Zjištěna byla především v přehradní nádrži Lipno a ojediněle i na středním a dolním toku. S ohledem na obtížnou determinaci, respektive nutnost potvrzení determinace pitvou, není u starších nálezů jisté o jaký druh rodu *Stagnicola* se vlastně jednalo (lokality jsou označeny otazníkem).

11. *Stagnicola palustris* (O. F. Müller, 1774) – **ST:** 166, ?238, ?255; **DT:** ?305, 432, 437, 438, 443.

Blatěnka bažinná je relativně běžným druhem hustě zarostlých stojatých vod. Nalezena byla ojediněle na středním i dolním toku. S ohledem na obtížnou determinaci, respektive nutnost potvrzení determinace pitvou, není u starších nálezů jisté, o jaký druh rodu *Stagnicola* se jednalo (lokality jsou označeny otazníkem).

12. *Radix ampla* (Hartmann, 1821) – **HT:** 55, 59; **ST:** 136, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 216, 219, 232, 238, 255, 260, 265; **DT:** 267, 268, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 294, 301, 302, 303, 308, 310, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 321a, 322, 323, 323a, 328, 329, 330, 333, 337, 338, 368, 369, 370, 373, 375, 376, 378, 383, 384, 385, 386, 387, 393, 395, 407, 414, 418, 420, 421, 425, 426, 429, 430, 438, 446, 455.

Uchatka široká se v ČR vyskytuje především ve vodních tocích. S ohledem na obtížnou determinaci, časté změny taxonomického hodnocení i odlišný přístup různých autorů k zařazení druhu nelze jeho determinaci považovat za konečnou. Determinace druhu byla převzata od autorů sběrů nebo publikací, nicméně bylo by zapotřebí v budoucnu veškerý dostupný materiál revidovat ve smyslu současných taxonomických znalostí.

13. *Radix auricularia* (Linné, 1758) – **HT:** 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 52, 53, 58; **ST:** 155, 158, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 216, 219, 235, 247, 255, 260; **DT:** 266, 267, 276, 277, 278, 280, 286, 287, 289, 291, 295, 296, 299, 304, 305, 311, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 328, 337, 369, 373, 378, 379, 383, 386, 387, 393, 395, 396, 399, 400, 404, 411, 412, 415, 421, 425, 430, 433, 436, 442, 444, 445, 448, 454.

Uchatka nadmutá je běžný druh pomaleji tekoucích a méně zarostlých stojatých vod. Vyskytuje se v podstatě souvisle v celém toku Vltavy.

14. *Radix balthica* (Linné, 1758) [= *R. ovata* (Draparnaud, 1805)] – **HT:** 5, 6, 8, 9, 13, 18, 20, 22, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 58; **ST:** 166, 183, 251, 265; **DT:** 267, 269, 270, 285, 293, 312, 319, 322, 323, 325, 376, 394, 411, 442.

Tento druh byl dosud determinován jako uchatka vejčitá (*Radix ovata*). S ohledem na obtížnou determinaci, časté změny taxonomického hodnocení i odlišný přístup různých autorů k zařazení druhu nelze jeho determinaci považovat za konečnou. Determinace druhu byla převzata od autorů sběrů nebo publikací (jako *R. ovata*), nicméně bylo by zapotřebí v budoucnu veškerý dostupný materiál revidovat ve smyslu současných taxonomických znalostí. *R. balthica* byla spolehlivě zjištěna ve Vltavě v Praze-Smíchově (lg. L. Beran, det. K. Schniebs). Je pravděpodobné, že většina nálezů pocházejících z Vltavy v Praze příp. i v dalších úsecích řeky patří tomuto druhu a nikoliv druhu *R. ampla*.

15. *Radix labiata* (Rossmässler, 1835) [= *R. peregra* (O. F. Müller, 1774)] – **HT:** 5, 10, 19, 21, 24, 31, 36, 47, 52, 55, 59; **ST:** 136, 165, 167, 175, 176, 192, 247; **DT:** 278, 299, 319.

Tento druh byl dosud determinován jako uchatka toulavá (*Radix peregra*). S ohledem na obtížnou determinaci, časté změny taxonomického hodnocení i odlišný přístup různých autorů k zařazení druhu nelze jeho determinaci považovat za konečnou. Determinace druhu byla převzata od autorů sběrů nebo publikací (jako *R. peregra*), nicméně bylo by zapotřebí v budoucnu veškerý dostupný materiál revidovat ve smyslu současných taxonomických znalostí. Tento druh uchatky žije obvykle na živinami chudých stanovištích např. v prameništích a v menších vodních tocích ve vyšších polohách. Jeho rozšíření lze tedy předpokládat především v horním úseku Vltavy, nálezové údaje a výskyt níže po proudu Vltavy musejí být v budoucnu prověřeny.

16. *Lymnaea stagnalis* (Linné, 1758) – **HT:** 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 21, 22, 23, 30, 34, 37, 45, 47, 52, 53; **ST:** 136, 195, 255, 256, 263, 264; **DT:** 267, 268, 305, 317, 319, 324, 325, 326, 327, 337, 338, 387, 395, 402, 411, 413, 415, 419, 421, 423, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 442, 443, 444, 446.

Plovatka bahenní žije běžně ve stojatých a pomaleji tekoucích vodách. Přestože byla zjištěna hlavně na dolním toku Vltavy, relativně častá je i v přehradní nádrži Lipno na

horním toku nebo na středním toku Vltavy v Praze.

Physidae

17. *Physa fontinalis* (Linné, 1758) – **HT:** 28, 30, 45, 47, 52, 53, 61, 122; **ST:** 136, 176, 201, 258, 260; **DT:** 266, 267, 281, 286, 312, 317, 319, 323, 323a, 325, 335, 336, 337.

Levatka říční je vzácnější vodní plž, vyskytující se především v pomaleji tekoucích vodách. Ve Vltavě byla nalezena občasně ve všech třech říčních úsecích, a to především v přehradních nádržích a tůních.

18. *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) – **HT:** 116; **ST:** 151, 155, 160, 161, 162, 165, 175, 178, 179, 180, 184, 190, 191, 192, 195, 196, 200, 201, 256; **DT:** 275, 288, 290, 337, 367, 373, 387, 404, 442, 443.

Levohrotka ostrá byla do ČR zavlečena ze Severní Ameriky. U nás se vyskytuje v různých biotopech od čistíren odpadních vod přes hypertrofní nádrže a živinami bohatší vodní toky až po čerstvě vytvořené pískovny. Kromě toho se často objevuje i v akváriích a ve sklenících. V horním toku Vltavy byla zjištěna pouze na jediné lokalitě u Českých Budějovic. Na středním i dolním toku je výrazně častější.

Planorbidae

19. *Planorbis carinatus* O. F. Müller, 1774 – **ST:** 255, 256, 258; **DT:** 276, 278, 305, 317, 319, 323a, 325, 335, 336, 337, 403, 408, 421, 422, 441, 453.

Terčovník kýlnatý patří v současnosti v ČR mezi ohrožené druhy (BERAN et al. 2005), přestože ještě na počátku minulého století byl vcelku hojným. Z povodí Vltavy je znám především z nivy Berounky a z jejích přítoků, odkud patrně proniká i do vltavského údolí. Právě na soutoku Berounky a Vltavy začíná jeho výskyt ve vltavském údolí. Řada uvedených nálezů pocházejících z Prahy a jejího okolí je více než 50 let stará. Na většině lokalit byl proveden i recentní průzkum, nicméně jeho výskyt se ověřit nepodařilo. Jediný relativně nedávný nález pochází z odstaveného ramene Berounky v PP Krňák nedaleko soutoku Vltavy s Berounkou (lok. č. 258, BERAN (1996)). Níže po proudu existují údaje z nivy Vltavy mezi Veltrusy a Mělníkem. Opět, až na jedinou výjimku (lok. č. 441, BERAN (2001)), se jedná o velmi staré, v současnosti nepotvrzené údaje.

20. *Planorbis planorbis* (Linné, 1758) – **ST:** 235, 254; **DT:** 267, 271, 323a, 325, 327, 402, 421, 423, 432, 433, 434, 435, 437, 443, 450, 451.

Terčovník vroubený je typickým druhem hustě zarostlých stojatých vod, velmi často se objevuje v periodických tůních a ramenech v lužních lesích. Na středním toku se kdysi vyskytoval ve Vltavě u Štěchovic, v roce 1986 byl ještě nalezen v rybníčku na Praze-Zbraslavi. Na dolním toku se pak vyskytuje častěji, a to v drobnějších stojatých vodách v nivě Vltavy. Většina údajů je poměrně nová, několik starších nálezů (lgt. Petrbock, Ložek) již nemusí být v současnosti aktuálních.

21. *Anisus leucostoma* (Millet, 1813) – **HT:** 5, 6, 8, 9, 13, 18, 22, 27, 34, 36, 45, 47, 52, 53, 96, 97; **ST:** 136, 195;

DT: 416.

Svinutec běloustý obývá především mokřady a periodické tůňky, a to i ve vyšších polohách. Proto se vyskytuje častěji v horní části údolí Vltavy, zatímco na středním toku byl zjištěn pouze na dvou lokalitách. Ojedinelý nález jediné schránky na dolním toku řeky u Nových Ouholic (na Bakovském potoce) lze přičíst spíše splavení schránky postranním přítokem nežli autochtonnímu výskytu druhu.

22. *Anisus vortex* (Linné, 1758) – **DT:** 267, 288, 299, 305, 323a, 325, 326, 337, 338, 387, 402, 403, 405, 408, 410, 413, 415, 419, 421, 422, 423, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447, 450, 452.

Svinutec zploštělý je běžným druhem pomaleji tekoucích či stojatých vod v nižších polohách. Ve Vltavě se vyskytuje pouze na dolním toku, kde má příhodné podmínky.

23. *Bathyomphalus contortus* (Linné, 1758) – **HT:** 6, 8, 9, 13, 22, 23, 45, 47, 52, 53, 55; **ST:** 136, 158, 162, 164, 167, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 192, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 216, 238, 239; **DT:** 266, 267, 299, 323a, 325, 335, 336, 337, 373, 395, 402, 403, 405, 406, 421, 422, 423, 433, 434, 435, 437, 441, 446, 453.

Řemeník svinutý je relativně častý druh, vázaný především na stojaté příp. pomaleji tekoucí vody. Na horním toku byl zjištěn prakticky pouze v přehradní nádrži Lipno, zatímco na středním a dolním toku je mnohem častější.

24. *Gyraulus albus* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 5, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 45, 47, 52, 53, 55, 86, 87, 93, 122; **ST:** 136, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 235, 255, 258, 260, 264; **DT:** 266, 267, 268, 271, 275, 276, 278, 286, 290, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 304, 305, 310, 312, 314, 317, 318, 319, 321, 321a, 323, 323a, 324, 325, 326, 329, 335, 337, 338, 367, 368, 370, 373, 379, 383, 386, 387, 388, 393, 399, 404, 406, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 429, 433, 435, 438, 441, 442, 443, 446, 450, 454, 455, 456, 457.

Kružník bělavý žije běžně ve větších stojatých a pomaleji tekoucích vodách. Ve Vltavě patří k nejčastějším vodním měkkýšům.

25. *Gyraulus crista* (Linné, 1758) – **HT:** 6, 8, 9, 13, 20, 22, 23, 32, 34, 36, 45, 47, 52, 53, 107; **ST:** 162, 165, 168, 178, 180, 190, 200, 205, 256; **DT:** 295, 296, 297, 299, 305, 324, 325, 387, 406, 431, 432, 433, 439, 440, 441, 443.

Kružník žebrovaný je běžný druh, vázaný na různé stojaté vody. Tomu také odpovídá výskyt v údolí Vltavy, kde žije v různých typech stojatých vod a také v přehradních nádržích.

26. *Gyraulus parvus* (Say, 1817) – **HT:** 107.

Kružník malý byl do Evropy zavlečen ze Severní Ameriky. V současnosti se šíří a na některých místech ČR je již vcelku běžný. V celém vltavském údolí byl nalezen pouze v tůni u ústí Křemžského potoka do Vltavy v CHKO Blan-

ský les (BERAN 2011).

27. *Hippeutis complanatus* (Linné, 1758) – **HT:** 6, 8, 9, 22, 23, 36, 37, 45, 47, 52, 107; **ST:** 136, 161, 162, 164, 167, 169, 175, 176, 178, 179, 180, 184, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 211; **DT:** 266, 278, 289, 295, 298, 299, 302, 312, 314, 318, 319, 321a, 324, 325, 335, 337, 338, 387, 402, 408, 413, 415, 433, 446, 453.

Kýlnatec čočkovitý je častým druhem stojatých, příp. pomaleji tekoucích vod. Na horní Vltavě se vyskytuje pouze v přehradní nádrži Lipno, ojedinělý výskyt byl zaznamenán ještě v tůni u ústí Křemžského potoka do Vltavy. Na středním a dolním toku řeky je pak poměrně běžný.

28. *Segmentina nitida* (O. F. Müller, 1774) – **ST:** 136.

Lištovka lesklá patří mezi zranitelné druhy (BERAN et al. 2005). Obývá hustě zarostlé tůně, okraje rybníků a mokřady, často i vysychající. Ve vltavském údolí nemá příhodné biotopy. Její jediný nález pod ústím Kozlovského potoka do Vltavy (nalezen jediný exemplář) svědčí spíše o jejím výskytu někde výše v nivě postranního údolí Kozlovského potoka, odkud byla zřejmě schránka splavena, než ve vlastním údolí Vltavy.

29. *Ancylus fluviatilis* O. F. Müller, 1774 – **HT:** 4, 55, 83, 89, 101, 105, 106, 116; **ST:** 155, 158, 159, 199, 204, 215, 251, 255, 260; **DT:** 278, 281, 286, 287, 294, 301, 302, 308, 310, 312, 319, 330, 378, 390, 414, 420, 425, 429, 438, 455.

Kamomil říční obývá běžně bystřeji tekoucí vodní toky od drobných potůčků až po největší řeky. Zjištěn byl roztroušeně v celém vltavském údolí, na dolním toku je nejhojnější.

30. *Planorbarius corneus* (Linné, 1758) – **HT:** 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 37; **ST:** 136, 255, 258, 263, 264; **DT:** 267, 268, 282, 286, 293, 296, 305, 317, 318, 319, 321, 321a, 322, 323, 323a, 325, 326, 327, 328, 335, 337, 376, 395, 396, 402, 410, 413, 421, 423, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 450, 451.

Okružák ploský je relativně častým plžem stojatých, příp. pomaleji tekoucích vod. Ve vltavském údolí žije v přehradních nádržích, tůních a v odstavených říčních ramenech. Na horním toku byl nalezen pouze v přehradní nádrži Lipno. Na středním toku byl jeho ojedinělý výskyt zaznamenán pouze u Purkarce pod ústím Kozlovského potoka (nalezen jeden exemplář), tudíž se dá předpokládat, že byl spíše splaven do údolí Vltavy z tohoto postranního údolí. Dále po proudu se vyskytuje až při soutoku Berounky a Vltavy, na dolním toku je pak běžným druhem (byl zjištěn na 41 lokalitách).

31. *Menetus dilatatus* (Gould, 1841) – **HT:** 8, 13, 20, 22, 23, 27, 32, 34, 37, 44, 45, 47, 52, 53; **ST:** 160, 161, 165, 167, 168, 169, 178, 180, 184, 195, 200, 203, 205, 209, 211; **DT:** 443, 456.

Menetovník rozšířený obývá méně zarostlé, stojaté, příp. pomaleji tekoucí vody. Do Evropy byl zavlečen ze Severní Ameriky. V ČR byl zjištěn až v roce 1994 u Kolína (BERAN 1994). V údolí Vltavy byl poprvé nalezen v roce

2002 v přehradní nádrži Orlík (BERAN 2003) a jednalo se o první nález v jižních Čechách. Následně byl zjištěn v roce 2005 v přehradní nádrži Lipno (BERAN 2005) a v roce 2006 i v přehradní nádrži Slapy (BERAN 2007a).

32. *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) – **ST:** 151, 168, 169, 190, 200, 203, 205, 209, 211; **DT:** 442, 443, 457.

Člunka pravohrotá k nám byla zavlečena ze Severní Ameriky. Obývá především stojaté vody. Na středním toku byla zjištěna pouze u Týna nad Vltavou a v přehradních nádržích Orlík a Slapy. Na dolním toku se vyskytuje ojediněle při ústí Vltavy do Labe.

Carychiidae

33. *Carychium minimum* O. F. Müller, 1774 – **HT:** 57, 63, 64, 66, 71, 72, 76, 77, 78, 86, 87, 91, 94, 94a, 98, 99b, 100a, 100b, 101a, 108, 111; **ST:** 215, 236; **DT:** 300, 325, 397.

Síměnka nejmenší obývá hojně olšiny, vrbiny i tvrdé luhy na horním toku řeky, ojediněle se pak vyskytuje i v lesních fragmentech a pobřežních porostech i níže na toku.

34. *Carychium tridentatum* (Risso, 1826) – **HT:** 38, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 87a, 91, 93, 94, 94a, 99b, 100a, 100b, 101a, 102, 104, 107a, 108b, 111; **ST:** 221, 233, 236, 237, 242, 250, 252, 253; **DT:** 346, 350, 354, 397, 401.

Síměnka trojzubá je hojná v olšinách, vrbínách, tvrdých luzích a pobřežních porostech horního i středního toku řeky. Roztroušeně se vyskytuje i ve vlhčích pobřežních porostech a v údolních zářezech s lesními porosty na dolním toku Vltavy.

Succineidae

35. *Succinea putris* (Linné, 1758) – **HT:** 63, 64, 66, 71, 72, 74, 80, 84, 85, 87, 92a, 94a, 98, 99, 99b, 100, 100b, 101a, 108, 108a, 110; **ST:** 237, 242, 257, 258, 259, 261, 263, 265; **DT:** 269, 272, 300, 307, 312, 314a, 424, 450.

Jantarka obecná obývá lužní lesy, pobřežní porosty dřevin, ale i otevřené luční a mokřadní biotopy horního toku řeky. Většina lokalit na středním a dolním toku se koncentruje kolem Prahy, kde je její výskyt vázán zpravidla na antropogenně ovlivněná stanoviště často s nitrofilní ruderalní vegetací při březích Vltavy. Kromě Prahy a okolí se vyskytuje v údolí dolní Vltavy jen výjimečně, přitom v postranních říčních údolích ústících do Vltavy je poměrně hojná. Kromě pražské části dolního toku řeky byly zaznamenány dva ojedinělé výskyty ještě níže na toku – u Dušníků nad Vltavou a v luhu na soutoku s Labem.

36. *Oxyloma elegans* (Risso, 1826) – **ST:** 242; **DT:** 323a, 424.

Jantarovka úhledná byla vcelku překvapivě nalezena pouze na třech lokalitách v rámci celého toku Vltavy – u Oleška jižně Prahy, při ústí Dražanského údolí při S okraji Prahy a daleko na dolním toku u Dušníků nad Vltavou. Obecně dochází v současnosti k úbytku tohoto druhu v celých Čechách, nicméně v údolí Vltavy se patrně ani v minulosti hojněji nevyskytovala, neboť zde její výskyt nezachycují ani četná historická data.

37. *Succinella oblonga* (Draparnaud, 1801) – HT: 3, 85, 87, 94a, 98, 99, 99b, 101a, 111, 123; ST: 242, 258, 265; DT: 269, 299, 300, 401, 424.

Jantaříčka podlouhlá se v celém údolí Vltavy vyskytuje jen ojediněle. Svým výskytem je vázána spíše na otevřené vlhké biotopy, které na většině toku chybějí. V posledních dvou dekádách byla na dolním toku nalézána v porostech invazivních druhů křídlatek a netýkavky žláznaté. Velká část jejich populací na středním a dolním toku se pak koncentruje do Prahy a jejího okolí, přitom podobně jako jantarka obecná je poměrně běžná v postranních údolích ústí k Vltavě.

Cochlicopidae

38. *Cochlicopa lubrica* (O. F. Müller, 1774) – HT: 38, 57, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 87a, 88, 91, 93, 94, 94a, 99b, 100, 100b, 101a, 104, 108b, 110, 111, 123, 193a; ST: 225, 236, 237, 242, 252, 253, 259, 263, 265; DT: 269, 290a, 299, 300, 312, 314a, 331, 409, 424, 450.

Oblovka lesklá obývá hojně široké spektrum mezických až vlhkých stanovišť po celé délce toku Vltavy.

39. *Cochlicopa lubricella* (Rossmässler, 1835) – HT: 81, 102; ST: 171, 188, 189, 193, 194, 215, 217, 221, 223, 229, 234, 241, 245; DT: 306a, 334, 341, 342, 343, 345, 346, 352, 353, 355, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 374, 377, 392, 417.

Oblovka drobná je vázána svým výskytem na otevřená stanoviště, zejména na osluněné skály a svahy s xerotermními trávníky nad Vltavou. Na horním toku nemá vhodná stanoviště, byla zaznamenána pouze na slunném svahu zámeckých zahrad v Českém Krumlově a na hradní zřícenině Dívčího kamene. Naopak střední a dolní tok řeky prochází skalnatým kaňonem s množstvím vhodných stanovišť, proto je zde velmi hojná.

Orculidae

40. *Sphyradium doliolum* (Bruguière, 1792) – ST: 217, 228, 253a.

Soudkovka žebernatá byla nalezena pouze na třech lokalitách středního toku řeky, severně Třebenic nad býv. Svatojánskými proudy nad v. n. Štěchovice, na zalesněném skalnatém svahu nad Vltavou; dále na Bednáři při ústí Třeblové u Třebenic a v lese na hraně Hradiště u Závisti.

Chondrinidae

41. *Granaria frumentum* (Draparnaud, 1801) – DT: 268b, 268bb, 268c, 268d, 268e, 271a, 271aa, 271b, 313a, 318a, 318b, 318c, 322a, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 352, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 374.

Žitovka obilná se vyskytuje hojně na osluněných skalách a svazích s xerotermní vegetací na dolním toku Vltavy. Zajímavé je, že se žitovka nevyskytuje na podobných biotopech nad v. n. Slapy a Štěchovice na středním toku řeky, přestože v sousedním Českém krasu, na Krivoklátsku i v Praze je vcelku běžná.

Pupillidae

42. *Pupilla muscorum* (Linné, 1758) – HT: 81, 86, 87, 91,

94, 102; ST: 194; DT: 315, 334, 377, 392, 417.

Zrnovka mechová nemá na horním toku Vltavy mnoho příhodných stanovišť, proto není divu, že byla objevena pouze na svahu zámeckých zahrad v Českém Krumlově a na zřícenině Dívčí kámen. Na zbylých čtyřech lokalitách v okolí Rájova a Zlaté Koruny bylo zaznamenáno jen několik jedinců v náplavech, tedy není jasné, kde přesně v okolí žije. Na středním toku byla nalezena pouze na zřícenině Kozí hřbet nad Slapskou přehradou. Na dolním toku je rozšířena v postranních údolích ústí k Vltavě a přímo ve vltavském údolí žije roztroušeně na sprašových, slínových nebo písčítých stráních a svazích obvykle vysoko nad řekou v suchých trávnících, výjimečně i na skalách.

43. *Pupilla sterrii* (Voith, 1840) – DT: 268a, 268c, 268d, 271a, 271b, 313a, 341, 343, 352, 353, 356, 357, 359, 360, 364, 365, 374, 377.

Zrnovka žebernatá žije pouze na dolním toku Vltavy na osluněných, resp. nejteplejších skalách a stráních se suchými trávníky. Vyskytuje se roztroušeně na skalních stepích vysoko nad Vltavou od pražských Barrandovských skal až po Dolánky u Kralup nad Vltavou. Překvapivé je, že výše nad Prahou na středním toku Vltavy se nevyskytuje, přestože zde má dostatek vhodných biotopů nad přehradními nádržemi Slapy i Štěchovice, kde je poměrně hojná podobná *Pupilla triplicata*.

44. *Pupilla triplicata* (Studer, 1820) – HT: 80a; ST: 163a, 171, 184a, 188, 189, 215, 217, 221, 225, 229, 231a, 232a, 234; DT: 271b, 315, 318a, 318b, 318c, 318d, 320a, 322a, 324a, 338a, 343, 345, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 371a, 374, 377, 381a.

Zrnovka třízubá se izolovaně vyskytuje na hradní skále v Českém Krumlově. Na středním toku se objevuje na hradě Zvíkov, dále je hojná na výslunných skalách a stráních s xerotermními trávníky u Solenic a nad Slapskou a Štěchovickou vodní nádrží. Na dolním toku je pak hojná na skalách od severního okraje Prahy až po Dolany u Kralup nad Vltavou.

Valloniidae

45. *Vallonia costata* (O. F. Müller, 1774) – HT: 38, 66, 68, 80, 81, 86, 87, 91, 94, 102, 103a, 111; ST: 171, 188, 194, 225, 229, 234, 236, 252, 253; DT: 299, 300, 334, 343, 345, 348, 352, 353, 357, 364, 365, 374, 377, 392.

Údolníček žebernatý se vyskytuje velmi hojně na širokém spektru stanovišť od lužních lesů, pobřežních porostů křovin, přes otevřená mezická stanoviště až po skály a svahy s xerotermní vegetací v celém údolí Vltavy.

46. *Vallonia excentrica* Sterki, 1893 – HT: 38; ST: 217, 221, 229, 245.

Údolníček šikmý byl na horním toku nalezen pouze na zřícenině hradu Vítkův Kámen. Na středním toku žije roztroušeně na skalních srázech nad Svatojánskými proudy, v jejich širším okolí a u Vraného nad Vltavou.

47. *Vallonia pulchella* (O. F. Müller, 1774) – HT: 81, 86, 87, 87b, 91, 93, 94, 123; ST: 171, 188, 189, 194, 225, 234,

236, 265; **DT:** 290a, 299, 300, 306a, 334, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 374, 377, 392.

Údolníček drobný se vyskytuje velmi hojně na širokém spektru stanovišť od lužních lesů, pobřežních porostů křovin přes otevřená mezická stanoviště, louky až po skály a svahy s xerothermními trávničky v celém údolí Vltavy.

48. *Acanthinula aculeata* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 38, 63, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 88, 94, 97f, 103a, 104, 108a, 109, 111; **ST:** 188, 193, 194, 222, 225, 228, 233.

Ostnatka trnitá je typický lesní druh, který se běžně vyskytuje v lužních lesích a v pobřežních porostech dřevin na horním toku Vltavy. Jeho výskyt postupně vyznívá na středním toku řeky, neboť v úseku vltavské kaskády postupně ubývá vhodných lesních stanovišť, jež pak na dolním toku chybějí úplně.

Vertiginidae

49. *Columella edentula* (Draparnaud, 1805) – **HT:** 38, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 87a, 88, 92a, 93, 94, 97a, 97f, 100b, 101a, 102, 103, 103a, 107a, 108b, 111; **ST:** 222, 228, 236, 237, 242. Ostroústka bezzubá se vcelku běžně a hojně vyskytuje v lužních lesích a pobřežních porostech dřevin podél celého horního toku Vltavy. Její výskyt postupně vyznívá na středním toku řeky, neboť v úseku vltavské kaskády postupně ubývá vhodných vlhkých stanovišť s bohatou bylinnou vegetací, jež tento druh vyžaduje.

50. *Truncatellina claustralis* (Gredler, 1856) – **ST:** 221, 223.

Drobnička jižní je submediteránní druh vyskytující se vzácně v širším okolí Bílé skály u Třebenic nad Svatojánskými proudy, kde žije na slunných dročinách vysoko nad řekou. Na těchto lokalitách byla nalezena v roce 1972 V. Ložkem. Od té doby nikdo lokalitu nenavštívil, tudíž nemůžeme s jistotou říci, zda se zde vyskytuje i v současnosti.

51. *Truncatellina cylindrica* (A. Férussac, 1807) – **HT:** 38, 81, 86, 87, 87b, 91, 94, 102; **ST:** 171, 188, 189, 193, 194, 221, 223, 225, 229, 234, 236, 237, 241; **DT:** 290a, 306a, 341, 343, 345, 346, 352, 353, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 374, 392.

Výskyt drobničky válcovité je na horním toku řeky vázán na zříceniny hradů Vítkův a Dívčí kámen a svahy klášterních zahrad v Českém Krumlově. Několik jedinců se opakovaně objevilo i v náplavech z luhů kolem Rájova a Zlaté Koruny. Na středním a dolním toku jejich lokalit postupně přibývá. Obývá zde hojně výslunné skály a svahy s xerothermními trávničky vysoko nad řekou.

52. *Vertigo alpestris* Alder, 1838 – **HT:** 38, 97c, 102, 107a; **ST:** 194, 222, 225, 228, 229, 230, 233, 245.

Výskyt boreo-alpinského vrkoče horského se na horním toku Vltavy omezuje na hradní zříceniny Vítkova a Dívčího kamene a na droliny nad levým břehem řeky v okrajových částech CHKO Blanský les kolem Třísova. Na

středním toku se vyskytuje na hradní zřícenině Koží hřbet a roztroušeně na otevřených dročinách skalních srázů nad Vltavou v oblasti býv. Svatojánských proudů na Bílé skále, V Zadkách, Ve Vosinách, V hlinách a dále u Skochovic.

53. *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 – **ST:** 236.

Výskyt vrkoče útlého v údolí Vltavy dosud nebyl znám. V roce 2010 byla objevena jeho populace v olšině s nitrofilní vegetací nedaleko Štěchovic. V sousedství této lokality se nachází vlhká louka přecházející místy v mokřadní travinnou vegetaci, kde se pravděpodobně vyskytuje větší část populace druhu, který se hojně objevoval v hrabankovém vzorku pocházejícím z nedaleké olšiny.

54. *Vertigo antivertigo* (Draparnaud, 1801) – **HT:** 86, 87, 108.

Několik exemplářů vrkoče mnohozubého se objevilo v posledních dvou dekádách v náplavech u Rájova a v nivě Vltavy v pobřežním porostu invazivní křídlatky japonské (*Fallopia japonica*) pod Uhlířskou strání nedaleko Třísova.

55. *Vertigo pusilla* O. F. Müller, 1774 – **HT:** 38, 56, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 87a, 91, 94, 97c, 100b, 101a, 102, 103, 103a, 104, 107a, 108b; **ST:** 194, 220, 221, 222, 228, 233, 236, 237.

Vrkoč lesní je typickým lesním druhem, který se poměrně hojně vyskytuje v lužních lesích horního toku Vltavy. Jeho výskyt pak na středním toku postupně vyznívá, objevuje se jednak pod zříceninou Koží hřbet a jednak na několika lokalitách nad býv. Svatojánskými proudy v okolí Bílé skály, Vosin, V hlinách a ve fragmentech luhů nedaleko Štěchovic.

56. *Vertigo pygmaea* (Draparnaud, 1801) – **HT:** 76, 81, 86, 87, 94, 99b, 102, 109, 111; **ST:** 188, 189, 236; **DT:** 306a, 334, 392.

Vrkoč malinký se vyskytuje ojediněle na spíše otevřených a sušších stanovištích v celém údolí Vltavy. Na horním toku se poprvé objevuje u Rožmberka nad Vltavou, dále ve svahu klášterních zahrad v Českém Krumlově, v náplavech u Rájova, Zlaté Koruny a pod Uhlířskou strání a kolem Třísova mj. i na hradní zřícenině Dívčí Kámen. Níže po proudu se vyskytuje na skalách Drbákova a Albertových skal nad Štěchovickou přehradou nebo v nivě Vltavy u Štěchovic. Na dolním toku se objevuje jen ojediněle na skalách a suchých svazích nad řekou.

57. *Vertigo substriata* (Jeffreys, 1833) – **HT:** 91; **ST:** 233.

Jediný exemplář vrkoče rýhovaného byl zaznamenán v náplavu u Zlaté Koruny na horním toku řeky. Z lesnatých částí skalnatých srázů nad býv. Svatojánskými proudy u Štěchovic je tedy známa jediná populace druhu v celém údolí Vltavy.

Buliminidae

58. *Chondrula tridens* (O. F. Müller, 1774) – **ST:** 174a, 234; **DT:** 315, 339, 341, 343, 345, 352, 355, 356, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 372.

Trojzubka stepní se vyskytuje hojně na stepních stráních a skalách nad řekou od Prahy až po Máslovice, ojediněle byla nalezena i u Vestce a Brunšova na skalních stepích na středním toku Vltavy.

59. *Ena montana* (Draparnaud, 1801) – **HT:** 38, 68, 71, 75, 79, 80, 86, 87, 87a, 88, 91, 92a, 93, 97f, 102, 103, 103a; **ST:** 228, 230, 231.

Hladovka horská se vyskytuje roztroušeně v lužních a suťových lesích na horním toku řeky. Její výskyt dále po proudu je ojedinělý a koncentruje se do lesních partií Bílé skály a okolí nad Svatojánskými proudy, na dolním toku se nevyskytuje.

60. *Merdigera obscura* (O. F. Müller, 1774) – **DT:** 299, 309, 348, 350, 357, 374, 377.

Kalonoska chlumní se zcela překvapivě vyskytuje pouze na dolním toku Vltavy v Praze, v NPR Větrušické rokle u Větrušic a na zalesněných skalních svazích u Dolánek.

Clausiliidae

61. *Cochlodina costata* (C. Pfeiffer, 1828) – **ST:** 171.

Vřetenovka zaměňená žije na jediné lokalitě na stěnách metabazitů jílovského pásma pod Altánkem na levém břehu Vltavy v meandru u Zduchovic. Lokalita byla objevena v roce 1976, od té doby ji nikdo nenavštívil, čili není jasné, zda se zde vřetenovka vyskytuje i v současnosti.

62. *Cochlodina laminata* (Montagu, 1803) – **HT:** 38, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 84, 97b, 97c, 97d, 97f, 102, 103, 103a, 107a, 107b, 108a; **ST:** 171, 188, 189, 193, 198, 217, 221, 222, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 242, 243, 250; **DT:** 324b.

Vřetenovka hladká se vyskytuje souvisle na horním i středním toku řeky, kde žije v lesích a pobřežních porostech dřevin. Od Prahy na sever až k soutoku s Labem v údolí Vltavy je známa jen z jediné lokality z Klecanského háje.

63. *Cochlodina orthostoma* (Menke, 1828) – **ST:** 194, 215, 217, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 231a.

Vřetenovka rovnoústa obývá zalesněné skalní srázy a polostinné droliny nad levým břehem Vltavy nad Svatojánskými proudy, v okolí Třeblové, Třebenic, Teletina a nad Štěchovickou přehradou.

64. *Ruthenica filigrana* (Rossmässler, 1836) – **ST:** 185, 186, 222, 224, 226, 227, 228, 231, 233.

Žebernatěnka drobná obývá lokálně suťové lesy na prudkých srázích obou břehů středního toku Vltavy. Její výskyt byl ověřen v NPR Drbákov-Albertovy skály nad Slapskou vodní nádrží a v širším okolí Bílé skály, na skalních a suťových srázích nad Svatojánskými proudy při levém břehu Vltavy. Vzhledem k tomu, že se jedná o teplomilný lesní druh, na horním, klimaticky drsnějším toku řeky s absencí bazického podloží, se pravděpodobně nevyskytuje. Na dolním toku zase naopak chybějí vhodné lesní komplexy, kde by se ještě mohla žebernatěnka vyskytovat.

65. *Macrogastra plicatula* (Draparnaud, 1801) – **HT:** 38, 56, 63, 65, 67, 68, 71, 73, 75, 79, 81, 86, 87, 91, 93, 94,

102, 103, 107a; **ST:** 222, 224, 231.

Řasnatka lesní se vyskytuje poměrně hojně ve všech typech lužních lesů i pobřežních porostů horního toku Vltavy od Lipna až po Boršov nad Vltavou, kde se horní tok proměňuje a vstupuje před Českými Budějovicemi do Českobudějovické pánve, kde chybějí souvislé lesní porosty i pobřežní porosty dřevin, tudíž zde její výskyt vyznívá. Lokálně se ještě objevuje v lesních komplexech kolem Bílé skály v oblasti býv. Svatojánských proudů na středním toku Vltavy.

66. *Macrogastra tumida* (Rossmässler, 1836) – **HT:** 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 86, 87, 87a, 88, 91, 92a, 93, 108a.

Řasnatka nadmutá se poměrně pravidelně vyskytuje v lesních porostech horního toku Vltavy od Lipna až po Boršov nad Vltavou, kde její výskyt na Vltavě vyznívá, neboť zde řeka vtéká do otevřené a odlesněné krajiny Českobudějovické pánve.

67. *Macrogastra ventricosa* (Draparnaud, 1801) – **HT:** 76, 92a; **ST:** 214, 233, 242, 263.

Řasnatka břichatá byla nalezena na dvou lokalitách na horním toku Vltavy u Branné nedaleko Rožmberku nad Vltavou a v lesním srázu v čele meandru pod Zlatou Korunou. Na středním toku byla zaznamenána ojediněle u Nových Třebenic nad Slapskou vodní nádrží, u Štěchovic nad býv. Svatojánskými proudy, u Oleška a v Praze-Komořanech.

68. *Clausilia dubia* Draparnaud, 1805 – **HT:** 38, 81, 94, 97c, 102, 103, 103a, 107a, 107b; **ST:** 224, 228, 233.

Závornatka drsná se na horním toku Vltavy vyskytuje ojediněle na hradních zříceninách Vítkova a Dívčího kamene, na srázu zámeckých zahrad v Českém Krumlově a hojněji v úseku Zlatá Koruna – Třisov (Dívčí Kámen). Na středním toku Vltavy se vyskytuje pouze v oblasti skalních srázů nad Svatojánskými proudy nad levým břehem Štěchovické vodní nádrže.

69. *Clausilia rugosa* (Draparnaud, 1801) – **ST:** 188, 189, 215, 221, 223, 231, 234.

Závornatka malá se vyskytuje vzácně na několika lokalitách středního toku Vltavy. Obývá zde otevřené biotopy typu teplých skalních stěn v NPR Drbákov-Albertovy skály a nad Svatojánskými proudy nad levým břehem Štěchovické vodní nádrže.

70. *Clausilia pumila* C. Pfeiffer, 1828 – **HT:** 57, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 87a, 88, 89a, 90, 91, 91a, 92a, 93, 94, 94a, 97a, 97bb, 97d, 97f, 99a, 100a, 100b, 103, 104, 107b, 108, 108a, 109, 111; **ST:** 214, 227, 231, 233, 236, 237, 242, 252, 253, 263, 264; **DT:** 401.

Závornatka kyjovitá se vyskytuje souvisle po celém horním toku Vltavy od Lipna až po Boršov nad Vltavou, kde její výskyt postupně vyznívá, neboť zde Vltava vstupuje do otevřené, odlesněné krajiny Českobudějovické pánve. Pak se znovu objevuje až v okolí Třebenic nad Slapskou vodní nádrží a téměř souvisle se vyskytuje v lesích nad býv. Svatojánskými proudy až po oblast soutoku Vltavy

s Berouňkou. Na středním toku Vltavy se zřejmě vyskytovala mnohem častěji, vhodné lokality však pravděpodobně zanikly pod zátopou vltavské kaskády. Daleko na dolním toku řeky byl zaznamenán její ojedinělý výskyt v tvrdém luhu Veltruského zámeckého parku.

71. *Laciniaria plicata* (Draparnaud, 1801) – **HT:** 77.

Výskyt mnohozubky evropské v údolí Vltavy nebyl dosud znám. V roce 2011 byla objevena lokalita na horním toku řeky u Branné nedaleko Rožmberka nad Vltavou v tvrdém luhu při levém břehu Vltavy.

72. *Alinda biplicata* (Montagu, 1803) – **HT:** 56, 57, 63, 66, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 86, 87, 87a, 87b, 88, 89a, 91, 92, 92a, 93, 94, 97a, 97b, 97c, 97d, 100b, 101a, 102, 103, 103a, 107a, 107b, 108a, 111; **ST:** 171, 186, 188, 189, 193, 193a, 194, 198, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 252, 253, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 265; **DT:** 269, 270, 272, 290a, 292, 299, 300, 309, 314a, 315, 331, 334, 339a, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 372, 374, 377, 391, 397, 401, 409, 410, 424a.

Vřetenatka obecná je hojným druhem vyskytujícím se v celém údolí Vltavy na širokém spektru stanovišť od lužních lesů, pobřežní vegetace křovin přes mezické otevřené pobřežní porosty až po pobřežní ruderalní vegetaci ve městech a lesnaté skalní srázy nad kaňonem Vltavy. Místy se masově vyskytuje v drobné často i zcela hladké (nežebernaté) formě v suchých trávnících na skalních stepích nad řekou.

73. *Balea perversa* (Linné, 1758) – **HT:** 38; **ST:** 229.

Hrotice obrácená žije na horním toku Vltavy pouze na zřícenině hradu Vítkův Kámen vysoko nad Lipenskou přehradou. Na středním toku se vyskytuje na jediné lokalitě na skalních stěnách nad levým břehem v. n. Štěchovice v oblasti Vosin. Hrotice se poměrně často vyskytuje na zříceninách hradů, ale její výskyt na jiných stanovištích je poměrně vzácný. Lokalita ve Vosinách je jedna z mála lokalit v celé České republice, kde se hrotice vyskytuje ve volné přírodě. Její výskyt ve Vosinách byl ověřen naposledy v roce 1977, od té doby lokalitu nikdo nenavštívil, tudíž není jisté, zda se zde vyskytuje i v současnosti.

Ferussaciidae

74. *Cecilioides acicula* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 81, 86, 87, 87b, 91; **ST:** 234; **DT:** 341, 342, 343, 345, 352, 353, 355, 356, 358, 360, 361, 362, 364, 365, 377, 392, 417.

Bezočka šídlovitá obývá hojně teplé skály a srázy se suchými trávníky po celém dolním toku Vltavy. Směrem na jih však tento spíše teplomilný druh ubývá. Její přesný výskyt výše po proudu Vltavy je těžké podchytit, neboť se jedná o terikolní druh, který zde byl víceméně objeven pouze v náplavech nebo v náhodných sběrech akumulací ulit pod skalními stěnami.

Punctidae

75. *Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801) – **HT:** 38,

56, 57, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 94, 94a, 97a, 97c, 97f, 99b, 101a, 102, 103, 103a, 104, 107a, 108a, 108b, 109, 111; **ST:** 188, 193, 194, 222, 228, 233, 234, 236, 237, 253; **DT:** 306a, 342, 346, 348, 350, 355, 357, 358.

Boděnka malinká je hojným druhem souvislých lesních, ale i pobřežních porostů celého horního toku řeky, i když se vyskytuje ojediněle i v otevřených biotopech. Na středním a dolním toku se vyskytuje roztroušeně, koncentruje se spíše ve zbytcích lesních komplexů na skalních a suťových srázích nad řekou.

Helicodiscidae

76. *Lucilla scintilla* (R. T. Lowe, 1852) – **HT:** 94.

Spirálovník zemní je původně severoamerický druh, který se v Evropě objevil až po druhé světové válce. Díky svému skrytému způsobu života (jedná se o terikolní druh) byl dosud nalézán na našem území většinou jen ve sklenicích a v náplavech řek. Jediná jeho lokalita výskytu byla dosud přesně lokalizována pouze v Hradci Králové (HORSÁK et al. 2009, 2013), nálezy pocházející z náplavů nelze přesně lokalizovat. Jeho těžko lokalizovatelný nálezy v náplavu z lužního lesa pod ústím Strouhy při levém břehu Vltavy u Zlaté Koruny z roku 2002 je tak jen dalším v řadě sběrů z náplavů řek.

Discidae

77. *Discus perspectivus* (M. von Mühlfeld, 1816) – **HT:** 66, 71, 77, 87a, 100a, 100b, 108b; **ST:** 185, 186, 214, 226, 228, 253a.

Vrásenka orlojovitá se vzácně vyskytuje v lesních pobřežních porostech mezi Rožmberkem nad Vltavou a Třisovem. Na středním toku se pak ještě znovu objevuje v NPR Drbákov-Albertovy skály nad Slapskou vodní nádrží a v lesích na skalních srázích nad levým břehem Štěchovické v. n. v oblasti býv. Svatojánských proudů. Ojediněle byl nalezen také u Prahy v lesích na hraně vrchu Hradiště u keltského oppida Závist.

78. *Discus rotundatus* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 38, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 87a, 88, 91, 93, 94, 97c, 97d, 102, 103a, 107a, 107b, 108a, 111; **ST:** 186, 188, 189, 193, 193a, 194, 197, 198, 202, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 237, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 257, 258, 263; **DT:** 290a, 299, 300, 309, 312, 314a, 331, 340, 342, 345, 346, 348, 350, 357, 359, 364, 365, 372, 391, 424a.

Vrásenka okrouhlá se hojně a souvisle vyskytuje po celé délce toku Vltavy.

Gastrodontiidae

79. *Zonitoides nitidus* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 3, 57, 64, 78, 79, 86, 87, 94a, 97d, 99a, 100, 104, 108, 111; **ST:** 242, 252, 253, 258, 259, 265; **DT:** 269, 299, 300, 307, 309, 314a, 317, 409, 424, 450.

Zemounek lesklý žije dosti hojně na dně celého vltavského údolí, všude tam, kde je dostatečně vlhko.

Euconulidae

80. *Euconulus fulvus* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 38, 57, 63, 64, 67, 74, 75, 78, 79, 85, 86, 87, 87a, 88, 94, 94a, 97a, 97c, 99, 102, 103a, 107a, 108b, 111; **ST:** 188, 189, 193, 194, 215, 221, 223, 228, 229, 233, 237.

Výskyt kuželíka drobného je souvislý od Lipna až po soutok Vltavy s Berouňkou. Na dolním toku Vltavy nebyl jeho výskyt dosud zaznamenán, ale dá se předpokládat, že na vhodných vlhkých biotopech se vyskytuje i zde.

Zonitidae

81. *Vitrea contracta* (Westerlund, 1871) – **HT:** 56, 65, 102.

Skelníčka stažená se objevuje ojediněle pouze na horním toku Vltavy, a to nesusvisle u Lipna, Rožmberku nad Vltavou a pod Dívčím kamenem. LOŽEK (1947) její výskyt uvádí i ze spilitových skal v údolí Vltavy u Dolan a ze skal proti Roztokám na dolním toku řeky.

82. *Vitrea crystallina* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 38, 39, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 86, 87, 87a, 91, 93, 94, 94a, 97a, 99b, 100a, 100b, 101a, 103, 107a, 108b, 111; **DT:** 397, 450.

Na horním toku je hojně rozšířená skelníčka průhledná, jež se objevuje od Lipenské v. n. až po Boršov nad Vltavou, kde její výskyt postupně vyznívá, neboť zde řeka vstupuje do otevřené, odlesněné krajiny Českobudějovické pánve. Na středním toku kvůli vybudování vltavské kaskády pravděpodobně přišla o své původní biotopy, tudíž jsou její ojedinělé výskyty známy až z dolního toku Vltavy – z Veltruského zámeckého parku a z oblasti soutoku Vltavy s Labem.

83. *Vitrea diaphana* (Studer, 1820) – **ST:** 188, 212, 214, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 242, 243, 250.

Skelníčka průzračná je v údolí Vltavy vzácná. Tvoří jádro společenstev plžů lesních sutí objevujících se nad Slapskou vodní nádrží v NPR Drbákov-Albertovy skály a objevuje se nesusvisle až k býv. Svatojánským proudům nad Štěchovickou vodní nádrží. Její výskyt se soustředí spíše do jednotlivých postranních údolí přítoků než do samotného údolí Vltavy.

84. *Aegopis verticillus* (Lamarck, 1822) – **HT:** 57, 78, 81, 91, 92a, 94, 97a, 97b, 97c, 97e, 97f, 102, 103, 103a, 104, 107a, 107b, 108a, 108c, 109a; **ST:** 226, 227, 228, 229, 231.

Zemoun skalní žije roztroušeně v lužních a suťových lesích a výjimečně i v pobřežních porostech na horním toku Vltavy od Lipna až po Boršov nad Vltavou, kde jeho výskyt vyznívá, neboť zde Vltava vstupuje do otevřené, odlesněné krajiny Českobudějovické pánve. Tento lesní druh se pak ještě objevuje dále na středním toku v úseku skalních srázů se suťovými lesy nad Svatojánskými proudy. Dále pod Štěchovickou přehradou se již nevyskytuje.

85. *Aegopinella minor* (Stabile, 1864) – **HT:** 38, 68, 81, 86, 87, 98, 94, 97e, 102; **ST:** 186, 188, 193, 193a, 194, 198, 212, 214, 217, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 237, 242, 243, 244, 249, 250; **DT:** 299,

309, 391, 392.

Sítovka suchomilná se na horním toku řeky vyskytuje roztroušeně na sušších místech, tj. v pobřežních křovinách výše nad řekou a na hradních zříceninách, často byla také nalézána v náplavech. Naopak na skalních srázech a strmých svazích s řídkými a suchými lesy, provázejícími střední tok Vltavy od Slapské nádrže až po býv. Svatojánské proudy u Štěchovic, je velmi hojná. Přestože na dolním toku Vltavy je dostatek vhodných lokalit, kde by se mohla vyskytovat, byla nalezena jen na třech lokalitách – na Císařském ostrově v Praze a u Nelahozevsi.

86. *Aegopinella nitens* (Michaud, 1831) – **HT:** 56, 57, 65, 66, 71, 75, 77, 79, 80, 92a, 97f, 100b, 101a, 103, 103a, 107a, 108a, 108b, 111; **ST:** 185, 236, 252, 253.

Sítovka blyštivá se vyskytuje roztroušeně v lužních a suťových lesích nebo v pobřežních křovinách podél horního toku Vltavy od Lipna až k okraji Českobudějovické pánve, kde postupně vyznívá kvůli nedostatku lesních biotopů, které jí vyhovují. Na středním toku řeky se vyskytuje ojediněle ve vlhkých suťových lesích na strmých srázech nad řekou v NPR Drbákov-Albertovy skály a v úseku pod Štěchovickou vodní nádrží až k soutoku s Berouňkou v Praze-Lahovicích. Dále po proudu již nebyla zaznamenána. LOŽEK (1947) uvádí *Aegopinella nitens* i ze dvou lokalit u Nelahozevsi, šlo však o *A. minor*, která v té době ještě nebyla odlišována od *A. nitens*.

87. *Aegopinella pura* (Alder, 1830) – **HT:** 38, 57, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 87a, 92a, 94, 97a, 97f, 100a, 100b, 102, 103, 103a, 107a, 107b, 108b, 111; **ST:** 214, 217, 222, 230, 233, 250; **DT:** 371a.

Sítovka čistá je hojná v lesích i na otevřených mezických stanovištích po celé délce horního toku. Na středním toku se vyskytuje roztroušeně v suťových lesích nad býv. Svatojánskými proudy i dále pod Štěchovickou přehradou až k soutoku s Berouňkou v Praze-Lahovicích. Dále po proudu už byla zaznamenána pouze při severním okraji Prahy V Dole u Máslovic, na zbytku dolního toku zřejmě zcela chybí.

88. *Nesovitrea hammonis* (Ström, 1765) – **HT:** 56, 57, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 87a, 87b, 91, 93, 94, 94a, 97a, 97f, 99b, 100, 100a, 101a, 102, 107a, 108a, 108b, 109, 111, 123; **ST:** 193, 194, 222, 226, 236, 237, 250; **DT:** 299, 300, 314a, 397.

Blyštivka rýhovaná obývá hojně nejrůznější dostatečně vlhké biotopy podél celého horního toku. Na středním toku se vyskytuje už jen roztroušeně především v oblasti býv. Svatojánských proudů. Dále po proudu byla nalezena jen vzácně v Praze-Tróji, ve Stromovce (Praha-Holešovice) a ve Veltruském zámeckém parku. Na dolní Vltavě bude patrně četnější, než se zdá, ale bude žít roztroušeně na vybraných vlhkých místech na dně vltavského údolí.

89. *Oxychilus cellarius* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 38, 57, 77, 79, 81, 86, 87, 94, 100a, 102, 103a, 111; **ST:** 193, 194, 230, 233, 237, 242, 244, 252, 253, 259, 265; **DT:** 287, 315, 342, 343, 348, 351, 356, 357, 360, 361, 391, 392.

Skelnatka drnová žije roztroušeně v nejrůznějších bioto-

pech podél celého toku řeky. Lokálně je velmi hojná.

90. *Oxychilus* cf. *mortilleti* (L. Pfeiffer, 1859) – **DT:** 365.

Skelnatka horská se vyskytuje v kamenišťích a sutích černozemní oblasti. Její výskyt v NPR Větrušické rokle se novodobě nepodařilo ověřit. Staré údaje o zdejší výskytu navíc nejsou podloženy anatomicky, takže výskyt tohoto druhu na Vltavě není jistý.

91. *Oxychilus depressus* (Sterki, 1880) – **HT:** 68, 97c, 102, 103, 103a, 107a; **ST:** 197, 212, 222, 226, 227, 228, 233, 242, 250.

Skelnatka stlačená je ve vltavském údolí vzácná. Ojedinelé výskyty na horním toku byly zaznamenány v podhradí Rožmberka nad Vltavou a roztroušeně v suťových lesích kolem Třisova a na hradní zřícenině Dívčí Kámen. Roztroušeně, avšak lokálně hojně se pak vyskytuje ještě na středním toku v suťových lesích a na dročinách nad Slapskou přehradou v okolí Živohošti a nad býv. Svatojánskými proudy. Dále po proudu byly zaznamenány ještě ojedinelé výskyty u Oleška a Strnad pod hrází Vranské přehrady. Z dolního Povltaví ji LOŽEK (1947) uvádí jako velmi vzácnou od Klecan, Roztok a z Chaberského údolí.

92. *Oxychilus draparnaudi* (Beck, 1837) – **ST:** 237, 261, 263; **DT:** 269, 272, 274, 321a, 342, 350, 357, 359, 362, 424b.

Skelnatka západní pochází ze západní Evropy. Vyskytuje se na plochách ovlivněných člověkem jednak v Praze a jejím širším okolí, jednak v NPR Větrušické rokle, v jejichž okrajových částech přiléhajících k sídelní části obce se vyskytuje společně s řadou synantropních druhů nebo druhů vázaných na ruderalizovaná stanoviště. Izolovaný výskyt byl zaznamenán ještě na železniční stanici Mlčechovstý daleko na dolním toku.

93. *Oxychilus glaber* (Rossmässler, 1835) – **ST:** 171, 186, 188, 189, 193, 197, 198, 214, 217, 221, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 237, 242, 243, 245, 250; **DT:** 339, 342, 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 372, 377, 392.

V kamenných sutích na prudkých skalních srážech a stráních nad Vltavou se hojně objevuje skelnatka hladká. Vyskytuje se roztroušeně od Slapské přehrady až po Nelaževy.

Daudebardiidae

94. *Daudebardia brevipes* (Draparnaud, 1805) – **HT:** 108a, 108b; **ST:** 224, 233.

Sklovatka krátkonohá žije ve vltavském údolí jen velmi vzácně. Na horním toku byla zaznamenána jen v suťových lesích Uhlířské stráně u Třisova a ve středním Povltaví pouze nad býv. Svatojánskými proudy nad Štěchovickou přehradou.

95. *Daudebardia rufa* (Draparnaud, 1805) – **HT:** 100a, 102, 103, 103a, 107a, 108a, 108b; **ST:** 188, 189, 193, 222, 230, 237.

Poměrně pravidelný výskyt sklovatky rudé byl zazname-

nán na horním toku řeky v suťových lesích a v nivě Vltavy v úseku řeky kolem Třisova, hradní zříceniny Dívčí Kámen až po ústí Hluché strouhy U Cáby. Dále po proudu žije vzácně v NPR Drbákov-Albertovy skály, kolem hradu Ostromeč nad Slapskou v. n. a v oblasti Bílé skály nad býv. Svatojánskými proudy. Bohatá populace byla v roce 2011 nalezena u Brunšova nedaleko soutoku Vltavy se Sázavou. Právě z údolí Sázavy je sklovatka rudá známa jako poměrně běžný druh.

Vitrinidae

96. *Semilimax semilimax* (J. Férussac, 1802) – **HT:** 3, 38, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 87, 87a, 94a, 101a, 102, 107a, 111; **ST:** 187, 193, 212, 217, 222, 228, 230, 233, 263.

Slimáčník táhlý se vyskytuje souvisle po celém horním toku Vltavy. Na středním toku již jeho výskyt vyznívá v souvislosti s úbytkem vhodných lesních biotopů.

97. *Eucobresia diaphana* (Draparnaud, 1805) – **HT:** 39, 57, 63, 66, 67, 72, 75, 76, 78, 85, 87, 87a, 92a, 94a, 97a, 97d, 99b, 100a, 100b, 101a, 102, 108a, 108b, 111; **ST:** 233, 236, 263; **DT:** 450.

Slimáčnice průhledná se poměrně pravidelně objevuje v lužních lesích a vlhkých pobřežních porostech horního toku Vltavy. Dále na středním a dolním toku se vyskytuje jen velmi vzácně, neboť zde prakticky chybějí pro ni vhodné vlhké biotopy.

98. *Vitrina pellucida* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 38, 63, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 86, 87, 87a, 88, 100b, 101a, 102, 103, 103a, 111; **ST:** 189, 193, 193a, 217, 225, 229, 236, 257, 263; **DT:** 272, 290a, 292, 299, 300, 306a, 312, 331, 342, 345, 346, 348, 350, 351, 353, 357, 358, 359, 360, 361, 374, 377, 401, 417.

Skleněnka průsvitná žije hojně v celém vltavském údolí na nejrůznějších biotopech od skalních srázů přes suché trávníky až po suché doubravy, lužní a suťové lesy nebo ruderalní stanoviště ovlivněná člověkem.

Milacidae

99. *Tandonia rustica* (Millet, 1843) – **ST:** 186, 217, 226, 227, 233, 242, 243, 250.

Plžice vroubená žije vzácně v suťových lesích a v kamenných sutích na středním toku Vltavy v NPR Drbákov-Albertovy skály a v oblasti býv. Svatojánských proudů. Dále byla nalezena ve většině postranních údolí ústících k Vltavě podél Štěchovické přehrady a vodní nádrže Vrané nad Vltavou. Její výskyt v údolí Vltavy vyznívá v oblasti jejího soutoku s Beroučkou v Praze-Lahovicích.

Limacidae

100. *Limax cinereoniger* Wolf, 1803 – **HT:** 68, 81, 102, 103, 103a; **DT:** 342, 348, 350.

Výskyt slimáka popelavého se zdá být podle dostupných nálezových dat ve vltavském údolí velmi ojedinelý. Nicméně předpokládáme, že je zde podstatně hojnější a že se bude pravděpodobně roztroušeně vyskytovat i na středním toku Vltavy. Malé množství jeho nálezů si vysvětlujeme pouhým nedostatkem dat, neboť v historických sběrech

nebyli, až na výjimky, uváděni nazí plži, a v současnosti na středním a dolním toku neprobíhaly (opět kromě ojedinělých sběrů) žádné novodobé průzkumy, které by zachycovaly stav malakofauny včetně nahých plžů.

101. *Limax maximus* Linné, 1758 – **DT:** 300, 307.

Synantropním druhem je slimák největší, který se vyskytuje pouze v Praze a v jejím nejbližším okolí na člověkem ovlivněných místech.

102. *Malacolimax tenellus* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 38, 56, 63, 67, 68, 75; **ST:** 243.

Plžík žlutý se vyskytuje roztroušeně na horním toku řeky. Dále po proudu byl učiněn jediný nález u Oleška. Jeho výskyt ve vltavském údolí bude pravděpodobně častější, bohužel ze středního a dolního toku Vltavy chybí dostatek údajů, neboť historické sběry většiny autorů nezahrnovaly nahé plže a v současnosti zde žádný novodobý průzkum až na ojedinělé sběry neprobíhal.

103. *Lehmannia marginata* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 68, 103, 104; **ST:** 193, 194.

Ojedinělé nálezy podkornatky žíhané byly učiněny v nivě Vltavy u Rožmberka nad Vltavou a dále v suťových lesích kolem hradních zřícenin Dívčího kamene, Ostromeče a Kozího hřbetu. I podkornatka bude v suťových lesích na horním a středním toku řeky pravděpodobně hojnější, chybí však dostatek současných faunistických dat, která by zahrnovala i nálezy nahých plžů.

Agriolimacidae

104. *Deroceras agreste* (Linné, 1758) – **HT:** 65; **ST:** 265.

Slimáček polní byl zaznamenán pouze v mladé olšině sousedící s hnojenou pastvinou u Rožmberka nad Vltavou a v ruderálním porostu na soutoku Vltavy s Berouňkou v Praze-Lahovicích. Tento druh se vyskytuje jen na plochách ovlivněných do značné míry člověkem. Jeho výskyt v údolí Vltavy bude pravděpodobně častější, nicméně spíše než v lužních lesích a přirozených přírodních biotopech, které byly zkoumány, se bude vyskytovat na vlhkých loukách, polích, pastvinách a na vhodných stanovištích v intravilánech obcí podél celého toku Vltavy.

105. *Deroceras laeve* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 63; **ST:** 261; **DT:** 272, 299, 300, 312.

Slimáček hladký obývá nejrůznější, vždy však vlhké, pobřežní biotopy vltavského údolí. Jeho výskyt je značně roztroušený, dá se však předpokládat, že je zde čtenější, než jak uvádějí nálezová data, neboť do většiny z nich nebyli nazí plži zahrnováni.

106. *Deroceras reticulatum* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 75, 81, 110; **ST:** 259, 261; **DT:** 272, 300, 312.

Slimáček síťkovaný se vyskytuje značně roztroušeně v celém vltavském údolí, vždy na stanovištích silně ovlivněných lidskou činností. Jeho výskyt zde bude pravděpodobně čtenější než jak uvádějí prezentovaná data, nicméně stejně jako u předchozích druhů nám zde chybí dostatek údajů, neboť do historických sběrů nebyli zpravidla nazí

plži zahrnováni.

107. *Deroceras rodnae* s. l. Grossu et Lupu, 1965 – **HT:** 72, 76, 77.

Slimáček světlý byl nalezen v roce 2011 na třech lokalitách v olšinách a v tvrdém luhu poblíž Metlic u Rožmberka nad Vltavou. Dostatek nálezových dat i znalostí o rozšíření tohoto komplexu druhů však dosud chybí, proto zůstává jeho rozšíření ve vltavském údolí i nadále neznámé.

108. *Deroceras sturanyi* (Simroth, 1894) – **HT:** 98, 110; **DT:** 287.

Slimáček evropský byl ojediněle nalezen v porostech invazivní *Fallopia sachalinensis* a *Impatiens glandulifera* u Třisova a Poděrazi na horním toku Vltavy. Zajímavé je, že jeho výskyt v pobřežních porostech invazivních rostlin byl pravidelně zaznamenáván i na dalších přítocích dolního Labe, kde se prakticky v jiných typech pobřežních porostů nebo v lužních lesích nevyskytuje. Nejistý nález z dolního toku Vltavy pocházející z pražské Libně není vzhledem k nízkému stáří odchyceného jedince ověřitelný pitvou.

Boettgerillidae

109. *Boettgerilla pallens* Simroth, 1912 – **HT:** 67, 81.

Novodobé průzkumy na horním toku zachytily výskyt původem kavkazského druhu, bledničky útlé, u Rožmberka nad Vltavou a v Českém Krumlově. Podobně jako u druhů čeledi Limacidae a Agriolimacidae nemáme v současnosti dostatek novodobých nálezových dat, která by dostatečně ukázala její skutečné rozšíření ve vltavském údolí.

Arionidae

110. *Arion circumscriptus* Johnston, 1828 – **DT:** 342, 350.

Plzák žíhaný byl ve vltavském údolí nalezen poprvé v roce 2011. Obývá suťové lesy hlubokých skalních roklí v NPR Větrušické rokli. Jeho rozšíření ve vltavském údolí není dosud dostatečně známo, neboť chybí dostatek novodobých nálezových dat, která by jednak zahrnovala nahé plže, jednak odlišovala tento druh od *A. silvaticus*.

111. *Arion distinctus* Mabilie, 1868 – **HT:** 56, 57; **ST:** 257, 261, 263; **DT:** 272, 299, 309, 312, 348, 350, 351, 357.

Plzák obecný se roztroušeně vyskytuje v celém vltavském údolí. Nejčastěji v lužních lesích nebo pobřežních porostech, které jsou do jisté míry ovlivněné člověkem. Jeho přesné rozšíření ve vltavském údolí není dosud dostatečně známo, neboť nemáme dostatek novodobých nálezových dat.

112. *Arion fasciatus* (Nilsson, 1823) – **HT:** 63, 68; **DT:** 299.

Plzák žlutopruhý se podobně jako předchozí druh vyskytuje na nejrůznějších dostatečně vlhkých biotopech, které jsou do jisté míry ovlivněné člověkem. Ve vltavském údolí může být jeho výskyt čtenější, v současnosti však chybí dostatek nálezových dat.

113. *Arion fuscus* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 67, 71, 84,

98, 100, 103; **ST:** 237, 263; **DT:** 300, 309, 342, 348, 350, 357.

Plzák hnědý se vyskytuje roztroušeně po celé délce toku Vltavy. Jeho výskyt ve vltavském údolí bude pravděpodobně četnější, ovšem v současnosti nemáme dostatek náleзовých dat, která by zahrnovala i údaje o výskytu nahých plžů, tudíž jeho přesné rozšíření neznáme.

114. *Arion rufus* (Linné, 1758) – **HT:** 74, 75, 87a, 103a; **ST:** 194, 227; **DT:** 309.

Jediný historický záznam o výskytu plzáka lesního ve vltavském údolí pochází z roku 1977 ze suťových lesů v okolí Štěchovic. Ostatní nálezy ze suťových a lužních lesů v okolí Zlaté Koruny, Dívčího Kamene a Metlic u Rožmberka n. V. a ze suťového lesa pod hradní zříceninou Kozí hřbet nad v. n. Slapy pocházejí až z posledních cca 15 let. Z dolní části toku je znám jen z pražského Císařského ostrova v Praze-Tróji. Podobně jako u předchozích druhů není jeho rozšíření ve vltavském údolí dosud dostatečně známo, neboť chybějí novodobé faunistické průzkumy zahrnující i nahé plže. Předpokládáme, že zejména na horním toku Vltavy bude jeho výskyt mnohem četnější.

115. *Arion silvaticus* Lohmander, 1937 – **HT:** 67, 71, 74, 75; **ST:** 227, 263; **DT:** 342, 348, 350, 351, 357.

Plzák hajní se vyskytuje roztroušeně ve všech vlhčích lesích v celém vltavském údolí.

116. *Arion vulgaris* Moquin-Tandon, 1855 – **HT:** 56, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 110; **ST:** 259; **DT:** 287c, 287d, 300, 307, 342, 348, 350, 351, 354.

Plzák španělský se vyskytuje hojně na dně vltavského údolí po celém horním i dolním toku řeky. Ojedinělý výskyt byl zaznamenán i na středním toku, domníváme se však, že i zde bude hojnější, než jak ukazují náleзовá data. Především střední tok řeky je nedostatečně probádán, neboť historické sběry nezahrnovaly zpravidla nahé plže a navíc nemohly podchytit v současnosti silně postupující invazi tohoto nepůvodního druhu plzáka.

Bradybaenidae

117. *Fruticicola fruticum* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 87a, 87b, 88, 91, 91a, 92, 92a, 93, 94, 97e, 97f, 99, 99a, 102, 107b, 108, 108a, 108c, 109a, 110, 111; **ST:** 193, 212, 214, 217, 221, 226, 229, 231, 233, 236, 237, 252, 253, 259, 261, 265.

Keřovka plavá se vyskytuje hojně na horním i středním toku Vltavy, a to v nejrůznějších biotopech jako např. v luzích, pobřežních porostech křovin, ale i na skalních srázech nebo suchých trávnících vysoko nad řekou. Překvapující je její úplná absence na dolním toku řeky. Její ojedinělý výskyt v širší oblasti dolního Povltaví popisuje již LOŽEK (1947), který ji uvádí pouze z Okořského údolí a od Debrna.

Hygromiidae

118. *Helicodonta obvoluta* (O. F. Müller, 1774) – **ST:** 194, 198, 202, 212, 214, 221, 222, 224, 227, 228, 229, 230,

231, 242, 243, 244, 250.

Trojláložka pyskatá je teplomilný lesní druh, který se objevuje hojně na skalních srázech, dročinách a v suťových lesích nad Slapskou vodní nádrží a téměř souvisle se vyskytuje na těchto biotopech nad řekou přes celou oblast býv. Svatojánských proudů až k Vranému nad Vltavou, kde se kromě srázů nad řekou vyskytuje i ve většině postranních údolí a v hlubokých roklích ústících k Vltavě. Před soutokem Vltavy s Berouňkou její výskyt postupně vyznívá a na dolním toku se již nevyskytuje.

119. *Euomphalia strigella* (Draparnaud, 1801) – **ST:** 171, 188, 189, 193, 193a, 198, 212, 215, 217, 225, 229, 234, 261, 265; **DT:** 269, 306a, 417.

Keřnatka vrásčitá se hojně vyskytovala ve střední části toku na teplých skalních stráních, v křovinatých porostech i ve světlých teplých lesích nad řekou. Ojediněle se objevila i na dolním toku. Všechna náleзовá data jsou však již staršího data, tudíž je otázkou, zda je na středním toku řeky stále tak hojná, jako bývala, neboť v posledních dvou dekádách výrazně jejího dříve tak hojného výskytu ubývá v celých středních Čechách.

120. *Monacha cartusiana* (O. F. Müller, 1774) – **DT:** 287c, 287d, 307, 434a.

Jediné čtyři lokality výskytu nepůvodního druhu tmavoretky bělavé ve vltavském údolí, byly zjištěny v roce 2002 v pobřežních porostech v Praze-Tróji, v roce 2009 v Praze-Holešovicích (JUŘIČKOVÁ & KAPOUNEK 2009; ŘIHOVÁ & JUŘIČKOVÁ 2011) a daleko na dolním toku řeky na vrchu Hůrka u Jenišovic v roce 2007.

121. *Trochulus hispidus* (Linné, 1758) – **HT:** 56, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 87a, 88, 89a, 90, 91, 92, 92a, 93, 94, 94a, 97b, 97c, 99, 99a, 99b, 100, 100b, 101a, 104, 107a, 108a, 111; **ST:** 193, 221, 233, 236, 237, 252, 253, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 265; **DT:** 269, 270, 272, 274, 292, 300, 309, 312, 314a, 316, 331, 339a, 397, 401, 409, 424, 450.

Srstnatka chlupatá se vyskytuje hojně v lesích nebo v pobřežních porostech podél celého toku Vltavy.

122. *Petasina unidentata* (Draparnaud, 1805) – **HT:** 38, 66, 68, 71, 73, 77, 79, 81, 87a, 88, 93, 97a, 97e, 100a, 102, 103a, 107b; **ST:** 188, 189, 214, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 242, 243, 250.

Chlupatka jednozubá se na horním a středním toku Vltavy vyskytuje roztroušeně v suťových lesích, výjimečně i v tvrdých luzích kolem řeky. Žije poměrně hojně i v postranních údolích a roklích ústících do Vltavy v úseku býv. Svatojánských proudů až k Vranému nad Vltavou. Odtud postupně vyznívá a na dolním toku již nežije.

123. *Plicuteria lubomirskii* (Ślósarski, 1881) – **ST:** 242a, 263, 264; **DT:** 307a.

Západokarpatský druh nábělka karpatská se vyskytuje pouze v oblasti soutoku Vltavy se Sázavou u Libřice a na soutoku s Berouňkou na pravém břehu Vltavy v Praze-Komořanech. Je pravděpodobné, že žije i několik kilometrů výše proti proudu až k soutoku se Sázavou (k Libřici),

neboť podél Sázavy je hojná a patrně sem zasahuje právě odtud. Na dolním toku byla objevena ještě jedna pražská lokalita u ústí potoka Haltýře v Praze-Tróji.

124. *Helicopsis striata* (O. F. Müller, 1774) – **DT**: 268a, 268bb, 268e, 315, 318c, 392a.

Všechny historické údaje o výskytu suchorypky rýhované ve vltavském údolí pocházejí z let 1942–1950, vyjma nálezů z PP Ctírad v Praze z roku 1982. Všechny výskyt suchorypky, s výjimkou nálezů od Nelahozevsí, byly v minulosti soustředěny do Prahy a jejího širšího okolí. V současnosti tento druh v celé České republice vymírá a jeho pravděpodobně již poslední populace přežívá v Prokopském údolí v Praze, přestože ještě v první polovině 20. století patřil tento plž ve středních Čechách k poměrně běžným suchomilným druhům. Ještě LOŽEK (1947) uvádí, že žije dosti hojně na travnatých hlinitých stráních v celém dolním Povltaví, dnes však prokazatelně na všech původních lokalitách v údolí Vltavy nežije.

125. *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) – **HT**: 81, 87b, 88; **DT**: 272, 315, 334, 417.

Suchomilka obecná se v údolí Vltavy vyskytuje jen zřídka na nejrůznějších otevřených stanovištích, ovlivněných do jisté míry člověkem. Na horním toku byla nalezena ve svahu klášterních zahrad v Českém Krumlově a u Zlaté Koruny. Na dolním toku se ojediněle objevuje v Praze-Braníku a při ústí Lysolajského údolí, dále na spraších u Úholiček a u Nových Ouholic.

126. *Ceruellia neglecta* (Draparnaud, 1805) – **DT**: 418a, 424b.

Suchobytky přehlížená žije ojediněle v izolovaných populacích při dolním toku řeky na rudérálních plochách při železniční zastávce v Mlčechvostech a u nově vytvořeného silničního zářezu u Vepřeku-Lindova.

127. *Perforatella bidentata* (Gmelin, 1791) – **HT**: 63, 73; **ST**: 257, 258; **DT**: 397, 401, 409.

Dvojzubka lužní žije ve vltavském údolí jen velmi vzácně. Těžištěm jejího výskytu v Čechách jsou spíše lužní lesy a pobřežní porosty v nivách severočeských řek. Na horním toku byla objevena teprve v roce 2011 v pobřežních porostech u Vyššího Brodu a Rožmberka nad Vltavou. Na středním toku se vyskytuje jen v PP Krňák nad soutokem Vltavy s Beroučkou, jelikož výše proti proudu je dno údolí zatopeno vltavskou kaskádou. Na dolním toku řeky se vyskytuje ojediněle ve Veltruském zámeckém parku a v lužním lese u Dušníků nad Vltavou.

128. *Pseudotrichia rubiginosa* (Rossmässler, 1838) – **ST**: 259, 263, 265; **DT**: 269, 272, 300, 312, 314a, 317, 450.

Výskyt ochlupky rezavé se soustředí do Prahy a jejího okolí. Ochlupka se lokálně hojně vyskytuje od soutoku Vltavy s Beroučkou až po Podhoří na sev. okraji Prahy. Žije hojně na vlhkých, spíše otevřených plochách při dně údolí. Dále na dolním toku byla nalezena pouze na soutoku s Labem v PR Úpor. Právě v otevřeném údolí dolního Labe, v invazních porostech křídlatek, slunečnice topinamburu, netýkavky žláznaté, ale i na zatrávněných březích, je

v současnosti velmi hojná.

129. *Monachoides incarnatus* (O. F. Müller, 1774) – **HT**: 38, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 87a, 88, 89a, 90, 92a, 94, 94a, 97a, 97b, 97c, 97d, 97e, 97f, 98, 99, 99a, 100a, 102, 103, 104, 107a, 107b, 108a, 111; **ST**: 185, 188, 193, 193a, 194, 197, 212, 214, 217, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 265; **DT**: 314a, 339a, 424a, 434a.

Vlahovka narudlá se hojně vyskytuje v lesích i v pobřežních porostech křovin od Lipna až po býv. Svatojánské proudy u Štěchovic. Na dolním toku Vltavy, vzhledem k nedostatku lesních biotopů, žije jen ojediněle v lesních úsecích kolem řeky při severním okraji Prahy a u Letek. Níže po proudu se ještě objevuje u Mlčechvost a Jenišovic.

130. *Urticicola umbrosus* (C. Pfeiffer, 1828) – **HT**: 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 87a, 88, 89a, 90, 91a, 92a, 93, 94, 94a, 97a, 97c, 97d, 97f, 99, 99a, 100a, 100b, 101a, 102, 103a, 108a, 108b, 111; **ST**: 171, 185, 186, 217, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 252, 253, 257, 258, 261, 263, 264, 265; **DT**: 269, 270, 272, 292, 307, 309, 312, 339a, 344, 409, 424.

Žihlobytky stinná je hojná v nejrůznějších vlhkých biotopech po celé délce toku Vltavy.

131. *Hygromia cinctella* (Draparnaud, 1801) – **DT**: 288a. Nepůvodní tenkostěnka kýlnatá se vyskytuje na jediné dosud známé lokalitě v Praze-Holešovicích (ŘÍHOVÁ & JUŘIČKOVÁ 2011), kde byla vůbec poprvé v České republice objevena v roce 2010. Zatím nebylo detailně dokumentováno její šíření, nicméně její další výskyt byl potvrzen v Praze-Nuslích u potoka Botiče (Dagmar Říhová, pers. comm.).

Helicidae

132. *Arianta arbustorum* (Linné, 1758) – **HT**: 38, 56, 57, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 87a, 89a, 90, 91, 92a, 93, 94a, 97a, 97b, 97c, 97d, 97e, 97f, 98, 99a, 100a, 100b, 102, 103, 103a, 104, 107a, 107b, 108, 108a, 111; **ST**: 185, 186, 217, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 237, 242, 252, 253, 257, 259, 261, 263, 264, 265; **DT**: 269, 270, 300, 307, 331, 409, 424, 450.

Plamatka lesní se vyskytuje téměř souvisle ve všech typech lesů i v pobřežních porostech kolem celého toku Vltavy, i když na dolním toku se objevuje spíše roztroušeně.

133. *Helicigona lapicida* (Linné, 1758) – **HT**: 81, 86, 87, 92a, 97d, 102, 103, 103a, 107a, 107b, 108a; **ST**: 171, 188, 189, 193, 194, 198, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 249; **DT**: 318a, 320a.

Skalnice kýlnatá je typickým druhem společenstev suťových lesů. Vyskytuje se hojně na skalních srázech a strmých stráních podél celého středního toku Vltavy. Na horním toku se objevuje jen ojediněle ve svahu klášterních zahrad v Českém Krumlově a hojněji pak v úseku Zlatá Koruna – Třísov. Z dolního Povltaví ji uvádí LOŽEK (1947)

jako vzácnou ze skal Džbánů v Šáreckém údolí v Praze, od Podhoří a Zámku.

134. *Isognomostoma isognomostomos* (Schröter, 1784) – **HT:** 57, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 87a, 88, 91, 92a, 93, 94, 94a, 97b, 97c, 97e, 97f, 99a, 100a, 102, 103, 103a, 107a, 107b, 108a; **ST:** 186, 187, 212, 214, 217, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 242, 243, 250.

Zubouštka trojzubá je hojně rozšířena v různých typech lesů i v pobřežních porostech křovin od Lipna až po Vrané nad Vltavou, kde její výskyt směrem k soutoku s Berounkou postupně vyznívá.

135. *Causa holosericea* (Studer, 1820) – **HT:** 94, 97c, 97d, 99a, 103a, 107a, 107b; **ST:** 186, 197, 198, 217, 226, 230, 231, 233.

Aksamítka sametová žije na horním toku Vltavy na drolinách a skalních srážech nad Vltavou v úseku Zlatá Koruna – Třisov. Na středním toku řeky žije jen vzácně v suťových lesích a kamenitých sutích ve svazích nad řekou v NPR Drbákov-Albertovy skály, na drolinách nad Živohoští a Třebenicemi a v postranních údolích ústících k Vltavě v úseku býv. Svatojánských proudů v okolí Štěchovic.

136. *Cepaea hortensis* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 56, 57, 65, 66, 67, 72, 76, 78, 79, 81, 87a, 89a, 90, 91, 97a, 97c, 97f, 111; **ST:** 185, 193, 194, 212, 214, 221, 224, 227, 229, 230, 231, 233, 237, 252, 253, 257, 258*, 259, 261, 263, 265; **DT:** 269, 292, 300, 307.

Ačkoliv se páskovka keřová vyskytuje lokálně hojně v souvislých lesích i pobřežních porostech horního i středního toku Vltavy, na jejím dolním toku je vzácná. Vyskytuje se pouze v Praze a v jejím širším okolí (Hodkovičky, Trója). *) Na lokalitě 258 byla nalezena *Cepaea hortensis* forma *fuscolabiata*.

137. *Cepaea nemoralis* (Linné, 1758) – **DT:** 280a, 287c, 287d, 351.

Výskyt páskovky hajní nebyl dosud z údolí Vltavy znám. V roce 2003 byla nalezena v pražské části Folimanka v opuštěných sadech, v roce 2009 se objevila společně s dalšími nepůvodními druhy plžů v Praze-Holešovicích a v roce 2011 se jí podařilo nalézt při okraji NPR Větrušické rokly sousedícím přímo se zástavbou obce a zahradami, odkud se patrně šíří podél potoka dále do rezervace a údolí Vltavy.

138. *Cepaea vindobonensis* (A. Férussac, 1821) – **ST:** 171, 188, 189, 198, 198a, 217, 221, 223, 229, 234, 241, 243, 245, 261, 265; **DT:** 272, 290a, 321a, 334, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 377, 391, 392, 410, 417, 424a.

Páskovka žíhaná obývá hojně otevřené biotopy typu teplých skalních srázů, drolin, sutí a strání vysoko nad Vltavou na středním a především pak na dolním toku Vltavy.

139. *Cornu aspersum* (O. F. Müller, 1774) – **DT:** 287a, 287b, 287c, 287d.

Hlemýžďík kropenatý je další z nepůvodních plžů, který byl poprvé objeven v roce 2008 v Praze-Holešovicích, v zástavbě na levém břehu Vltavy. V současnosti je odtud znám ze čtyř vzájemně sousedících lokalit (JUŘIČKOVÁ & KAPOUNEK 2009), kde byl jeho výskyt opakovaně potvrzen. Je jisté, že zde zimuje a již několik let přežívá. I když byly již dříve v České republice nalezeny jeho prázdné schránky v Praze-Hlubočepích (J. Brabenec, nepublikovaná data) a v Mohelně (DITRICH & KROUPA 1978), jednalo se spíše o zavlečení jednotlivců, kteří pravděpodobně nezimovali. Populace hlemýžďíka v Praze-Holešovicích je tak dosud jediná známá stabilní populace druhu v České republice.

140. *Helix pomatia* Linné, 1758 – **HT:** 56, 57, 63, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87a, 88, 89a, 90, 92, 97b, 97c, 97e, 98, 102, 103, 108a, 108c, 123; **ST:** 171, 193, 221, 236, 237, 240, 258, 259, 263; **DT:** 269, 270, 272, 288a, 290a, 292, 300, 306a, 309, 316, 331, 342, 345, 347, 348, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 362, 401, 424.

Hlemýžď zahradní se poměrně hojně vyskytuje podél celého toku Vltavy.

Bivalvia

Margaritiferidae

141. *Margaritifera margaritifera* (Linné, 1758) – **HT:** 2, 4, 62, 69, 82, 95, 96, 97, 114.

Perlorodka říční je kriticky ohrožený mlž (BERAN et al. 2005) obývajícím oligotrofní a vápníkem chudé podhorské vodní toky. Historický areál druhu sahal v minulosti od Vltavského luhu až po České Budějovice, včetně řady přítoků. Zásadní úbytek jejich populací byl způsoben již od poloviny 19. století průmyslovými odpadními vodami (zejména papíren Loučovice, Větrná apod.) a dále ve 20. století regulací toků, městskými splaškovými vodami, výstavbou přehrad a chemizací zemědělství. Vymírání původně miliónových, hospodářsky významných populací perlorodky tak předznamenalo téměř o sto let plošný úbytek méně citlivých mlžů, následující v druhé polovině 20. století (NOWAK 1936, DYK 1947, DYK & DYKOVÁ 1974, HRUŠKA 1991).

V současnosti přežívá přímo ve Vltavě poslední populace perlorodky nad přehradní nádrží Lipno, v chemicky příznivých podmínkách, blízko horní hranice přirozeného areálu (BILÝ & SIMON 2007). Všechny populace perlorodky říční u nás, tedy i ta ve Vltavě, jsou již 25 let předmětem záchranného programu (HRUŠKA 1991, ŠVANYGA et al. 2013). Po roce 2010 se podařilo v Teplé Vltavě při postupných inventarizacích nalézt jak adultní jedince z původní populace, tak několik mladých jedinců ze záchranného odchovu původní Vltavské populace (MATASOVÁ et al., in press). Tato málo početná populace je dle záchranného programu považována za perspektivní, osídlující příznivý biotop s menším množstvím nepříznivých limitujících faktorů (nízká abundance hostitelů, nadměrná vodácká návštěvnost; ŠVANYGA et al. 2013).

Unionidae

142. *Unio crassus* Philipsson, 1788 – **HT:** 113, 121; **ST:** 126, 149, 153, 156.

Velevrub tupý je ohrožený druh mlže (BERAN et al. 2005)

obývající v minulosti většinu českých vodních toků od menších potoků po naše největší řeky. V současnosti je jeho výskyt velmi omezen (viz např. BERAN 2002, DOUDA & BERAN 2009). Početná populace byla zjištěna ve v. n. Hněvkovice. Objeven byl i ve v. n. Kořensko, kde svým rozšířením navazuje na známý výskyt druhu v Lužnici (např. BERAN 1997, 2012; DOUDA 2006).

143. *Unio pictorum* (Linné, 1758) – **HT:** 7, 12, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 41, 42, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 121; **ST:** 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 190, 200, 211, 247, 248, 255, 260; **DT:** 267, 268, 269, 275, 282, 291, 299, 303, 304, 337, 378, 381, 389, 393, 395, 420, 430, 436, 443, 446, 455, 457.

Velevrub malířský je nejběžnějším z našich druhů rodu *Unio*. Vyskytuje se ve vodních tocích a často i ve vodních nádržích, pískovnách apod. Poměrně běžně a hojně se vyskytuje ve všech zkoumaných přehradních nádržích a v navazujících úsecích Vltavy na jejím horním i středním toku. Běžně rozšířený je i v dolním toku Vltavy.

144. *Unio tumidus* Philipsson, 1788 – **HT:** 16, 17, 21, 24, 60, 115, 119, 121; **ST:** 124, 125, 126, 127, 133, 141, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 164, 235, 255; **DT:** 269, 282, 291, 299.

Velevrub nadmutý je, ve srovnání s předchozím druhem, výrazně vzácnější, vázaný spíše na pomaleji tekoucí vody. Ve Vltavě se vyskytuje zpravidla společně s *U. pictorum*, je však méně hojný a žije na menším počtu lokalit.

145. *Anodonta anatina* (Linné, 1758) – **HT:** 1, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 60, 70, 112, 115, 118, 119, 120, 121, 122; **ST:** 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 168, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 235, 247, 251, 255, 256, 260; **DT:** 268, 269, 275, 279, 280, 282, 283, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 299, 303, 304, 305, 308, 312, 313, 321a, 330, 337, 366, 367, 369, 370, 373, 378, 381, 384, 387, 389, 393, 395, 399, 404, 420, 425, 427, 428, 430, 436, 438, 443, 445, 446, 448, 449, 455, 457.

Škeble říční je nejběžnějším velkým mlžem čeledi Unionidae v ČR, což se odráží i v počtu nálezových údajů z údolí Vltavy. Obývá jak tekoucí, tak i stojaté vody. Nejvýše proti proudu byla zjištěna v přehradní nádrži Lipno, dále po proudu se vyskytuje až po soutok Labe s Vltavou u Mělníka.

146. *Anodonta cygnea* (Linné, 1758) – **HT:** 7, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 31, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 115, 119, 120, 121; **ST:** 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 176, 177, 180, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 211; **DT:** 282, 404, 438, 443, 455, 457.

Škeble rybníčná se vyskytuje v údolí Vltavy ve srovnání s předchozím druhem výrazně méně často, a to především ve stojatých vodách, popř. i v pomaleji tekoucích. Žije roztroušeně od přehradní nádrže Lipno až po ústí Vltavy do Labe.

147. *Pseudanodonta complanata* (Rossmässler, 1835) – **ST:** 149, 150, 152, 153, 154, 156; **DT:** 282, 290, 291, 303, 366, 389, 393.

Škeblička plochá se vzácně vyskytuje zpravidla ve větších řekách. Vzácná je i v údolí Vltavy, kde byla nalezena na středním toku ve vodní nádrži Kořensko, což zřejmě souvisí s jejím výskytem v Lužnici (BERAN 1997, 2012; DOUDA 2006), na dolním toku je známa z Vltavy v Praze, níže po proudu je na některých lokalitách i poměrně početná.

148. *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) – **HT:** 117, 121; **ST:** 126, 127, 133, 141, 145, 147, 148.

Škeblice asijská je v ČR nepůvodní druh, zavlečený z jihovýchodní Asie. Její rozšíření v ČR detailně popisuje BERAN (2008). Z Vltavy je známa zatím pouze z vodní nádrže Hněvkovice.

Corbiculidae

149. *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774) – **DT:** 393, 430, 448, 455.

Korbikula asijská je v ČR nepůvodní druh, pocházející původně z jihovýchodní Asie. V současnosti je známa především z Labe (BERAN 2006), neboť do Čech pronikla právě Labem na přelomu tisíciletí (BERAN 2000). Postupně se šíří i do dalších řek (BERAN 2013b), jak dokazují mimo jiné i nálezy z dolní Vltavy. První nález ve Vltavě pochází z roku 2005 (BERAN 2007b).

Sphaeriidae

150. *Sphaerium corneum* (Linné, 1758) – **HT:** 24, 59, 89, 97b, 106; **ST:** 136, 151, 155, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 190, 191, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 204, 209, 211, 215, 235, 247, 251, 255, 256, 260, 262, 263, 264; **DT:** 266, 267, 268, 270, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 312, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 321a, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 353, 367, 369, 370, 371, 373, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 387, 389, 393, 395, 398, 399, 401, 407, 414, 415, 416, 418, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 435, 436, 438, 445, 446, 449, 454, 455.

Okružanka rohovitá patří mezi běžné a někde i masově rozšířené mlže, obývající především úživnější vodní toky. I z tohoto důvodu je relativně vzácná na horním toku Vltavy, zatímco na středním a především na dolním toku se vyskytuje hojně (často ve velmi početných populacích) a v podstatě souvisle až k ústí Vltavy do Labe, i když po povodni v roce 2002 se její populace zmenšily.

151. *Sphaerium rivicola* (Lamarck, 1818) – **HT:** 64, 109; **DT:** 270, 275, 278, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 302, 303, 307, 317, 319, 321a, 446, 449, 455.

Okružanka říční se zpravidla vyskytuje ve větších řekách,

což se odráží i v jejím rozšíření na dolním toku Vltavy, kde je typickým zástupcem malých mlžů. Naopak na horním toku byla objevena pouze na dvou lokalitách – u Rožmberka nad Vltavou a u Třisova. Tento výskyt je dosti překvapivý, tím spíše, že na středním toku nebyla nalezena vůbec a její další lokality leží až pod ústím Berounky do Vltavy. I když se v dolní Vltavě vyskytuje relativně často, hlavně po povodni v roce 2002 nedosahuje obvykle vyšších abundancí, na rozdíl od předchozího druhu.

152. *Musculium lacustre* (O. F. Müller, 1774) – **HT:** 13, 18, 22, 33, 36, 45, 47; **ST:** 136, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 190, 192, 195, 196, 201, 204, 205, 210, 247, 256; **DT:** 266, 268, 278, 287, 288, 295, 299, 317, 319, 320, 321, 321a, 322, 323, 325, 335, 404, 421, 422, 426, 430, 442, 455, 456.

Okrouhllice rybníčná je na území ČR rozšířena spíše mozaikovitě (BERAN 2002). V celé Vltavě se vyskytuje roztroušeně, častěji na dolním toku.

153. *Pisidium amnicum* (O. F. Müller, 1774) – **DT:** 319. Hrachovka říční je v současnosti v ČR již vzácná, patří mezi ohrožené druhy (BERAN et al. 2005). Původně se vyskytovala v různě velkých vodních tocích. Dnes přežívá především v menších, přirozeně tekoucích tocích, s písčítým či písčitobahnitým dnem (BERAN 2002). Z Vltavy pochází jediný údaj od Sedlce při severním okraji Prahy, je však starý téměř 70 let a nebyl v současnosti potvrzen.

154. *Pisidium casertanum* (Poli, 1791) – **HT:** 5, 47, 55, 101, 105, 106, 109; **ST:** 136, 173, 174, 190, 191, 207, 213, 219, 251, 265; **DT:** 266, 299, 308, 324, 387, 411, 416.

Hrachovka obecná je široce rozšířeným a častým druhem rodu *Pisidium*. Je vázána především na menší a troficky méně úživné tekoucí, ale i stojaté vody a mokřady. Přímou ve Vltavě se vyskytuje ojediněle, lze však předpokládat její výrazně častější výskyt v širším okolí vltavské nivy a v postranních přítocích.

155. *Pisidium henslowanum* (Sheppard, 1823) – **HT:** 48, 86, 87; **ST:** 167, 168, 175, 177, 178, 184, 190, 191, 192, 195, 204, 205, 209, 211, 256, 260; **DT:** 266, 275, 278, 286, 308, 333, 367, 378, 386, 387, 399, 411, 416, 427, 429, 438.

Hrachovka hrbolatá je relativně častý druh, vyskytující se především v úživnějších vodních tocích. Ve Vltavě se roztroušeně vyskytuje na středním i dolním toku. Na horním toku byla nalezena pouze při ústí Náhlavského potoka do v. n. Lipno a další dva nálezy pocházejí z náplavů od Rájova, takže je pravděpodobné, že tento druh žije v rámci horního toku řeky spíše někde v údolích postranních přítoků, nikoliv přímo v samotném horním toku Vltavy.

156. *Pisidium milium* Held, 1836 – **HT:** 55; **DT:** 324, 437.

Hrachovka prosná patří mezi téměř ohrožené, vzácnější druhy. Žije v hustě zarostlých tůních, při okrajích rybníků i mokřadů. Ve Vltavě nenachází tento druh vhodné prostředí, což se odráží i v nízkém počtu lokalit, na kterých byl nalezen. Vyskytuje se pouze pod přehradní nádrží Lipno a

ve dvou tůních na dolním toku Vltavy.

157. *Pisidium nitidum* Jenyns, 1832 – **HT:** 13, 47, 53, 55, 59, 86, 87, 89, 94, 122; **ST:** 136, 164, 165, 167, 168, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 195, 200, 203, 204, 206, 209, 211; **DT:** 275, 283, 286, 299, 333, 338, 386, 399, 407, 411, 429, 438.

Hrachovka lesklá žije běžně ve vodních tocích, nevyjímaje Vltavu, kde patří k nejčastěji zastoupeným druhům hrachovek.

158. *Pisidium obtusale* (Lamarck, 1818) – **HT:** 13; **ST:** 136.

Hrachovka tupá je méně častým, mokřadním druhem. V údolí Vltavy byla zjištěna ojediněle, pouze na dvou lokalitách – v horních částech v. n. Lipno a pod ústím Kozlovského potoka u Purkarce na středním toku Vltavy.

159. *Pisidium personatum* Malm, 1855 – **HT:** 39, 63; **ST:** 136, 173.

Hrachovka malinká je běžný druh, vázaný především na prameniště a drobné vodní toky. V údolí Vltavy se tudíž vyskytuje jen ojediněle. Byla nalezena na vápnitém prameništi u v. n. Lipno, dále u Vyššího Brodu (asi splavené lastury), u Purkarce pod ústím Kozlovského potoka (asi rovněž splavené lastury) a historický údaj J. Petrbocka pochází z Kamýku nad Vltavou. Přímou ve Vltavě se tedy patrně tato hrachovka vůbec nevyskytuje, na příhodných biotopech v údolí Vltavy však ojediněle žít může.

160. *Pisidium subtruncatum* Malm, 1855 – **HT:** 9, 21, 55, 86, 87, 122; **ST:** 136, 167, 174, 175, 176, 179, 190, 191, 195, 204, 238, 256; **DT:** 299, 324, 399, 416, 427, 443, 456.

Hrachovka otupená je běžný druh vodních toků. Společně s *P. nitidum* patří k nejčastěji se vyskytujícím hrachovkám ve Vltavě.

161. *Pisidium supinum* A. Schmidt, 1851 – **ST:** 238; **DT:** 275, 276, 278, 283, 286, 308, 328, 330, 381, 386, 387, 407, 411, 416, 427, 429, 438, 443, 446, 448, 455.

Hrachovka obrácená je méně častý druh, obývající úživnější vodní toky se štěrkopísčítým dnem. Zjištěna byla pouze na jediné lokalitě na středním toku Vltavy, ale údaj je již více než 100 let starý. V dolní Vltavě žije na řadě lokalit v Praze a roztroušeně i dále po proudu až k ústí do Labe. Většina výskytů na dolním toku nebyla zaznamenána přímo ve Vltavě, ale v tůních nebo plavebních kanálech v nivě řeky.

Dreissenidae

162. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) – **DT:** 303, 378, 393, 425, 427, 428, 430, 436, 445, 448, 455.

Slávička mnohotvárná je původně ponto-kaspický druh, který byl poměrně záhy zavlečen do dalších částí Evropy. V Labi byla slávička zjištěna již na konci 19. století (BLAŽKA 1893). Ve Vltavě se začala objevovat po roce 2000, prozatím pouze v dolním toku, a to prakticky od severní části Prahy až po ústí Vltavy do Labe.

Suchozemští plži vltavského údolí

Ve vltavském údolí bylo nalezeno celkem 110 druhů suchozemských plžů, přičemž k výskytu čtyř druhů (*Balea perversa*, *Cochlodina costata*, *Oxychilus mortilleti* a *Truncatellina claustralis*) nemáme v současnosti aktuální (méně než 20 let staré) údaje a další druh, *Helicopsis striata*, se již s největší pravděpodobností v celém údolí Vltavy nevyskytuje, neboť zde vyhynul.

Horní tok Vltavy

Společenstva měkkýšů pramenné oblasti horního toku Vltavy na Šumavě jsou poměrně chudá, neboť v nivě Vltavy převažuje monotónní vegetace travin a smrku ztepilého na kyselém geologickém podkladu. V okolí vodního toku, kde se kromě smrčín často objevují i chudá rašeliniště, se výskyt suchozemských plžů omezuje většinou jen na nahé plže. Druhově bohatší začíná být vltavské údolí až kolem lipenské vodní nádrže a především dále pod Lipnem od Loučovic přes Rožmberk nad Vltavou až po Český Krumlov, kde již řeku lemují pobřežní porosty vrb, olšin a ojediněle i suťových lesů s výskytem mnoha druhů plžů typických pro nivy řek – *Carychium tridentatum*, *Cochlicopa lubrica*, *Columella edentula*, *Nesovitrea hammonis*, *Trochulus hispidus*, *Urticicola umbrosus*, *Vitrea crystallina* a *Zonitoides nitidus* aj. Druhově nejbohatším úsekem je zcela jistě i jinak přírodovědecky nejzajímavější a nejhodnotnější část horního toku řeky mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou. V tomto úseku řeka meandruje v hluboce zaříznutém údolí se skalními a suťovými srázy vysoko nad řekou, které hostí velice bohatou malakofaunu se silným zastoupením striktně lesních druhů plžů. Velká část z nich se ve střední části toku Vltavy vyskytuje už jen v úseku Slapy – Praha-Zbraslav, anebo zde zcela chybějí – *Aegopinella nitens*, *Aegopinella pura*, *Aegopis verticillus*, *Daudebardia rufa*, *Clausilia pumila*, *Ena montana*, *Macrogastra plicatula*, *M. tumida*, *Petasina unidentata* aj. Hojně jsou zde i obecně rozšířené druhy, které se však překvapivě v dolních částech údolí Vltavy buďto nevyskytují vůbec nebo jen ojediněle – např. *Arianta arbustorum*, *Fruticicola fruticum*, *Isognomostoma isognomostomos* nebo *Monachoides incarnatus*. U Boršova nad Vltavou se řeka rozšiřuje do široce otevřené nivy v zemědělsky využívané a značně zastavěné oblasti Českobudějovické pánve, kde se většina ochuzených společenstev suchozemských plžů soustřeďuje v pobřežní vegetaci lemující tok, přičemž zde žijí jen běžně rozšířené druhy plžů a zcela chybějí lesní a vlhkomilné druhy. Toto ochuzení je patrné až k Hluboké nad Vltavou. V celém horním úseku údolí Vltavy bylo nalezeno 79 druhů suchozemských plžů.

Střední tok Vltavy

Údolí Vltavy se za Hlubokou nad Vltavou značně proměňuje, neboť se jednak liší od horního toku svým geologickým podkladem a reliéfem, jednak je silně dotčeno vybudováním a zaplavením na sebe v podstatě navazujících sedmi nádrží vltavské kaskády (v. n. Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané). Je až s podivem, že i přes značné lidské zásahy si střední část vltavského údolí (především v úseku v. n. Slapy

– Praha-Zbraslav) zachovala nesmírné bohatství flóry a také měkkýší fauny, která čítá 85 druhů suchozemských plžů. To vše samozřejmě díky plně rozvinutému říčnímu (eko)fenoménu. Těžko přístupné a často rozeklané údolní srázy, tyčící se vysoko nad hlubokým kaňonem Vltavy, si tak dodnes z velké části udržely svůj přírodní ráz, vzbuzující dojem neproniknutelné divočiny. Říční fenomén a jeho podrobnou charakteristiku včetně detailního popisu měkkýších společenstev středního Povltaví popsal podrobně LOŽEK (1974, 1997a, 1998a).

Z úseku Hluboká nad Vltavou, v. n. Hněvkovice, v. n. Kořensko a v. n. Orlík máme jen poskrovnu nálezových dat, ze kterých nemůžeme detailně charakterizovat složení zdejší suchozemské malakofauny. Z tohoto dlouhého úseku Vltavy a jejího údolí je dosud vcelku dobře znám pouze výskyt vodních měkkýšů. Od Kamýku nad Vltavou až po soutok Berounky s Vltavou v Praze-Lahovicích máme pak již značné množství nálezových dat, které nám umožňují přesněji nastínit složení zdejších společenstev suchozemských plžů.

Jejich značnou část tvoří lesní společenstva s mnoha typickými zástupci suťových lesů a skalních drovin – *Causa holosericea*, *Helicigona lapicida*, *Isognomostoma isognomostomos*, *Macrogastra plicatula*, *Oxychilus depressus*, *O. glaber*, *Petasina unidentata*, *Vertigo pusilla*, z nichž některé se vyskytují právě jen ve střední části údolí Vltavy – *Clausilia rugosa*, *Cochlodina costata*, *C. orthostoma*, *Helicodonta obvoluta*, *Ruthenica filograna*, *Sphyradium doliolum*, *Tandonia rustica*, *Truncatellina claustralis* a *Vitrea diaphana*. Ojediněle zde žije i teplomilný lesní druh *Discus perspectivus* nebo izolované populace *Aegopis verticillus* a *Macrogastra tumida*, které se ve vltavském údolí vyskytují souvisle jen na horním toku Vltavy. Na otevřených drovinách nad Svatojánskými proudy se objevuje *Vertigo alpestris*, na Bílé skále společně s *Truncatellina claustralis*. Při úpatích suťových srázů žijí v listové opadance i obě sklovatky *Daudebardia rufa* i *D. brevipes*. Izolované výskyty v oblasti Svatojánských proudů mají i další druhy jako např. *Clausilia rugosa*, *Cochlodina costata* nebo *Balea perversa*.

Skalní stepi pokrývající slunné skály hostí několik teplomilných stepních druhů plžů – *Cepaea vindobonensis*, *Cochlicopa lubricella*, *Chondrula tridens*, *Pupilla triplicata*, *Truncatellina cylindrica*, *Vallonia pulchella* a *Vertigo pygmaea*. Pozoruhodné je, že ačkoliv na dolním toku, o pár kilometrů níže při jižním okraji Prahy na obdobných biotopech žijí i *Granaria frumentum*, *Pupilla sterrii*, *Xerolenta obvia* a v minulosti i *Helicopsis striata*, na středním toku se nikde nevyskytují. Jejich absence na středním toku patrně souvisí s jejich vápnomilností, neboť zdejší geologický podklad není tvořen silně vápnatými horninami.

Dolní tok Vltavy

U Závistského hradiště vstupuje Vltava při jižním okraji Prahy do Pražské kotliny, která je geologicky poměrně pestrá a značně odlišná od předchozího úseku. Kvůli silné zástavbě se na území Prahy zachovaly jen ojediněle fragmenty pobřežních porostů, nejčastěji na ostrovech, kde žijí běžně rozšířené druhy jako např. *Alinda biplicata*, *Cochlicopa lubrica*, *Helix pomatia*, *Nesovitrea hammonis*,

Succinea putris, *Trochulus hispidus*, *Vittrina pellucida* a *Zonitoides nitidus*. Zvláštností je izolovaný výskyt *Plicu-
teria lubomirskii* při ústí potoka Haltýře v Praze-Tróji. Na
teplých skalách vysoko nad řekou žijí stepní druhy jako
např. *Cepaea vindobonensis*, *Granaria frumentum*, *Pupil-
la sterrii*, *P. triplicata* nebo *Xerolenta obvia*, k nimž na
severním okraji Prahy, kde řeka vstupuje opět do kaňonu,
přibývají ještě další teplomilné stepní druhy – *Cecilioides
acicula*, *Cochlicopa lubricella*, *Chondrula tridens*, *Pupilla
muscorum* a *Truncatellina cylindrica*. Od pražské Tróji až
po Kralupy nad Vltavou protéká Vltava mírně zařiznutým
kaňonem s teplými skalami, suchými trávníky a zpravi-
dla druhotně zalesněnými suťovými srázy a postranními
údolími, kde se udržují poslední zbytky lesní malakofau-
ny, např. *Aegopinella pura*, *Alinda biplicata*, *Cochlodina
laminata*, *Merdigera obscura* a *Monachoides incarnatus*.
Většina lesních druhů, která žije běžně ještě nad jižním
okrajem Prahy při vstupu Vltavy do Pražské kotliny, zcela
mizí a v značně zastavěné, zemědělsky využívané a odles-
něné starosidelní oblasti dolního Povltaví tak převažují
teplomilná stepní společenstva, která doplňují běžně se
vyskytující druhy – *Aegopinella minor*, *Cochlicopa lubri-
ca*, *Helix pomatia*, *Punctum pygmaeum*, *Trochulus hispi-
dus*, *Vittrina pellucida* aj. U Kralup nad Vltavou vstupuje
Vltava do soutokové oblasti s Labem, která leží v rovině
dolního Polabí, je zcela odlesněná a rovněž silně osidle-
ná, tudíž její niva hostí v podstatě jen ty nejběžnější naše
druhy. Zvláštní je, že se na dolním toku vůbec neobjevuje
Fruticicola fruticum, která je jižně od Prahy zcela běžná
a v údolí Vltavy hojná. Naopak některé teplomilné stepní
druhy se vyskytují jen v dolním Povltaví – *Ceruellia neg-
lecta*, *Granaria frumentum*, *Pupilla sterrii* nebo vyhynulá
Helicopsis striata. Kromě nich se pouze na dolním toku
vyskytují ještě *Arion circumscriptus*, *Merdigera obscura* a
některé synantropní v současnosti se šířící druhy – *Cepaea
nemoralis*, *Limax maximus* a *Monacha cartusiana*, nebo
zcela novodobí přistěhovalci – *Cornu aspersum* a *Hygro-
mia cinctella*.

S počtem 66 nalezených druhů jde o druhově nejchudší a
malakologicky nejméně zajímavý úsek celého vltavského
údolí.

Vodní měkkýši Vltavy

Ve Vltavě, v přehradních nádržích, tůních, ramenech,
výhonech či kanálech bezprostředně navazujících na její
tok, bylo doposud zjištěno 52 vodních měkkýšů (31 plžů
a 21 mlžů) což představuje téměř 70 % současné vodní
malakofauny ČR. Z tohoto počtu se v případě dvou dru-
hů (*Pisidium amnicum* a *Viviparus contectus*) jedná pouze
o historický výskyt, zatímco zbylé druhy byly zjištěny i
v současnosti (přibližně v posledních deseti letech). Šest
dalších druhů (*Anodonta cygnea*, *Margaritifera margari-
tifera*, *Planorbis carinatus*, *Pseudanodonta complanata*,
Unio crassus a *U. tumidus*) figuruje mezi druhy ohrožený-
mi či zranitelnými v Červeném seznamu měkkýšů ČR
(BERAN et al. 2005), vyjma kriticky ohrožené perlorodky
říční (*M. margaritifera*). Naopak ve Vltavě žijí také všech-
ny nepůvodní vodní druhy měkkýšů, které dosud známe
z území ČR (BERAN 2006). Jedná se o osm druhů (*Cor-
bicula fluminea*, *Dreissena polymorpha*, *Ferrissia fragi-*

lis, *Gyraulus parvus*, *Menetus dilatatus*, *Physella acuta*,
Potamopyrgus antipodarum a *Sinanodonta woodiana*),
které byly s výjimkou *D. polymorpha* zjištěny ve Vltavě
až v posledních přibližně patnácti letech. Výskyt tak vyso-
kého počtu nepůvodních druhů nebyl zjištěn ani v dalších
velkých českých řekách jako jsou Labe (např. BERAN 2009)
nebo Dyje (BERAN 2013a), v nichž dochází ke koncentraci
nepůvodních druhů vodních měkkýšů, neboť jejich toky
fungují jako významné koridory šíření (např. BERAN 2002,
2006, PETRUSEK & BERAN 2006). Dva druhy nepůvodních
mlžů můžeme označit za invazivní (*Corbicula fluminea* a
Sinanodonta woodiana), neboť se v poslední době rychle
šíří a jejich populace jsou početné, tudíž nelze vyloučit
výraznější ovlivnění vodních malakocenóz Vltavy jejich
výskytem.

Porovnáme-li jednotlivé úseky Vltavy, zjistíme nepřilí-
š významné rozdíly mezi druhovým zastoupením a počty
druhů na středním (44 druhů) a dolním (45 druhů) toku.
Naopak horní tok řeky je druhově o něco chudší (38 dru-
hů), neboť zde hraje roli jednak vyšší nadmořská výška
a jednak také oligotrofní charakter vod v nejhořejších
částech toku a téměř úplná absence výhonů, tůní a opu-
štěných ramen, kde by mohly žít i druhy stojatých nebo
mírně tekoucích vod. Na horním toku se častěji vysky-
tují druhy jako např. *Radix labiata* či *Anisus leucostoma*,
zatímco na středním až dolním toku se jedná především o
druhy *Anisus vortex*, *Bithynia tentaculata*, *Pisidium supi-
num*, *Sphaerium corneum*, *S. rivicola* a *Viviparus vivi-
parus*. Přestože se charakterem toku horní a střední úsek
Vltavy od sebe poměrně výrazně liší, tyto rozdíly se do
značné míry vyrovnávají vlivem existence Vltavské kas-
kády. Vlastní přehradní nádrže vytvářejí vhodná stanoviště
pro existenci společenstev vázaných na stojaté, případně
pomalu tekoucí vody, a to i v úsecích původně oligotro-
fního a bystřinného charakteru. Národním příkladem je
přehradní nádrž Lipno, kde bylo v nadmořské výšce 725 m
n. m. zjištěno až 26 druhů vodních měkkýšů (DVOŘÁK &
BERAN 2004, BERAN & DVOŘÁK 2006), přičemž pro bla-
tenku tmavou (*Stagnicola corvus*) se jedná zároveň o její
nejvýše položené naleziště v ČR. Naopak pod přehradními
nádržemi dochází k druhotně oligotrofizaci vod a k výraz-
nému ochuzení společenstev vodních měkkýšů.

Závěr

Tento příspěvek o měkkýších údolí Vltavy se zabývá zřej-
mě nejdelším úsekem říčního údolí, jaký kdy byl u nás
malakologicky zkoumán. Zjištěné druhové bohatství a
pestrost malakofauny se řadí po bok našich malakologic-
ky nejbohatších oblastí, takže se nabízí otázka, co je toho
příčinou. Vezmeme-li v úvahu geologické podmínky a tvar
vltavského údolí, je zřejmé, že rozhodujícím faktorem je
dokonale vyvinutý říční (eko)fenomén, který ostatně byl
právě ze středního Povltaví u nás poprvé popsán (JENÍK
& SLAVÍKOVÁ 1964) a jehož projevy kdysi tak zaujaly
J. VELENOVSKÉHO (1884). Říční fenomén se ovšem výrazně
projevuje i na jiných řekách, v Čechách třeba na střední
Berounce nebo v jedinečně zachovalém údolí Dyje v sou-
časném Národním parku Podyjí na Moravě. Nicméně Vltava
je právě v tomto směru opravdovou královnou našich
řek, což vyplývá z její délky, vodnosti i geografické polo-

hy, podmiňujícími mimořádnou krajinnou diverzitu. Říční fenomén je na Vltavě vyvinut ve třech odlišných úsecích. Kromě středního Povltaví mezi Hlubokou nad Vltavou a Zbraslaví, odkud byl popsán a kde dosahuje vrcholného projevu ve Svatojánských proudech, se s ním setkáme i v horském úseku nad Boršovem nad Vltavou s jedinečnými zaklesnutými meandry pod Blanským lesem, zatímco nad Českým Krumlovem postupně vyznívá směrem k Vyššímu Brodu. Zvláštní postavení má říční fenomén v kaňonu mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, kde mohutný tok protíná černozemní zónu a kde jak podél řeky, tak v postranních roklích chybí většina lesních druhů, zatímco skalnaté svahy pokrývají plně rozvinutá xerotermní společenstva. Vedle říčního fenoménu však na Vltavě vystupují i úseky odlišné povahy. Především pod Kralupy nad Vltavou, ale také na soutoku s Berou a v Trojské kotlině nabývá Vltava charakteru nížinné řeky, což platí i pro Budějovickou pánev. Opravdu unikátní útvar představuje široká niva Vltavy ve Vltavické brázdě na jihovýchodní Šumavě se spleť volných meandrů v nejrůznějších stádiích vývoje, od otevřených tůní, bažin, slatin až po přechodová rašelinistě, kde by bylo vhodné ještě provést podrobnější malakologický výzkum. Detailní analýzu zde prezentovaných faunistických údajů bude ještě třeba provést, ale již nyní je zřejmé, že vltavské údolí představuje liniový koridor, procházející s výjimkou jeho nejhořejší části krajinou silně ovlivněnou člověkem.

Zcela mimořádného kontrastu přírodovědecky bohatého pásu středního Povltaví uprostřed chudých jednotvárných pahorkatin si všiml již zmíněný J. VELENOVSKÝ (1884), který napsal: „Prošel jsem několik krajín v jižních Čechách, ale nikde nenašel jsem tak rozsáhlou botanickou Saharu jako zde. Nespokojeni opouštěli jsme krajinu Milevskou doufajíce, že údolí vltavské nám vše vynahradí...“, aniž tušil, že jeho slova i dnes, po více než sto letech promlouvají z duše každého malakologa, který zavítá v tyto kraje.

Poděkování

Tento příspěvek vychází z výsledků terénní části projektu GA UK č. 40007. Za technické zpracování některých hrabankových vzorků děkujeme kolegyním Janě Pikulíkové Škodové a Dagmar Bernešce Říhové. Za poskytnutí faunistických dat a pomoc při přesné lokalizaci jejich lokalit děkujeme Liborovi Dvořákovi, Michalovi Horsákovi a Vilémovi Hrdličkovi. Naše díky patří také Jaroslavu Čápoovi Hlaváčovi za pomoc při dohledávání historické literatury a Ondřeji Simonovi za komentář k výskytu *Margaritifera margaritifera* ve Vltavě. Velký dík také patří Pavlovi Mudrovi, Karlovi Horáčkovi a Janu Šmídovi za poskytnutí fotografií vltavského údolí. Děkujeme také kolegovi Janu Myšákovi za recenzní připomínky a editorům Dagmar Bernešce Říhové, Tomášovi Pařátkovi Čejkovi, Michalovi Maňasovi a Michalovi Horsákovi za korektury textu.

Literatura

- ALBERTOVÁ O. & LIŠKOVÁ E., 1985: Bottom fauna of the Vltava River in the Prague urban area. – Bulletin VÚRH Vodňany, 14: 3–35.
- BERAN L., 1994: Severoamerický okružák *Menetus dilatatus* (Gould) v České republice [The found of North American species *Menetus dilatatus* (Gould) in the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda)]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 1: 31–32.
- BERAN L., 1996: Vodní měkkýši přírodní památky Krňák. – Muzeum a současnost, 10: 8–11.
- BERAN L., 1997: Vodní měkkýši Lužnice, Nežárky a Nové řeky [Freshwater molluscs of the Lužnice, Nežárka and Nová řeka rivers]. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 37: 35–49.
- BERAN L., 2000: First record of *Corbicula fluminea* (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 64: 1–2.
- BERAN L., 2001: Vodní malakofauna Mělnického Polabí a Dolního Poohří. – Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy, 23: 51–69.
- BERAN L., 2002: Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam [Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp.
- BERAN L., 2003: Nález severoamerického druhu *Menetus dilatatus* (Mollusca: Gastropoda) v jižních Čechách (Česká republika) [Record of *Menetus dilatatus* (Mollusca: Gastropoda) in the Southern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 1–2.
- BERAN L., 2005: *Menetus dilatatus* (Gould, 1841) (Gastropoda: Planorbidae) in the Lipno Reservoir (Southern Bohemia, Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 17–20.
- BERAN L., 2006: Mollusca (Partim) – vodní měkkýši. – In: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. (eds) ČSOP, Praha, 215 pp.
- BERAN L., 2007a: Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Slapy Reservoir (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 11–16.
- BERAN L., 2007b: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of lower reach of the Vltava River (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Bohemia centralis, 28: 383–391.
- BERAN L., 2008: Expansion of *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in the Czech Republic. – Aquatic Invasions, 3(1): 91–94.
- BERAN L., 2009: Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích [A supplement to the knowledge of aquatic molluscs of the Elbe River between Hřensko and Střekov and a comparison with molluscan communities in other parts of the Elbe River (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 46–52.
- BERAN L., 2010: Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle. – Bohemia centralis, 30: 101–108.
- BERAN L., 2011: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blanský les [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blanský les PLA (Southern Bohemia, Czech Republic)]. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 51: 89–100.
- BERAN L., 2012: Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (*Unio crassus*) [Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of *Unio crassus*]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 13–21.
- BERAN L., 2013a: Freshwater molluscs of the Dyje (Thaya) river and its tributaries – the role of these water bodies in expansion of alien species and as a refuge for endangered gastropods and bivalves. – Folia Malacologica, 21(3): 143–160.
- BERAN L., 2013b: Současný stav invaze a neobvyklé lokality koribikuly asijské. – Živa, 61(1): 25.

- BERAN L. & DVOŘÁK L., 2006: New records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its surroundings. – *Silva Gabreta*, 12(3): 133–142.
- BERAN L. & HORSÁK M., 2007: Distribution of the alien freshwater snail *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. – *Aquatic Invasions*, 2(1): 45–54.
- BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2005: Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí, FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPIK M. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 67–69.
- BÍLÝ M. & SIMON O., 2007: Water Quality Issues in the Protection of Oligotrophic Streams with the Occurrence of Pearl Mussel (*Margaritifera margaritifera*) in the Czech Republic. – *Acta Universitatis Carolinae Environmentalica*, 21: 21–30.
- BLAŽKA F., 1893: Do Čech zavlečená slávka: *Dreissena polymorpha* Pall. – *Vesmír*, 22(15): 177–178.
- BUCHAR J., 1982: Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. – *Věstník Československé společnosti zoologické*, 46: 317–318.
- ČÁKA J., 1996: Zmizelá Vltava. – *Baroko & Fox*, Beroun, 335 pp.
- DITRICH O. & KROUPA O., 1978: Nález hlemýždě *Helix aspersa* Müll. v Mohelnu na Moravě [The find of snail *Helix aspersa* Müll. in Mohelno – Moravia]. – *Památky a příroda*, 6: 379.
- DOUDA K., 2006: Mlži čeledi Unionidae v lotických biotopech povodí Lužnice. – Ms., Diplomová práce, Fakulta lesnická a environmetální, Česká zemědělská univerzita v Praze, 78 pp.
- DOUDA K. & BERAN L., 2009: Ochrana velevruba tupého v České republice [Notes on the Thick Shelled River Mussel (*Unio crassus*) Conservation in the Czech Republic – Problems and Recent News]. – *Ochrana přírody*, 64(2): 16–19.
- DVOŘÁK L. & BERAN L., 2004: Remarkable records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its environs. – *Silva Gabreta*, 10: 97–106.
- DYK V., 1947: České perly (život, ochrana a národohospodářský význam perlorodek). – *Světlem a přírodou*, sv. VI, Jos. R. Vilímek, Praha, 146 pp.
- DYK V. & DYKOVÁ S., 1974: The pearl oyster (*Margaritifera margaritifera* Linnaeus, 1758) a neglected indicator of the pollution of mountain and submontane water flows of the crystalline region in Czechoslovakia. – *Acta veterinaria*, 43: 287–304.
- FRANKENBERGER Z., 1910: Měkkýši fauna Šumavy. – *Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově*, 13: 1–24.
- HRUŠKA J., 1991: Projekt "záchrana perlorodky říční v České republice", 1. část – Základní charakteristika a příčiny ohrožení a 2. část – Biotop perlorodky říční. – *Památky a příroda*, 16: 545–548; 609–612.
- HORÁČKOVÁ J., 2011: Měkkýši národní přírodní rezervace Větrušické rokle – inventarizační průzkum malakozoologický. – *Závěr. zpráva, ms.*, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
- HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L., PICKA J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky (Molluscs of the Czech and Slovak Republics). – *Nakl. Kabourek, Zlín*, 264 pp.
- HORSÁK M., ŠTEFFEK J., ČEJKA T., LOŽEK V. & JUŘIČKOVÁ L., 2009: Occurrence of *Lucilla scintilla* (R.T. Lowe, 1852) and *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 8: 24–27.
- JENÍK J. & SLAVÍKOVÁ J., 1964: Střední Vltava a její přehrady z hlediska geobotanického. – *Československá akademie věd*, Praha, pp. 67–100.
- JUŘIČKOVÁ L., 1995: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. – *Natura Pragensis*, 12: 212 pp.
- JUŘIČKOVÁ L. & KAPOUNEK F., 2009: *Helix (Cornu) aspersa* (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Helicidae) in the Czech Republic. *Malacologica Bohemoslovaca*, 8: 53–55.
- LOŽEK V., 1944: Nová naleziště některých vzácných měkkýšů. – *Věda přírodní*, 22(7): 209–211.
- LOŽEK V., 1947: Měkkýši dolního Povltaví. – *Časopis Národního muzea CXVI*, 2: 135–148.
- LOŽEK V., 1951: Vodní měkkýši na Šumavě. – *Akvaristické listy*, 23(7): 97.
- LOŽEK V., 1956: Klíč československých měkkýšů. – *Vyd. Slov. akad. vied, Bratislava*, 437 pp.
- LOŽEK V., 1974: Říční fenomén Vltavy a Sázavy. – *Sborník vlastivědných prací z Podblanicka*, 15: 7–15.
- LOŽEK V., 1985: Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny. – *Bohemia centralis*, 14: 225–241.
- LOŽEK V., 1986: Rozbor měkkýši fauny v oblasti soutoku Vltavy a Berounky a její změny v posledním půl století. – *Závěr. zpráva, ms.*, Pražský ústav dopravních a inženýrských sítí, Praha.
- LOŽEK V., 1987a: Měkkýši CHÚ Podhoří a jejich ochranná zhodnocení. – *Závěr. zpráva, ms.*, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha.
- LOŽEK V., 1987b: Rozbor malakofauny Trojské kotliny z hlediska změn prostředí v posledním půl století. – *Závěr. zpráva, ms.*, Pražský ústav dopravních a inženýrských sítí, Praha.
- LOŽEK V., 1988: Měkkýši chráněného území Drbákov – Albertovy skály. – *Bohemia centralis*, 17: 139–144.
- LOŽEK V., 1995: Stratigrafie a malakofauna holocenní terasy Bakovského potoka u Vepřeku. – *Bohemia centralis*, 24: 17–26.
- LOŽEK V., 1997a: Říční fenomén ve Svatojanských proudech. – *Živa*, 45(1): 46–47.
- LOŽEK V., 1997b: Návrat luhů k Berounce a Vltavě. – *Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-Západ*, 18: 42–45.
- LOŽEK V., 1998a: Střední Povltaví z pohledu malakozoologa (Měkkýši ve středním Povltaví). – *Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-Západ*, 19: 33–38.
- LOŽEK V., 1998b: Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály. – In: Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov – Albertovy skály, VESELÝ F., PÁV J., ČÁKA J., NĚMEC J., LOŽEK V. & HLAVÁČEK R. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 52–54.
- LOŽEK V., 1998c: Šumava a Blanský les – srovnání na základě malakofauny. – *Silva Gabreta*, 2: 211–220.
- LOŽEK V., 1999: Vřetenovka zaměněná (*Cochlodina commutata*). – *Ochrana přírody*, 54: 80–81.
- LOŽEK V., 2004: Divčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů. – In: Divčí Kámen (přírodní rezervace a historický vývoj osídlení), STORM V. (ed.) Křemže, pp. 15–19.
- LOŽEK V., 2006: Weichtierfunde der urgeschichtlichen Fundstelle bei Vepřek. – In: Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelhöhen). Ergebnisse der Archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992–1995, LIČKA M. & LUTOVSKÝ M. (eds) Museum Nationale Pragae, Fontales Archeologici Pragenses, 31: 112 pp.
- MATASOVÁ K., SIMON O. P., DORT B., DOUDA K. & BÍLÝ M., in press: Recent distribution of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) in historical localities in the upper part of the Vltava river basin. – *Silva Gabreta*.
- NOWAK W., 1936: Perlorodka říční a její perly (se zvláštním zřetelům k poměrům v republice Československé) [Freshwater pearl mussel and its pearls (focused on conditions in Czechoslovakia)]. – *Sborník vědeckých ústavů zemědělských ČSR*, 146: 76 pp.
- PAVELČÍK V., 2009: Krajem soutoku Vltavy se Sázavou. – *Mladá Fronta*, Praha, 284 pp.
- PETERKA J., 2006: Výsledky malakologicko-ichtyologického průzkumu řeky Vltavy (ř. km 233,1–239,5). – *Závěr. zpráva, ms.*, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 12 pp.
- PETERKA J., 2008a: Vliv manipulace vodní hladinou na počet-

- nost a druhové složení velkých mlžů na nádržích Hněvkovice a Kořensko v letech 2004–2008. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 4 pp.
- PETERKA J., 2008b: Výsledky malakologicko-ichtyologického průzkumu řeky Vltavy (ř. km 229–233 a 239,3–239,5) v roce 2008. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 18 pp.
- PETERKA J., 2010a: Výsledky záchranných sběrů velkých mlžů ve zdrži VD Hněvkovice v letech 2009 a 2010. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 5 pp.
- PETERKA J., 2010b: Posouzení vlivu prohrábek ve zdržích jezu Hněvkovice a VD Kořensko na druhovou skladbu a ochranné podmínky populací velkých mlžů. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 12 pp.
- PETERKA J., 2011: Záchranný sběr a transfer velkých mlžů v přítokové části VD Kořensko dne 30.11.2011. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 7 pp.
- PETERKA J. & ČECH M., 2005: Odhad početnosti velkých mlžů na obnažených březích Malše a Vltavy v Českých Budějovicích dne 26.4.2005. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 3 pp.
- PETERKA J. & ČECH M., 2007a: Odhad početnosti velkých mlžů na obnažených březích Malše a Vltavy v Českých Budějovicích dne 26.4.2005. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 3 pp.
- PETERKA J. & ČECH M., 2007b: Odhad početnosti velkých mlžů na obnažených březích Malše a Vltavy v Českých Budějovicích dne 27.3.2007. – Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 6 pp.
- PETRBOK J., 1935a: Měkkýši “Mrtvého luhu“ na Šumavě. – Věda přírodní, 16: 22–23.
- PETRBOK J., 1935b: Měkkýši vltavské tůně u Hluboké nad Vltavou. – Věda přírodní, 16: 23.
- PETRBOK J., 1935c: Měkkýši Hluboké nad Vltavou. – Časopis Národního muzea, 109: 150.
- PETRBOK J., 1936a: Doplnky k topografii českých měkkýšů. (I. sdělení.). – Časopis Národního muzea, 110: 113–117.
- PETRBOK J., 1936b: Bahenka živorodá (*Vivipara vivipara* L.) ve Vltavě u Prahy. – Časopis Národního muzea, 110: 60.
- PETRBOK J., 1936c: Měkkýši náplavu Berounky při vtoku do Vltavy. – Časopis Národního muzea, Oddělení přírodovědné, 15: 59.
- PETRBOK J., 1938: XII. Měkkýši náplavu řeky Vltavy na Smíchovské louce. – Časopis Národního muzea, Oddělení přírodovědné, 112(2): 112.
- PETRBOK J., 1940: Doplnky k výzkumu českých měkkýšů postterciálních. – Časopis Národního muzea, 114(2): 177–204.
- PETRBOK J., 1953: Bahenka pruhovaná šíří se ve Vltavě proti proudu. – Časopis Národního muzea, 122(1): 103.
- PETRBOK J., 1956: Plži hlavního řečiště Vltavy u Hodkoviček. – Časopis Národního muzea, 125: 77–78.
- PETRUSEK A. & BERAN L., 2006: Distribution of non-indigenous aquatic crustaceans and molluscs in the Czech Republic: invasion routes to the “upstream country”. – In: Neobiota – From Ecology to Conservation, Abstract book, Wien, Austria, September 27–29, 2006, p. 216.
- PFLÉGER V., 1988: Měkkýši (Mollusca) SPR Roztocký háj – Tiché údolí. – Natura Pragensis, 6: 29–55.
- PFLÉGER V., 1995: Weichtiere (Mollusca) im Raum des Stauwerkes Hněvkovice a.d. Moldau (Südböhmen). – Časopis Národního muzea, 164: 63–75.
- PRUNER L. & MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. – Klapalekiana, 32(Suppl.): 1–115.
- REISNER O., 1891: Měkkýši okolí Sv.-Janských proudů. – Vesmír, 20(5): 255.
- ŘÍHOVÁ D. & JUŘÍČKOVÁ L., 2011: The Girdled Snail *Hygromia cinctella* (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 35–37.
- SCHUBERT R. J., 1898: Beitrag zur Kenntnis der Conchylienfauna Böhmens. – Lotos, NF, 18(46): 260–273.
- SLAVÍK A., 1868: Monografie českých měkkýšů zemských i sladkovodních. – Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech, Praha, 1(4): 79–135.
- SLAVÍK A., 1869: Monographie der Land- und Süßwassermollusken Böhmens. – František Řivnáč, Praha, 128 pp.
- ŠVANYGA J., SIMON O., MINÁRIKOVÁ T., SPISAR O. & BÍLÝ M., 2013: Záchranný program pro perlorodku říční v ČR [Action plan for endangered freshwater pearl mussel in Czech Republic]. – Ms., AOPK ČR, Praha, 76 pp.
- ULIČNÝ J., 1892–1895: Měkkýši čeští. – Přírodovědecký klub, Praha, 208 pp.
- VELENOVSKÝ J., 1884: Údolím Vltavským. – Vesmír, 13: 87–88, 114–115, 135–136, 182–184.
- VŘABEC V. & FARKAČ J., 2002: Poznámky k fauně měkkýšů (Mollusca) chráněného území – přírodní památky Královská obora v Praze [Preliminary observation about fauna of Mollusca in the game preserve – Nature Monument Královská obora in Prague]. – Muzeum a současnost, ser. Natur, 17: 3–14.

Tabulka 1. Přehled měkkýšů nalezených v letech 1940–2013 v údolí Vltavy. Ke každé lokalitě uvádíme: číslo lokality, název nejbližší obce, geografické souřadnice v systému WGS-84 (staré historické nálezy některých autorů jsou bez přesné lokalizace), čtverec faunistického mapování dle BUCHAR (1982) a PRUNER & MÍKA (1996), nadmořská výška, autor sběru a datum sběru, publikace a způsob sběru, stručný popis lokality popř. biotopu, abecední seznam nalezených druhů (v některých případech i s počtem nalezených jedinců). **Table 1.** The list of mollusc species recorded during the surveys in the Vltava River valley from 1940 to 2013. To each site we provide: site number, the nearest municipality, geographical coordinates in WGS-84 system (old historical published data of some authors are without of precise location), square of faunistic mapping according to BUCHAR (1982) and PRUNER & MÍKA (1996), elevation, author and date of findings, publication and method of collection, description of the site or habitat, alphabetical list of surveyed species (in some cases with number of specimens found).

1	Horní Planá	48°45'35,26"N 14°01'31,56"E	7250a	725 m n. m.	Libor Dvořák 1. 10. 1997	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno							
<i>Anodonta anatina</i>							
2	Dobrá na Šumavě	48°52'32,08"N 13°52'51,67"E	7149a	767 m n. m.	Luboš Beran 17. 8. 1994	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
levý břeh Teplé Vltavy v PP Vltavský luh, 1,5 km V obce							
<i>Margaritifera margaritifera</i>							
3	Černý Kříž			740 m n. m.	Jaroslav Petrbok 1932	PETRBOK (1935a)	ruční sběr
ostroh zvaný Mrtvý luh v současné PP Vltavský luh na soutoku mezi Teplou a Studenou Vltavou							
<i>Semilimax semilimax</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
4	Smolná Pec	48°51'25,31"N 13°53'39,49"E	7149a	753 m n. m.	Luboš Beran 18. 8. 1994	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod soutokem Studené a Teplé Vltavy, 600 m SSZ obce							
<i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Margaritifera margaritifera</i>							
5	Nová Pec	48°47'36"N 13°57'04"E	7249b	725 m n. m.	Luboš Beran 28. 7. 2005	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava na vtoku do vodní nádrže Lipno u mostu v obci							
<i>Anisus leucostoma</i> (250 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (3 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (6 ex), <i>Radix balthica</i> (20 ex), <i>Radix labiata</i> (3 ex)							
6	Hory	48°46'44"N 13°58'38"E	7249b	725 m n. m.	Luboš Beran 28. 7. 2005	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno u osady Hory (mezi Novou Pečí a Horní Planou)							
<i>Acroloxus lacustris</i> (7 ex), <i>Anisus leucostoma</i> (60 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (100 ex), <i>Gyraulus albus</i> (20 ex), <i>Gyraulus crista</i> (15 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (20 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (30 ex), <i>Radix balthica</i> (100 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (4 ex)							
7	Bližší Lhota	48°46'15,47"N 14°00'21,01"E	7250a	725 m n. m.	Libor Dvořák 3. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
údolní nádrž Lipno S obce							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Unio pictorum</i>							
8	Horní Planá	48°45'36"N 14°01'18"E	7250a	725 m n. m.	Luboš Beran 29. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno u přívozu							
<i>Anisus leucostoma</i> (80 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (100 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Gyraulus crista</i> (10 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (7 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (30 ex), <i>Radix balthica</i> (60 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (30 ex)							
9	Bližší Lhota	48°45'28"N 14°00'51"E	7250a	725 m n. m.	Luboš Beran 26. 7. 2005	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno v obci u přívozu							
<i>Anisus leucostoma</i> (15 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (40 ex), <i>Galba truncatula</i> (7 ex), <i>Gyraulus albus</i> (30 ex), <i>Gyraulus crista</i> (15 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (8 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (50 ex), <i>Radix balthica</i> (200 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (40 ex)							
10	Horní Planá	48°45'35,26"N 14°01'31,56"E	7250a	725 m n. m.	Libor Dvořák 1. 10. 1997	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno							
<i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Radix labiata</i>							

11	Jenišov	48°44'52,92"N 14°02'35,85"E	7250c	725 m n. m.	Libor Dvořák 3. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
údolní nádrž Lipno, JZ obce							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea</i>							
12	Karlovy Dvory	48°44'53,48"N 14°03'27,94"E	7250c	725 m n. m.	Josef Majer 4. 12. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno J obce							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
13	Přední Zvonková	48°44'06"N 14°03'13"E	7250c	725 m n. m.	Luboš Beran 26. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno u Valtrova							
<i>Anisus leucostoma</i> (12 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (25 ex), <i>Gyraulus albus</i> (40 ex), <i>Gyraulus crista</i> (8 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (6 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium obtusale</i> (5 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (17 ex), <i>Radix auricularia</i> (25 ex), <i>Radix balthica</i> (20 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (30 ex)							
14	Hůrka	48°44'32,52"N 14°04'18,87"E	7250c	725 m n. m.	Libor Dvořák 6. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
údolní nádrž Lipno JZ od vrchu Hůrka							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Planorbarius corneus, Radix auricularia, Unio pictorum</i>							
15	Žlábek	48°45'46,55"N 14°06'04,30"E	7250b	725 m n. m.	Libor Dvořák 14. 11. 1998, 30. 6. 1999, 4. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Gyraulus albus, Planorbarius corneus</i>							
16	Černá v Pošumaví	48°44'54,52"N 14°06'52,34"E	7250d	725 m n. m.	Libor Dvořák a Josef Majer 1. 9. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
údolní nádrž Lipno u kempu v Olšinkách							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
17	Hůrka	48°44'53,32"N 14°06'06,62"E	7250d	725 m n. m.	Libor Dvořák 4. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
údolní nádrž Lipno, Malé Lipno, SV od obce							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Radix auricularia, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
18	Hůrka	48°44'35"N 14°05'46"E	7250d	725 m n. m.	Luboš Beran 18. 7. 2006	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
jihozápadní okraj severní zátoky vodní nádrže Lipno na levé straně silnice Hůrka – Černá v Pošumaví							
<i>Acroloxus lacustris</i> (15 ex), <i>Anisus leucostoma</i> (2 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (6 ex), <i>Musculium lacustre</i> (150 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (100 ex), <i>Radix auricularia</i> (30 ex), <i>Radix balthica</i> (6 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (100 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (2 ex)							
19	Hůrka	48°44'29,20"N 14°05'29,64"E	7250d	725 m n. m.	Libor Dvořák 20. 9. 1999 a 15. 9. 2001	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno u obce							
<i>Radix auricularia, Radix labiata</i>							
20	Hůrka	48°44'29"N 14°05'26"E	7250d	725 m n. m.	Luboš Beran 18. 7. 2006	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno mezi pláží v obci a hrází mezi Hůrkou a Černou v Pošumaví							
<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Gyraulus crista</i> (10 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (40 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Radix balthica</i> (100 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (3 ex)							
21	Černá v Pošumaví	48°44'23,39"N 14°06'21,84"E	7250d	725 m n. m.	Libor Dvořák 30. 6. 1999 a 2. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
údolní nádrž Lipno, Malé Lipno							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Lymnaea stagnalis, Pisidium subtruncatum, Planorbarius corneus, Radix labiata, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							

22	Černá v Pošumaví	48°44'22"N 14°06'16"E	7250d	725 m n. m.	Luboš Beran 25. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh zátoky vodní nádrže Lipno po pravé straně silnice Černá v Pošumaví – Hůrka (oddělená silnicí od vodní nádrže)							
<i>Acroloxus lacustris</i> (6 ex), <i>Anisus leucostoma</i> (20 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Gyraulus crista</i> (30 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (15 ex), <i>Musculium lacustre</i> (2 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (15 ex), <i>Radix auricularia</i> (8 ex), <i>Radix balthica</i> (60 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (25 ex)							
23	Černá v Pošumaví	48°44'18"N 14°06'03"E	7250d	725 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno na levé straně silnice Černá v Pošumaví – Hůrka u přístaviště (SV cíp nádrže)							
datum sběru: 25. 7. 2005							
<i>Acroloxus lacustris</i> (10 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (6 ex), <i>Gyraulus albus</i> (30 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (7 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (20 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (6 ex), <i>Radix auricularia</i> (15 ex), <i>Radix balthica</i> (80 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (8 ex)							
datum sběru: 20. 7. 2006							
<i>Gyraulus albus</i> (7 ex), <i>Gyraulus crista</i> (5 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (3 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (2 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (20 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (30 ex), <i>Radix auricularia</i> (20 ex), <i>Radix balthica</i> (20 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (15 ex)							
24	Černá v Pošumaví	48°44'9,94"N 14°05'51,92"E	7250d	725 m n. m.	Libor Dvořák	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno							
14. 6. 2001 a 14. 9. 2001							
<i>Planorbarius corneus</i> , <i>Radix labiata</i>							
1. 11. 2003							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i>							
25	Černá v Pošumaví	48°43'47,57"N 14°06'49,65"E	7250d	725 m n. m.	Josef Majer 1. 9. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno, 1 km S kempu v Olšinkách							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
26	Jestřábí	48°43'34,11"N 14°04'53,43"E	7250c	725 m n. m.	Libor Dvořák 16. 9. 2001 a 5. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Radix auricularia</i>							
27	Radslav	48°43'30"N 14°04'16"E	7250c	725 m n. m.	Luboš Beran 29. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno kolem obce							
<i>Anisus leucostoma</i> (15 ex), <i>Galba truncatula</i> (6 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (30 ex), <i>Radix auricularia</i> (20 ex), <i>Radix balthica</i> (100 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (4 ex)							
28	Radslav	48°43'10,27"N 14°04'20,38"E	7250c	720 m n. m.	Vojen Ložek 1951	LOŽEK (1951)	ruční sběr
rameno Vltavy SZ obce							
<i>Gyraulus albus</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Radix auricularia</i>							
29	Radslav	48°43'06,74"N 14°04'15,75"E	7250c	725 m n. m.	Libor Dvořák 5. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno							
<i>Anodonta anatina</i>							
30	Radslav	48°42'39,18"N 14°05'09,11"E	7250d	720 m n. m.	Vojen Ložek 1951	LOŽEK (1951)	ruční sběr
rameno Vltavy asi 1,5 km JZ obce							
<i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Radix auricularia</i>							
31	Dolní Vltavice	48°41'45,72"N 14°04'41,12"E	7350a	725 m n. m.	Libor Dvořák 12. 6. 1996 a 4. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr

údolní nádrž Lipno J obce							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Radix labiata</i>							
32	Dolní Vltavice, Kyselov	48°41'15"N 14°04'03"E	7350a	725 m n. m.	Luboš Beran 24. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno u přívozu na opačné straně než je obec							
<i>Galba truncatula</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (25 ex), <i>Gyraulus crista</i> (8 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (20 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Radix balthica</i> (150 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (2 ex)							
33	Kyselov	48°40'49,03"N 14°03'28,20"E	7350a	735 m n. m.	Libor Dvořák 1. 10. 1997	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
zatopená jáma, 800 m od levého břehu přehradní nádrže Lipno, J rozcestí Kyselov							
<i>Musculium lacustre</i>							
34	Dolní Vltavice, Kyselov	48°40'29"N 14°03'47"E	7350a	725 m n. m.	Luboš Beran 24. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
kameny na břehu vodní nádrže Lipno v Radslavské zátocy u silnice, naproti obci							
<i>Acroloxus lacustris</i> (3 ex), <i>Anisus leucostoma</i> (2 ex), <i>Gyraulus crista</i> (3 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (3 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Radix balthica</i> (25 ex)							
35	Kovářov	48°42'06,73"N 14°07'30,61"E	7250d	725 m n. m.	Libor Dvořák 7. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
údolní nádrž Lipno 1,5 km S obce							
<i>Anodonta anatina</i>							
36	Kovářov	48°42'09"N 14°07'58"E	7250d	725 m n. m.	Luboš Beran 25. 7. 2005	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
nejvýchodnější výběžek Lukavické zátoky vodní nádrže Lipno u silnice							
<i>Anisus leucostoma</i> (10 ex), <i>Galba truncatula</i> (8 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Gyraulus crista</i> (20 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (5 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (30 ex), <i>Radix balthica</i> (30 ex), <i>Radix labiata</i> (15 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (80 ex)							
37	Kovářov	48°41'26"N 14°07'02"E	7350b	725 m n. m.	Luboš Beran 29. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno Z až SZ od Kovářova							
<i>Gyraulus albus</i> (20 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (8 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (10 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (18 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Radix balthica</i> (25 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (15 ex)							
38	Přední Výtoň	48°38'42,31"N 14°06'10,57"E	7350d	1035 m n. m.	Lucie Juříčková 7. 8. 1999		ruční sběr
zřícenina hradu Vítkův kámen na hřebeni nad pravým břehem Lipenské přehrady, 5 km ZSZ obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (2 ex), <i>Aegopinella minor</i> (112 ex), <i>Aegopinella pura</i> (43 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (49 ex), <i>Balea perversa</i> (4 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (75 ex), <i>Clausilia dubia</i> (33 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (25 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Columella edentula</i> (15 ex), <i>Discus rotundatus</i> (160 ex), <i>Ena montana</i> (72 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (14 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (98 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (8 ex), <i>Petasina unidentata</i> (75 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (10 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (25 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (2 ex), <i>Vallonia costata</i> (16 ex), <i>Vallonia excentrica</i> (8 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (9 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (3 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (2 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (26 ex)							
39	Linda	48°37'46,25"N 14°07'19,29"E	7350d	840 m n. m.	Libor Dvořák a Michal Horsák 13. 5. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a mokrý výplav
vápnité prameniště Linda II.							
<i>Euobresia diaphana</i> , <i>Pisidium personatum</i> , <i>Vitrea crystallina</i>							
40	Frýdava	48°39'25,88"N 14°09'03,34"E	7350b	725 m n. m.	Libor Dvořák 6. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno Z obce							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i>							
41	Vřesná	48°40'41,68"N 14°09'41,59"E	7350b	725 m n. m.		DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
západní břeh údolní nádrže Lipno asi 0,5 km J obce							
autor sběru: Josef Majer; datum sběru: 1. 10. 2003							

<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
autor sběru: Libor Dvořák; datum sběru: 6. 11. 2003							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea</i>							
42	Nová Pec	48°40'41,68"N 14°09'41,59"E	7350b	725 m n. m.		DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno mezi Novou Pecí a Táborý							
autor sběru: Josef Majer; datum sběru: 13. 10. 2003							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
autor sběru: Libor Dvořák; datum sběru: 3. 11. 2003							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea</i>							
43	Vřesná	48°40'42,39"N 14°09'49,40"E	7350b	725 m n. m.	Libor Dvořák 6. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno, východní břeh 0,5 km J obce							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea</i>							
44	Frýdava	48°39'32"N 14°09'37"E	7350b	725 m n. m.	Luboš Beran 29. 10. 2005	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
kameny na břehu vodní nádrže Lipno u přívozu v obci							
<i>Menetus dilatatus</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Radix balthica</i> (15 ex)							
45	Frymburk	48°39'32"N 14°09'54"E	7350b	725 m n. m.	Luboš Beran 27. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno v okolí přívozu v obci							
<i>Anisus leucostoma</i> (40 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (150 ex), <i>Gyraulus albus</i> (25 ex), <i>Gyraulus crista</i> (10 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (8 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (3 ex), <i>Musculium lacustre</i> (4 ex), <i>Physa fontinalis</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (30 ex), <i>Radix balthica</i> (70 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (8 ex)							
46	Přední Výtoň	48°38'27,10"N 14°10'19,00"E	7351c	725 m n. m.	Libor Dvořák 6. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno S obce							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea</i>							
47	Přední Výtoň	48°37'50"N 14°10'28"E	7351c	725 m n. m.	Luboš Beran 24. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno v Přední Výtoni							
<i>Anisus leucostoma, Bathymphalus contortus, Galba truncatula, Gyraulus albus, Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, Menetus dilatatus</i> (3 ex), <i>Musculium lacustre, Physa fontinalis, Pisidium casertanum, Pisidium nitidum, Radix auricularia, Radix balthica, Radix labiata, Stagnicola corvus</i>							
48	Frymburk	48°39'41,08"N 14°10'20,14"E	7351c	725 m n. m.	Libor Dvořák 6. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno V obce (Náhlovský potok)							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Pisidium henslowanum</i> (2 ex)							
49	Přední Výtoň	48°37'49,18"N 14°10'42,29"E	7351c	725 m n. m.	Libor Dvořák 6. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
pravý břeh vodní nádrže Lipno I, 600 m V obce							
<i>Anodonta anatina</i>							
50	Kobylnice	48°37'56,65"N 14°11'13,05"E	7351c	725 m n. m.	Libor Dvořák 5. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr a sběr cedníkem
Kobylnice II – údolní nádrž Lipno							
<i>Anodonta anatina</i>							
51	Kobylnice	48°38'02,00"N 14°12'14,73"E	7351c	725 m n. m.	Libor Dvořák 5. 11. 2003	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
levý břeh vodní nádrže Lipno I u obce							
<i>Anodonta anatina</i>							
52	Lipno nad Vltavou	48°38'25"N 14°12'43"E	7351c	725 m n. m.	Luboš Beran 29. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem

břeh vodní nádrže Lipno v obci							
<i>Anisus leucostoma</i> (30 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (30 ex), <i>Gyraulus albus</i> (45 ex), <i>Gyraulus crista</i> (7 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (2 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (3 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (4 ex), <i>Physa fontinalis</i> (4 ex), <i>Radix auricularia</i> (15 ex), <i>Radix balthica</i> (40 ex), <i>Radix labiata</i> (8 ex)							
53	Lipno nad Vltavou	48°37'59"N 14°13'52"E	7351c	725 m n. m.	Luboš Beran 25. 7. 2005	BERAN (2005), BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Lipno v JV cípu nádrže asi 300 m od hráze							
<i>Anisus leucostoma</i> (150 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (15 ex), <i>Gyraulus albus</i> (25 ex), <i>Gyraulus crista</i> (15 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (4 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (3 ex), <i>Physa fontinalis</i> (7 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (4 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Radix balthica</i> (40 ex)							
54	Lipno nad Vltavou		7351c	776 m n. m.	Jaroslav Brabenec červenec 1961	DVOŘÁK & BERAN (2004)	ruční sběr
údolní nádrž Lipno							
<i>Radix balthica</i> (3 ex)							
55	Loučovice	48°37'52"N 14°14'45"E	7351c	660 m n. m.	Luboš Beran 19. 7. 2006	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava mezi Loučovicemi a hrází vodní nádrže Lipno u bývalého jezu							
<i>Acroloxus lacustris</i> (2 ex), <i>Ancylus fluviatilis</i> (70 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (25 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (10 ex), <i>Pisidium milium</i> (3 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (10 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (15 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Radix balthica</i> (20 ex), <i>Radix labiata</i> (10 ex)							
56	Loučovice	48°37'06,92"N 14°14'44,87"E	7351c	675 m n. m.			ruční sběr a hra-bankový vzorek
luh s <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> a <i>Alnus incana</i> s poměrně chudým bylinným podrostem, na levém břehu Vltavy za mostem přes řeku u železniční trati							
autor sběru: Jitka Horáčková; datum sběru: 23. 9. 2011							
<i>Aegopinella nitens</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (12 ex), <i>Arion distinctus</i> (6 ex), <i>Arion vulgaris</i> (5 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (4 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Columella edentula</i> (11 ex), <i>Discus rotundatus</i> (21 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (6 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (7 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (23 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (5 ex), <i>Oxychilus</i> sp. – rev. Ložek (3 prázdné schránky), <i>Punctum pygmaeum</i> (86 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (19 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (4 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vitrea contracta</i> (2 ex)							
autor sběru: Jitka Horáčková; datum sběru: 4. 8. 2013							
<i>Alinda biplicata</i> (6 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (24 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (7 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (11 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (9 ex)							
57	Loučovice	48°37'46,82"N 14°16'46,62"E	7351d	650 m n. m.	Jitka Horáčková 23. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
NPR Čertova stěna-Luč, mladý lesní porost s <i>Alnus incana</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> a <i>Acer pseudoplatanus</i> s nitrofilním bylinným podrostem s převahou <i>Urtica dioica</i> a <i>Aegopodium podagraria</i> , vysoko na srázu nad pravým břehem Vltavy nedaleko vyhlídky nad Čertovo stěnou							
<i>Aegopinella nitens</i> (113 ex), <i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (15 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (34 ex), <i>Arion distinctus</i> (4 ex), <i>Arion vulgaris</i> (4 ex), <i>Carychium minimum</i> (152 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (177 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (12 ex), <i>Clausilia pumila</i> (32 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (5 ex), <i>Columella edentula</i> (10 ex), <i>Discus rotundatus</i> (11 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (43 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (69 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (9 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (63 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (11 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (21 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (21 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (24 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (1 ex)							
58	Vyšší Brod	48°37'38"N 14°18'12"E	7351d	700 m n. m.	Luboš Beran 27. 7. 2005	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
okolí hráze vodní nádrže Lipno II							
<i>Galba truncatula</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (6 ex), <i>Radix balthica</i> (8 ex)							
59	Vyšší Brod	48°37'17"N 14°18'30"E	7351d	550 m n. m.	Luboš Beran 19. 7. 2006	BERAN & DVOŘÁK (2006)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava ve Vyšším Brodu							
<i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (40 ex), <i>Radix labiata</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (40 ex)							
60	Vyšší Brod					FRANKENBERGER (1910)	ruční sběr
Vyšší Brod							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio tumidus</i>							

61	Vyšší Brod				Jaroslav Petrbok 1910	PETRBOK (1936a)	ruční sběr
Vltava u Vyššího Brodu							
<i>Physa fontinalis</i>							
62	Vyšší Brod				Rittig	SLAVÍK (1868)	ruční sběr
Vltava u Vyššího Brodu							
<i>Margaritifera margaritifera</i>							
63	Vyšší Brod, Těchoraz	48°37'03,57"N 14°20'25,68"E	7352c	550 m n. m.	Jitka Horáčková 23. 9. 2011		ruční sběr a hra- bankový vzorek
pobřežní porost vrb s <i>Populus tremula</i> a <i>Sambucus nigra</i> , v bylinném patře převažuje <i>Urtica dioica</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> a <i>Filipendula ulmaria</i> , při drobném pravostranném přítoku do Vltavy SV Těchorazi							
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (34 ex), <i>Alinda biplicata</i> (16 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (14 ex), <i>Arion fasciatus</i> (1 ex), <i>Arion vulgaris</i> (2 ex), <i>Carychium minimum</i> (227 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (69 ex), <i>Clausilia pumila</i> (23 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (3 ex), <i>Columella edentula</i> (61 ex), <i>Deroceras laeve</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (55 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (13 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (3 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (4 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (119 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (7 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (41 ex), <i>Perforatella bidentata</i> (1 ex), <i>Pisidium personatum</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (6 ex), <i>Succinea putris</i> (11 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (17 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (10 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (12 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (9 ex)							
64	Rožmberk nad Vltavou	48°37'50,04"N 14°22'14,71"E	7352c	540 m n. m.	Jitka Horáčková 23. 9. 2011		ruční sběr a hra- bankový vzorek
mladý porost vrb s nitrofilním bylinným podrostem s <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> a <i>Lamium maculatum</i> , při pravém břehu řeky u kempu U Tří veverek, 3 km J obce							
<i>Arion vulgaris</i> (1 ex), <i>Carychium minimum</i> (73 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (335 ex), <i>Clausilia pumila</i> (9 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (61 ex), <i>Columella edentula</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (3 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (6 ex), <i>Galba truncatula</i> (5 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (99 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (5 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (5 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (5 ex), <i>Succinea putris</i> (4 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (3 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (211 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (1 ex)							
65	Rožmberk nad Vltavou, Mýto	48°38'19,19"N 14°22'15,33"E	7352c	535 m n. m.	Jitka Horáčková 24. 9. 2011		ruční sběr a hra- bankový vzorek
mladá olšina s příměsí <i>Salix fragilis</i> a <i>Quercus robur</i> s poměrně chudým bylinným patrem s <i>Carex brizoides</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> a <i>Aegopodium podagraria</i> na pravém břehu Vltavy při jeho pravostranném drobném přítoku pod osadou Mýto							
<i>Aegopinella nitens</i> (18 ex), <i>Aegopinella pura</i> (3 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (5 ex), <i>Arion vulgaris</i> (5 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Clausilia pumila</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Deroceras agreste</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (15 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (6 ex), <i>Helix pomatia</i> (4 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (9 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex), <i>Vitrea contracta</i> (1 ex)							
66	Rožmberk nad Vltavou, Mýto	48°38'29,80"N 14°22'13,63"E	7352c	530 m n. m.	Jitka Horáčková 24. 9. 2011		ruční sběr a hra- bankový vzorek
olšina s invází <i>Impatiens glandulifera</i> a chudým bylinným patrem, poblíž předchozí lokality							
<i>Acanthinula aculeata</i> (50 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (21 ex), <i>Aegopinella pura</i> (77 ex), <i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (16 ex), <i>Carychium minimum</i> (3 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (16 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (5 ex), <i>Clausilia pumila</i> (47 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Columella edentula</i> (1 ex), <i>Discus perspectivus</i> (53 ex), <i>Discus rotundatus</i> (11 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (18 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (23 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (26 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (36 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (25 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (11 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (10 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (11 ex), <i>Succinea putris</i> (3 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (12 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (6 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (12 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)							
67	Rožmberk nad Vltavou	48°38'54,64"N 14°22'07,46"E	7352c	530 m n. m.	Jitka Horáčková 24. 9. 2011		ruční sběr a hra- bankový vzorek
luh s <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Salix caprea</i> a <i>Prunus padus</i> , v podrostu s <i>Carex brizoides</i> , <i>Urtica dioica</i> a <i>Lamium maculatum</i> , asi 800 m J obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (10 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (32 ex), <i>Arion fuscus</i> (2 ex), <i>Arion silvaticus</i> (3 ex), <i>Arion vulgaris</i> (1 ex), <i>Boettgerilla pallens</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (92 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (39 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (6 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Columella edentula</i> (17 ex), <i>Discus rotundatus</i> (19 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (3 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (2 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (49 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (9 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (2 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (10 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (9 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (41 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (8 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (100 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex)							
68	Rožmberk nad Vltavou	48°39'15"N 14°22'08"E	7352a	520 m n. m.	Lucie Juříčková 23. 7. 2006		ruční sběr
podhradí a niva Vltavy s pasekou s pařezy lip, jilmů a klenů na levém břehu řeky							

<p><i>Aegopinella minor</i> (61 ex), <i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (6 ex), <i>Arion fasciatus</i> (1 ex), <i>Arion vulgaris</i> (5 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (3 ex), <i>Columella edentula</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (23 ex), <i>Ena montana</i> (9 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (14 ex), <i>Helix pomatia</i> (10 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (4 ex), <i>Lehmannia marginata</i> (2 ex), <i>Limax cinereoniger</i> (1 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (11 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (8 ex), <i>Oxychilus depressus</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (21 ex), <i>Platyla polita</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (7 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (6 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex)</p>							
69	Rožmberk nad Vltavou			530 m n. m.	Alfred Slavík?	SLAVÍK (1868)	ruční sběr
Vltava v obci							
<i>Margaritifera margaritifera</i>							
70	Rožmberk nad Vltavou			530 m n. m.	sine dato	FRANKENBERGER (1910)	ruční sběr
Vltava v obci							
<i>Anodonta anatina</i>							
71	Rožmberk nad Vltavou, Studenec	48°39'29,81"N 14°21'54,31"E	7352a	530 m n. m.	Jitka Horáčková 24. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
<p>les se starými stromy <i>Tilia cordata</i> a <i>Ulmus laevis</i> s poměrně bohatým bylinným patrem s <i>Lamium maculatum</i>, <i>Aegopodium podagraria</i> a <i>Heracleum sphondylium</i>, na prudkém svahu výše nad pravým břehem Vltavy, za mostem k tábořišti U Noida, 300 m S hradu Rožmberk</p>							
<p><i>Acanthinula aculeata</i> (43 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (127 ex), <i>Aegopinella pura</i> (46 ex), <i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (33 ex), <i>Arion fuscus</i> (1 ex), <i>Arion silvaticus</i> (1 ex), <i>Arion vulgaris</i> (2 ex), <i>Carychium minimum</i> (29 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (990 ex), <i>Clausilia pumila</i> (42 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Columella edentula</i> (58 ex), <i>Discus perspectivus</i> (32 ex), <i>Discus rotundatus</i> (11 ex), <i>Ena montana</i> (19 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (18 ex), <i>Helix pomatia</i> (7 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (26 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (24 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (23 ex), <i>Petasina unidentata</i> (12 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (99 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (69 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (12 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (5 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (58 ex)</p>							
72	Rožmberk nad Vltavou, Metlice	48°39'59,01"N 14°21'40,06"E	7352a	525 m n. m.	Jitka Horáčková 24. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
světlá olšina s příměsí <i>Populus tremula</i> a invazí <i>Impatiens glandulifera</i> s redukováním bylinným patrem, 1,4 km SSZ obce							
<p><i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (5 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (15 ex), <i>Carychium minimum</i> (3 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (10 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (20 ex), <i>Columella edentula</i> (3 ex), <i>Deroceras rodnae</i> s.l. (1 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (2 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (3 ex), <i>Galba truncatula</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (104 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (2 ex), <i>Succinea putris</i> (10 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (43 ex)</p>							
73	Rožmberk nad Vltavou, Metlice	48°40'10,37"N 14°21'33,46"E	7352a	520 m n. m.	Jitka Horáčková 24. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
tvrdý luh s <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>Alnus glutinosa</i> s dominantní <i>Carex brizoides</i> v bylinném patře, 650 m Z osady Metlice							
<p><i>Acanthinula aculeata</i> (12 ex), <i>Aegopinella pura</i> (53 ex), <i>Alinda biplicata</i> (9 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (7 ex), <i>Arion vulgaris</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (37 ex), <i>Clausilia pumila</i> (11 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (15 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Columella edentula</i> (9 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (3 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (15 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (55 ex), <i>Perforatella bidentata</i> (4 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (14 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (3 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (5 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (2 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (4 ex)</p>							
74	Rožmberk nad Vltavou, Metlice	48°40'41,82"N 14°21'27,78"E	7352a	520 m n. m.	Jitka Horáčková 24. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
pobřežní porost s <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> a <i>Salix caprea</i> s invazivní <i>Impatiens glandulifera</i> a velmi ochuzeným bylinným patrem na levém břehu Vltavy, 1,2 km SZ osady Metlice							
<p><i>Acanthinula aculeata</i> (12 ex), <i>Aegopinella pura</i> (20 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (25 ex), <i>Arion rufus</i> (1 ex), <i>Arion silvaticus</i> (1 ex), <i>Arion vulgaris</i> (8 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (34 ex), <i>Clausilia pumila</i> (44 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (48 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Columella edentula</i> (22 ex), <i>Discus rotundatus</i> (13 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (5 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (14 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (10 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (170 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (3 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (21 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (6 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (11 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (29 ex), <i>Vitrea pellucida</i> (9 ex)</p>							
75	Rožmberk nad Vltavou, Metlice	48°40'45,32"N 14°21'27,93"E	7352a	520 m n. m.	Jitka Horáčková 25. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek

tvrdý luh s <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>Alnus glutinosa</i> s dominující <i>Carex brizoides</i> v bylinném patře na levém břehu Vltavy, 1,2 km SZ osady Metlice							
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (4 ex), <i>Alinda biplicata</i> (?2 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (16 ex), <i>Arion rufus</i> (1 ex), <i>Arion silvaticus</i> (1 ex), <i>Arion vulgaris</i> (5 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (12 ex), <i>Clausilia pumila</i> (23 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (17 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (10 ex), <i>Columella edentula</i> (5 ex), <i>Deroceras reticulatum</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (4 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (4 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (2 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (11 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (13 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (6 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (6 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (27 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (55 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (16 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (13 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (4 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (2 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (6 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex)							
76	Rožmberk nad Vltavou, Branná	48°41'12,36"N 14°21'21,52"E	7352a	520 m n. m.	Jitka Horáčková 25. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
olšina s příměsí <i>Salix fragilis</i> s invazivní <i>Impatiens glandulifera</i> a poměrně chudým bylinným patrem, kde kromě <i>I. glandulifera</i> převažují <i>Stellaria nemorum</i> , <i>Phalaris arundinacea</i> a <i>Carex brizoides</i> , na levém břehu Vltavy, 3 km J obce Branná							
<i>Arion vulgaris</i> (2 ex), <i>Carychium minimum</i> (3 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (15 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (6 ex), <i>Clausilia pumila</i> (16 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (14 ex), <i>Columella edentula</i> (3 ex), <i>Deroceras rodnae</i> s.l. (3 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (14 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (6 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (102 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (5 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (1 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (151 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)							
77	Rožmberk nad Vltavou, Branná	48°42'12,23"N 14°21'02,55"E	7252c	520 m n. m.	Jitka Horáčková 25. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
luh s <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> a <i>Alnus glutinosa</i> s bohatým bylinným patrem s <i>Lamium maculatum</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Stellaria nemorum</i> a <i>Filipendula ulmaria</i> , na levém břehu Vltavy, 1,4 km JJV obce Branná							
<i>Acanthinula aculeata</i> (24 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (131 ex), <i>Aegopinella pura</i> (16 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (11 ex), <i>Arion vulgaris</i> (7 ex), <i>Carychium minimum</i> (13 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (41 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (34 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Columella edentula</i> (22 ex), <i>Deroceras rodnae</i> s.l. (1 ex), <i>Discus perspectivus</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (27 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (19 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (3 ex), <i>Laciniaria plicata</i> (2 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (11 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (7 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (5 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (6 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (5 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (27 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (5 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)							
78	Zátoň	48°44'11,96"N 14°19'37,38"E	7251d	500 m n. m.	Jitka Horáčková 25. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
řidké porosty vrb <i>Salix fragilis</i> a <i>S. caprea</i> s nitrofilním bylinným podrostem s <i>Urtica dioica</i> , <i>Symphytum officinale</i> a <i>Lamium maculatum</i> na levém břehu Vltavy, 1,3 km SSV obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (43 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (7 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (25 ex), <i>Arion vulgaris</i> (2 ex), <i>Carychium minimum</i> (2 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (296 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (59 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (17 ex), <i>Columella edentula</i> (105 ex), <i>Discus rotundatus</i> (4 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (4 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (2 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (103 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (33 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (15 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (23 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (50 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (21 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (12 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (28 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (3 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (2 ex)							
79	Dobrné	48°45'29,58"N 14°18'58,14"E	7251b	500 m n. m.	Jitka Horáčková 25. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
pobřežní vrbový porost se <i>Salix fragilis</i> a <i>S. caprea</i> s dominující <i>Urtica dioica</i> , <i>Carex brizoides</i> a <i>Lamium maculatum</i> v bylinném patře na levém břehu Vltavy, 500 m VJV obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (12 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (11 ex), <i>Aegopinella pura</i> (8 ex), <i>Alinda biplicata</i> (22 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (35 ex), <i>Arion vulgaris</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (2 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (61 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Columella edentula</i> (40 ex), <i>Discus rotundatus</i> (19 ex), <i>Ena montana</i> (20 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (8 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (72 ex), <i>Helix pomatia</i> (24 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (11 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (61 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (52 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (55 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (11 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (1 ex)							
80	Větřní	48°47'22,38"N 14°18'08,58"E	7251b	490 m n. m.	Jitka Horáčková 25. 9. 2011		ruční sběr a hra-bankový vzorek
pobřežní porost vrb a <i>Alnus glutinosa</i> s invazivní <i>Impatiens glandulifera</i> a druhově chudým převážně ostřicovým bylinným patrem, na levém břehu Vltavy, 1 km S obce							
<i>Aegopinella nitens</i> (5 ex), <i>Aegopinella pura</i> (75 ex), <i>Alinda biplicata</i> (3 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (9 ex), <i>Arion vulgaris</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (13 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (19 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Columella edentula</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (5 ex), <i>Ena montana</i> (2 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (45 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (35 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (3 ex), <i>Succinea putris</i> (33 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (32 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (44 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)							

80a	Český Krumlov	48°48'44,81"N 14°18'48,92"E	7151d	475 m n. m.	Vojen Ložek 2011		ruční sběr
Český Krumlov, hradní skála, skalní step							
<i>Pupilla triplicata</i>							
81	Český Krumlov	48°48'50,72"N 14°19'05,98"E	7151d	480 m n. m.	Lucie Juříčková 28. 7. 1997		ruční sběr
svah S zahrad pod klášterem na levém břehu Vltavy							
<i>Aegopinella minor</i> (18 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (11 ex), <i>Alinda biplicata</i> (396 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (8 ex), <i>Boettgerilla pallens</i> (2 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (4 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (9 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (9 ex), <i>Clausilia dubia</i> (52 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (13 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Deroceras reticulatum</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (196 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (5 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (20 ex), <i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (3 ex), <i>Limax cinereoniger</i> (1 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (30 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (11 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (64 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (10 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (52 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (14 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (10 ex), <i>Vallonia costata</i> (29 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (13 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (3 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (28 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (2 ex)							
82	Český Krumlov					FRANKENBERGER (1910)	ruční sběr
Český Krumlov							
<i>Margaritifera margaritifera</i>							
83	Český Krumlov – Třisov	48°48'57,56"N 14°19'08,06"E– 48°53'25,46"N 14°21'25,87"E		475–425 m n. m.	Vojen Ložek 2000		ruční sběr
Vltava od Českého Krumlova až k Třisovu							
<i>Ancylus fluviatilis</i>							
84	Rájov	48°50'03"N 14°21'59"E	7152c	470 m n. m.	Lucie Juříčková 24. 7. 2006		ruční sběr
porosty <i>Impatiens glandulifera</i> a <i>Calystegia sepium</i> na levém břehu Vltavy naproti ústí Jileckého potoka, 1,3 km J obce							
<i>Arion fuscus</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (5 ex), <i>Succinea putris</i> (5 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (11 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (21 ex)							
85	Rájov	48°50'12"N 14°22'11"E	7152c	480 m n. m.	Lucie Juříčková 24. 7. 2006		ruční sběr
porosty <i>Fallopia sachalinensis</i> a <i>Urtica dioica</i> na levém břehu Vltavy, 1,1 km J obce							
<i>Arianta arbustorum</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (4 ex), <i>Eucoeresia diaphana</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (4 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Succinella oblonga</i> (3 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (3 ex)							
86	Rájov	48°50'37,01"N 14°21'49,20"E	7152c	460 m n. m.	Vojen Ložek 2. 10. 2002		náplav
Rájovský most, 300 m J obce, náplav Vltavy na levém břehu zadržovaný za náspem bývalého mostu							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Carychium minimum</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Macrogastra tumida</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Pisidium henslowanum</i> , <i>Pisidium nitidum</i> , <i>Pisidium subtruncatum</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo antivertigo</i> , <i>Vertigo pusilla</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrea crystallina</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
87	Rájov	48°50'37,02"N 14°21'49,21"E	7152c	460 m n. m.	Vojen Ložek 10. 9. 1999		ruční sběr a hra- bankový vzorek
Rájovský most, 300 m J obce, pobřežní porost vrb na začátku topologického stromořadí při levém břehu Vltavy							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Carychium minimum</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Clausilia pumila</i> (18 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Columella edentula</i> (15 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Eucoeresia diaphana</i> (7 ex), <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (2 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Macrogastra tumida</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (9 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Pisidium henslowanum</i> , <i>Pisidium nitidum</i> , <i>Pisidium subtruncatum</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Semilimax semilimax</i> (2 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Succinella oblonga</i> (3 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (5 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo antivertigo</i> , <i>Vertigo pusilla</i> (3 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrea crystallina</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
87a	Zlatá Koruna	48°50'58,08"N 14°21'32,27"E	7152c	460 m n. m.	Vojen Ložek 3. 6. 2002		ruční sběr a hra- bankový vzorek
ústí Zelené strouhy, 700 m JZ obce, při levém břehu Vltavy							

<i>Aegopinella pura</i> (22 ex), <i>Alinda biplicata</i> (10 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (14 ex), <i>Arion rufus</i> , <i>Carychium tridentatum</i> (106 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (23 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (12 ex), <i>Columella edentula</i> (64 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Discus perspectivus</i> (2 ex), <i>Ena montana</i> (2 ex), <i>Euobresia diaphana</i> (15 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (2 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (19 ex), <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (11 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (10 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (3 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (29 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (8 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (11 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (4 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (4 ex)							
87b	Zlatá Koruna	48°51'03,92"N 14°21'39,16"E	7152a	465 m n. m.	Vojen Ložek 22. 9. 1999		ruční sběr a hra- bankový vzorek
jižně orientovaná skála při levém břehu Vltavy, 600 m ZJZ obce							
<i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (10 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (60 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (7 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (2 ex)							
88	Zlatá Koruna	48°51'07,75"N 14°22'00,11"E	7152a	465 m n. m.	Vojen Ložek 22. 9. 1997		ruční sběr a hra- bankový vzorek
nárazový, skalnatý, jižně exponovaný svah nad levým břehem Vltavy s poloxerothermními synantropními porosty, J obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella cf. nitens</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (50 ex), <i>Clausilia pumila</i> (20 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Columella edentula</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (13 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (2 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (37 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (2 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (10 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Petasina unidentata</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (10 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (7 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex), <i>Xerolenta obvia</i>							
89	Zlatá Koruna	48°51'11"N 14°22'14"E	7152a	450 m n. m.	Luboš Beran 28. 7. 2010	BERAN (2011)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u mostu ve Zlaté Koruně							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (20 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex)							
89a	Zlatá Koruna	48°51'18,03"N 14°22'20,26"E	7152a	455 m n. m.	Vojen Ložek 20. 9. 2000		ruční sběr
značně ruderalizovaný luh na levém břehu Vltavy u mostu ve Zlaté Koruně							
<i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (3 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (4 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex)							
90	Zlatá Koruna	48°51'12,8"N 14°22'14,0"E	7152a	455 m n. m.	Vojen Ložek 24. 9. 2000		ruční sběr
porosty vrb s <i>Urtica dioica</i> v nivních lukách nedaleko silničního mostu							
<i>Arianta arbustorum</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
91	Zlatá Koruna	48°51'13,7"N 14°22'14,7"E	7152a	460 m n. m.	Vojen Ložek 2. 10. 2002		náplav
rozsáhlá plocha pod náspem mostu v obci s roztroušenými tříděnými partiemi náplavu							
<i>Aegopis verticillus</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (9 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (1 ex), <i>Carychium minimum</i> (2 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (10 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (10 ex), <i>Discus rotundatus</i> (14 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (2 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (1 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (3 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (3 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (3 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (1 ex), <i>Vallonia costata</i> (2 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vertigo substriata</i> (1 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (4 ex)							
91a	Zlatá Koruna	48°51'28,19"N 14°22'12,08"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 20. 8. 2010		ruční sběr
fragment luhu v čele meandru pod Zlatou Korunou, při levém břehu Vltavy							
<i>Clausilia pumila</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
92	Zlatá Koruna	48°51'22,87"N 14°22'16,03"E	7152a	460 m n. m.	Lucie Juříčková 15. 8. 2003		ruční sběr
intravilán obce							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Trochulus hispidus</i>							
92a	Zlatá Koruna	48°51'15,45"N 14°21'46,58"E	7152a	455 m n. m.	Vojen Ložek 12. 7. 1996		ruční sběr a hra- bankový vzorek
stráž v čele meandru pod Zlatou Korunou, 350 m J od ústí Strouhy (= Kokotínského potoka)							
<i>Aegopinella nitens</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (4 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (10 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Clausilia pumila</i> (4 ex), <i>Columella edentula</i> (1 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Euobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Macrogastra tumida</i> (8 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex)							

93	Zlatá Koruna	48°51'23,3"N 14°21'41,2"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 6. 10. 2002		náplav
Ve Strouze, náplav v luhu na levém břehu Vltavy nedaleko nad ústím Strouhy (= Kokotínského potoka)							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Macrogastra tumida</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrea crystallina</i>							
94	Zlatá Koruna	48°51'30,2"N 14°21'44,2"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 6. 10. 2002		náplav
Ve Strouze, náplav z luhu nad levým břehem Vltavy pod ústím Strouhy							
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Carychium minimum</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Lucilla singleyana</i> , <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Pisidium nitidum</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pusilla</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrea crystallina</i>							
94a	Zlatá Koruna	48°51'43,82"N 14°21'46,76"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 18. 8. 2008		hrabankový vzorek
luh Vltavy severně ústí zlatokorunské Strouhy, 950 m S Zlaté Koruny							
<i>Arianta arbustorum</i> (18 ex), <i>Carychium minimum</i> (12 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (41 ex), <i>Clausilia pumila</i> (8 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (11 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (9 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (28 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Succinea putris</i> (4 ex), <i>Succinella oblonga</i> (11 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (13 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (19 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (8 ex)							
95	Zlatá Koruna					SLAVÍK (1868)	
Zlatá Koruna							
<i>Margaritifera margaritifera</i>							
96	Zlatá Koruna					FRANKENBERGER (1910)	
Zlatá Koruna							
<i>Anisus leucostoma</i> , <i>Margaritifera margaritifera</i>							
97	Zlatá Koruna					ULIČNÝ (1895)	
Zlatá Koruna							
<i>Anisus leucostoma</i> , <i>Margaritifera margaritifera</i>							
97a	Plešovice	48°52'00,66"N 14°21'34,42"E	7152a	470 m n. m.	Vojen Ložek 1. 6. 2000		ruční sběr a hrabankový vzorek
vltavská stráň na levém břehu Vltavy proti samotě U Hvižďala, 550 m SV obce Plešovice							
<i>Aegopinella pura</i> (92 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (6 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (5 ex), <i>Clausilia pumila</i> (2 ex), <i>Columella edentula</i> (10 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (10 ex), <i>Petasina unidentata</i> (9 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (7 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (2 ex)							
97b	Záluží	48°52'26,63"N 14°21'22,50"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
skalní sráz na levém břehu Vltavy proti U Rohana, 1,7 km Z obce							
datum sběru: 2. 6. 2000							
<i>Aegopis verticillus</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (1 ex)							
datum sběru: 23. 8. 2013							
<i>Arianta arbustorum</i> , <i>Helix pomatia</i>							
97bb	Záluží	48°52'28,77"N 14°21'45,15"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 23. 8. 2013		ruční sběr
fragment luhu na levém břehu Vltavy, proti U Rohana, 1,3 km Z obce							
<i>Clausilia pumila</i>							
97c	Třisov	48°52'54,25"N 14°21'27,25"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 27. 7. 1995		ruční sběr a hrabankový vzorek
Podkova, čelo skalního meandru nad oppidem Třisov, jižně Nivky, 650 m V obce							

<i>Aegopis verticillus</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (24 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Causa holosericea</i> (10 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia dubia</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (19 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (11 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (10 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Oxychilus depressus</i> (7 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (73 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (32 ex)							
97d	Třisov	48°52'48,50"N 14°21'18,49"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 19. 9. 2000		ruční sběr
prudký skalní ohyb levého břehu Vltavy na J konci meandru Podkova, 650 m JV obce							
<i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Causa holosericea</i> (3 ex), <i>Clausilia pumila</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (5 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (1 ex)							
97e	Třisov	48°53'09,61"N 14°21'16,64"E	7152a	500 m n. m.	Vojen Ložek 31. 5. 1999		ruční sběr a hra- bankový vzorek
oppidum Třisov, jižní akropole – Rejta, vysoko nad meandrem Podkova, na levém břehu Vltavy							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i>							
97f	Třisov	48°53'15,10"N 14°21'49,97"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 3. 6. 2002		ruční sběr a hra- bankový vzorek
počáteční úsek meandru Ostrov, úpatí jižně orientovaného srázu na levém břehu Vltavy, 1,3 km VSV obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (2 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (2 ex), <i>Aegopinella pura</i> (4 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (7 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (3 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (8 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Columella edentula</i> (7 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (2 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (7 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex)							
98	Třisov	48°53'09"N 14°22'05"E	7152a	440 m n. m.	Lucie Juříčková 25. 7. 2006		ruční sběr
porosty s <i>Fallopia sachalinensis</i> na levém břehu Vltavy, meandr Ostrov před Dívčím kamenem							
<i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Arion fuscus</i> (2 ex), <i>Carychium minimum</i> (1 ex), <i>Deroceras sturanyi</i> (5 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Succinea putris</i> (6 ex), <i>Succinella oblonga</i> (3 ex)							
99	Třisov	48°53'10"N 14°22'03"E	7152a	440 m n. m.	Lucie Juříčková 25. 7. 2006		ruční sběr
porosty s <i>Impatiens glandulifera</i> na levém břehu Vltavy, meandr Ostrov před Dívčím kamenem							
<i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Succinea putris</i> (15 ex), <i>Succinella oblonga</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (8 ex)							
99a	Třisov	48°53'03,19"N 14°22'14,67"E	7152a	440 m n. m.	Vojen Ložek 19. 9. 2000		ruční sběr
luh Vltavy na jižním boku čela meandru Ostrov, levý břeh Vltavy, 1,7 km V obce							
<i>Arianta arbustorum</i> (2 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (5 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (4 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (2 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (1 ex)							
99b	Třisov	48°53'08,75"N 14°22'23,83"E	7152a	430 m n. m.	Vojen Ložek 24. 8. 2011		ruční sběr a hra- bankový vzorek
Ostrov (= Třisovský meandr), nivní louka s vrbami v čele Třisovského meandru nad Podhradským, 1,9 km V obce							
<i>Carychium minimum</i> (102 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (14 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (54 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (19 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex), <i>Succinea putris</i> (4 ex), <i>Succinella oblonga</i> (3 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (1 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (4 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (43 ex)							
100	Třisov	48°53'21"N 14°22'08"E	7152a	460 m n. m.	Lucie Juříčková 25. 7. 2006		ruční sběr
porosty s dominantní <i>Impatiens glandulifera</i> a <i>Galium aparine</i> , dále s <i>Calystegia sepium</i> a <i>Phalaris arundinacea</i> na V okraji tábořiště Dívčí kámen							
<i>Arion fuscus</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (3 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Succinea putris</i> (62 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (1 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (3 ex)							
100a	Třisov	48°53'28,71"N 14°22'03,55"E	7152a	430 m n. m.	Vojen Ložek 24. 7. 2007		ruční sběr a hra- bankový vzorek
Podhradský, okraj terasy VSV osady, 1,6 km SV obce							
<i>Aegopinella pura</i> (4 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (2 ex), <i>Carychium minimum</i> (8 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (7 ex), <i>Clausilia pumila</i> (2 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (4 ex), <i>Discus perspectivus</i> (8 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (3 ex), <i>Petasina unidentata</i> (9 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (12 ex)							

100b	Třísov	48°53'24,20"N 14°21'32,56"E	7152a	430 m n. m.	Vojen Ložek 19. 5. 1998		ruční sběr a hra- bankový vzorek
Podhradský, luh při levém břehu Vltavy u ústí Křemžského potoka, 1,1 km SV obce							
<i>Aegopinella nitens</i> (35 ex), <i>Aegopinella pura</i> (6 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (1 ex), <i>Carychium minimum</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (166 ex), <i>Clausilia pumila</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (25 ex), <i>Columella edentula</i> (4 ex), <i>Discus perspectivus</i> (22 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Succinea putris</i> (4 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (21 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex)							
101	Třísov	48°53'22"N 14°21'32"E	7152a	430 m n. m.	Luboš Beran 19. 8. 2008	BERAN (2011)	ruční sběr a sběr cedníkem
Křemžský potok před ústím do Vltavy							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (60 ex), <i>Galba truncatula</i> (7 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (5 ex)							
101a	Třísov	48°53'24,45"N 14°21'29,52"E	7152a	425 m n. m.	Vojen Ložek 19. 5. 1998		ruční sběr a hra- bankový vzorek
niva Křemžského potoka pod Dívčím kamenem, 1,1 km SV obce							
<i>Aegopinella nitens</i> (22 ex), <i>Alinda biplicata</i> (3 ex), <i>Carychium minimum</i> (66 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (280 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (13 ex), <i>Columella edentula</i> (3 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (4 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (7 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (5 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (2 ex), <i>Succinea putris</i> (3 ex), <i>Succinella oblonga</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (67 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (16 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)							
102	Třísov	48°53'20,80"N 14°21'25,71"E	7152a	465 m n. m.			ruční sběr
hradní zřícenina Dívčí kámen							
autor sběru: Lucie Juříčková; datum sběru: 31. 7. 1994							
<i>Aegopis verticillus</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (350 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Clausilia dubia</i> (5 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (133 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (17 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (8 ex), <i>Helix pomatia</i> (23 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (7 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (7 ex), <i>Petasina unidentata</i> (4 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (43 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (743 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (173 ex), <i>Vallonia costata</i> (90 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (75 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex)							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 19. 5. 1998							
<i>Aegopinella pura</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Limax cinereoniger</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vertigo alpestris</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
autor sběru: Lucie Juříčková; datum sběru: 30. 7. 1998							
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Aegopinella pura</i> (17 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (7 ex), <i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Clausilia dubia</i> (3 ex), <i>Columella edentula</i> (5 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (4 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (7 ex), <i>Limax cinereoniger</i> (1 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (14 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (2 ex), <i>Oxychilus depressus</i> (6 ex), <i>Petasina unidentata</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (18 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (7 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (4 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (28 ex), <i>Vitrea contracta</i> (2 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (6 ex)							
103	Třísov	48°53'22,63"N 14°21'28,56"E	7152a	440 m n. m.			ruční sběr a hra- bankový vzorek
PR Dívčí kámen, suťový sráz nad levým břehem Vltavy pod hradem s <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Tilia cordata</i> a <i>Corylus avellana</i> , s chudým bylinným podrostem							
autor sběru: Lucie Juříčková; datum sběru: 30. 7. 1998							
<i>Arion fuscus</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Lehmannia marginata</i> , <i>Limax cinereoniger</i>							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 13. 9. 1999, 18. 9. 1999 a 17. 7. 2001							
<i>Aegopinella nitens</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion rufus</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Daudebardia rufa</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Lehmannia marginata</i> , <i>Limax cinereoniger</i> , <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Platyla polita</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Vertigo pusilla</i> , <i>Vitrea crystallina</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
103a	Třísov	48°53'20,73"N 14°21'31,09"E	7152a	450 m n. m.	Vojen Ložek 13. 9. 1999 a 17. 7. 2001		ruční sběr a hra- bankový vzorek
PR Dívčí kámen, Křemžská stráň pod zříceninou Dívčího kamene							

<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Aegopinella nitens</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion rufus</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Daudebardia rufa</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Limax cinereoniger</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Platyla polita</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vertigo pusilla</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
104	Třisov	48°53'24"N 14°21'31"E	7152a	430 m n. m.	Lucie Juříčková 25. 7. 2006		ruční sběr
SV okraj PR Dívčí kámen, porosty invazivní <i>Fallopia sachalinensis</i> s příměsí <i>Urtica dioica</i> a <i>Aegopodium podagraria</i> ve svahu pod zříceninou na levém břehu Vltavy							
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (3 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (15 ex), <i>Clausilia pumila</i> (3 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Lehmannia marginata</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (7 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (1 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (2 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (2 ex)							
105	Třisov	48°53'24"N 14°21'22"E	7152a	445 m n. m.	Luboš Beran 19. 8. 2008	BERAN (2011)	ruční sběr a sběr cedníkem
Křemžský potok před hradem Dívčí kámen							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (80 ex), <i>Galba truncatula</i> (13 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (4 ex)							
106	Třisov	48°53'26"N 14°21'31"E	7152a	518 m n. m.	Luboš Beran 19. 8. 2008	BERAN (2011)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u ústí Křemžského potoka							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (40 ex), <i>Galba truncatula</i> (8 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex)							
107	Třisov	48°53'24,53"N 14°21'32,31"E	7152a	425 m n. m.	Luboš Beran 19. 8. 2008	BERAN (2011)	ruční sběr a sběr cedníkem
tůň u Křemžského potoka před ústím do Vltavy							
<i>Gyraulus crista</i> (15 ex), <i>Gyraulus parvus</i> (25 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (4 ex)							
107a	Třisov	48°53'24,62"N 14°21'23,01"E	7152a	435 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr a vzorek z droliny
drolina pod Kosou (úzkým ostrým skalním výběžkem) na levém břehu Vltavy u vodní elektrárny, 1 km SV obce							
datum sběru: 19. 5. 1998, 17. 7. 2001 a 28. 5. 2002							
<i>Aegopinella pura</i> , <i>Aegopinella nitens</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Daudebardia rufa</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Vitrea crystallina</i> , <i>Vertigo alpestris</i> , <i>Vertigo pusilla</i>							
datum sběru: 8. 9. 1999							
<i>Alinda biplicata</i> (42 ex), <i>Causa holosericea</i> (1 ex), <i>Clausilia dubia</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (31 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (22 ex), <i>Oxychilus depressus</i> (1 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (46 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (68 ex)							
107b	Třisov	48°53'36,81"N 14°21'22,68"E	7152a	435 m n. m.	Vojen Ložek 28. 5. 2002		ruční sběr a vzorek z droliny
suťový kužel na úpatí žlabu mezi Kosou a velkou drolinou na počátku Uhlířské stráně na levém břehu Vltavy, 1,3 km SSV obce							
<i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Causa holosericea</i> (2 ex), <i>Clausilia dubia</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (2 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (9 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex)							
108	Třisov	48°53'48"N 14°21'41"E	7152a	425 m n. m.	Lucie Juříčková 25. 7. 2006		ruční sběr
niva na levém břehu Vltavy pod Uhlířskou strání, 850 m SSV zříceniny Dívčí kámen, porost invazivní <i>Fallopia japonica</i> s příměsí <i>Urtica dioica</i> , <i>Calystegia sepium</i> a <i>Impatiens glandulifera</i>							
<i>Arianta arbustorum</i> (1 ex), <i>Carychium minimum</i> (6 ex), <i>Clausilia pumila</i> (4 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Succinea putris</i> (32 ex), <i>Vertigo antivertigo</i> (1 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (7 ex)							
108a	Třisov	48°53'47,94"N 14°21'37,76"E	7152a	430 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr a hra-bankový vzorek
Uhlířská stráně, niva při levém břehu Vltavy a úpatí v západní části stráně, 1,8 km SV obce							
datum sběru: 11. 7. 1996							
<i>Acanthinula aculeata</i> (6 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (14 ex), <i>Aegopis verticillus</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Daudebardia brevipes</i> (1 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (8 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (5 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (64 ex), <i>Succinea putris</i> (5 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (2 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)							

datum sběru: 27. 8. 2012							
<i>Aegopis verticillus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra tumida</i>							
108b	Třísov	48°53'54,70"N 14°22'06,17"E	7152a	420 m n. m.	Vojen Ložek 30. 5. 2000		ruční sběr a hra- bankový vzorek
zalesněný svah na levém břehu Vltavy, ústí Hluché strouhy 300 m Z od U Cáby, 2,2 km SV obce							
<i>Aegopinella nitens</i> (13 ex), <i>Aegopinella pura</i> (13 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (359 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Columella edentula</i> (3 ex), <i>Daudebardia brevipes</i> (1 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (3 ex), <i>Discus perspectivus</i> (1 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (2 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (5 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (7 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (2 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (13 ex)							
108c	Třísov	48°53'53,87"N 14°21'57,14"E	7152a	425 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
Uhlířská stráň, úpatí severovýchodního úseku stráně, při levém břehu Vltavy, 2,1 km SV obce							
datum sběru: 23. 8. 2012							
<i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helix pomatia</i>							
datum sběru: 21. 8. 2013							
<i>Aegopis verticillus</i>							
109	Třísov	48°53'54,3"N 14°22'0,4"E	7152a	440 m n. m.	Vojen Ložek 7. 10. 2002		náplav
náplav Vltavy na boku srázu Uhlířské stráně 4–5 m nad řekou, pod skalami asi 100 m nad ústím Němé strouhy							
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (10 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (6 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (1 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (8 ex)							
109a	Třísov	48°53'53,88"N 14°22'21,40"E	7152a	420 m n. m.	Vojen Ložek 23. 8. 2012		ruční sběr
luh na levém břehu Vltavy pod lokalitou U Cáby, 2,5 km SV obce							
<i>Aegopis verticillus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i>							
110	Poděraz	48°53'43"N 14°24'06"E	7152a	420 m n. m.	Lucie Juříčková 26. 7. 2006		ruční sběr
porost invazivní <i>Impatiens glandulifera</i> s příměsí <i>Urtica dioica</i> , <i>Phalaris arundinacea</i> a <i>Calystegia sepium</i> při pravém břehu Vltavy, 500 m V obce							
<i>Arion vulgaris</i> (3 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Deroceras reticulatum</i> (1 ex), <i>Deroceras sturanyi</i> (4 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Succinea putris</i> (13 ex)							
111	Boršov nad Vltavou	48°55'33,94"N 14°26'19,10"E	7052d	400 m n. m.	Jitka Horáčková 26. 9. 2011		ruční sběr a hra- bankový vzorek
měkký luh se <i>Salix fragilis</i> a příměsí <i>Alnus glutinosa</i> s bohatým bylinným patrem s <i>Urtica dioica</i> , <i>Lamium maculatum</i> a <i>Aegopodium podagraria</i> na pravém břehu Vltavy, na S okraji obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (7 ex), <i>Aegopinella nitens</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (47 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (94 ex), <i>Carychium minimum</i> (4 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (85 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (28 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (274 ex), <i>Columella edentula</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (33 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (16 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (18 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (84 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (?1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (34 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Succinella oblonga</i> (8 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (17 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (33 ex), <i>Vallonia costata</i> (13 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (1 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (6 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (49 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (13 ex)							
112	České Budějovice	48°58'24,79"N 14°28'05,99"E	7052b	380 m n. m.	Jiří Peterka, Martin Čech	PETERKA & ČECH (2005, 2007)	ruční sběr
obnažené břehy a dno při pravém i levém břehu Vltavy v úseku od Jiráskova jezu až po lávku z ulice E. Pittera v centru města							
datum sběru: 26. 4. 2005							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 27. 3. 2007							
<i>Anodonta anatina</i>							
113	České Budějovice					ULIČNÝ (1895)	
Vltava v obci							
<i>Unio crassus</i>							
114	České Budějovice				Hanuš 1901–1950?		
Vltava v obci							

<i>Margaritifera margaritifera</i>							
115	České Budějovice – České Vrbné	48°59'49,58"N 14°27'24,74"E – 49°0'50,54"N 14°27'13,44"E	7052b– 6952d	376 m n. m.	Martin Čech, Tomáš Jůza, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Mojmír Vašek 19. 6. 2006	PETERKA (2006)	záchranný ruční sběr
obnažené břehy a dno při pravém i levém břehu Vltavy v úseku od Nového mostu v Č. Budějovicích po jez v Č. Vrbném							
<i>Anodonta anatina</i> (46 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (2 ex), <i>Unio pictorum</i> (6 ex), <i>Unio tumidus</i> (2 ex)							
116	České Vrbné	49°01'10"N 14°27'07"E	6952d	410 m n. m.	Luboš Beran 27. 7. 2010		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod jezem v výtoku umělého kanálu v obci							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (2 ex), <i>Galba truncatula</i> (2 ex), <i>Physella acuta</i> (3 ex)							
117	Hluboká nad Vltavou	49°03'34"N 14°27'26"E	6952b	365 m n. m.	Zdenka Venkrlová 5. 9. 2008		ruční sběr
břeh Vltavy na konci vodní nádrže Hněvkovice S od Zámostí							
<i>Sinanodonta woodiana</i> (2 ex), <i>Unio pictorum</i> (1 ex)							
118	Hluboká nad Vltavou	49°04'56,50"N 14°27'35,20"E	6952b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech 4.–5. 10. 2004	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice, Na Beránce, 3,5 km SSV obce							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
119	Hluboká nad Vltavou	49°05'10,64"N 14°28'07"E	6952b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice, 4,4 km SSV obce							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i>							
120	Hluboká nad Vltavou	49°01'49,41"N 14°26'32,41"E– 49°02'57,22"N 14°26'45,05"E	6952d	369 m n. m.	17. 4. 2008	PETERKA (2008b)	záchranný ruční sběr
autoři sběru: Eduard Bouše, Martin Čech, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Milan Muška, Lukáš Vejřík, Lukáš Veselý							
obnažené břehy a dno při pravém i levém břehu zdrže Vltavy v úseku od ústí Dehtářského potoka po jez v obci							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Unio pictorum</i>							
121	Hluboká nad Vltavou	49°02'55,53"N 14°26'44,88"E– 49°03'31,49"N 14°27'27,84"E	6952d– 6952b	367–370 m n. m.		PETERKA (2010a)	záchranný ruční sběr
autoři sběru: Josef Beneš, Petr Blabolil, Eduard Bouše, Andrea Caháková, Martin Čech, Jan Havlíček, Dagmar Jirsová, Luboš Čepa, Jaroslav Červinka, Jiří Jan, Tomáš Jůza, Michal Kratochvíl, Hana Kratochvílová, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Alexandra Průchová, Jiří Richta, Kateřina Soukalová, Ondřej Srb, Kateřina Tvardíková, Lukáš Vejřík, Kateřina Voráčová							
úsek Vltavy od jezu v Hluboké n. V. až k meandru Vltavy u Křesína naproti Černé louce							
datum sběru: 20.–22. 10. 2009							
<i>Anodonta anatina</i> (1311 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (46 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (153 ex), <i>Unio crassus</i> (9 ex), <i>Unio pictorum</i> (3389 ex), <i>Unio tumidus</i> (41 ex)							
datum sběru: 1. 4. 2010							
<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (1 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (2 ex), <i>Unio pictorum</i> (3 ex)							
122	Hluboká nad Vltavou				Jaroslav Petrbock sine dato	PETRBOCK (1935b)	ruční sběr
jedna z vltavských tůň na Černé louce u Hluboké n. V.							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Pisidium nitidum</i> , <i>Pisidium subtruncatum</i>							

123	Hluboká nad Vltavou				Jaroslav Petrbock sine dato	PETRBOK (1935b)	ruční sběr
ruční sběr							
<i>Cochlicopa lubrica</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (? ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Succinella oblonga</i> (2 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (5 ex)							
124	Dobřejšovice	49°04'27,77"N 14°27'14,81"E	6952b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice, 2,3 km ZSZ obce							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
125	Dobřejšovice	49°04'42,06"N 14°27'22,54"E	6952b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice, 2,5 km SZ obce							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Unio pictorum</i>							
126	Poněšice	49°03'31,49"N 14°27'27,84"E– 49°05'08,70"N 14°28'09,38"E	6952b	367–370 m n. m.		PETERKA (2010a)	záchranný ruční sběr
Josef Beneš, Petr Blabolil, Eduard Bouše, Andrea Caháková, Martin Čech, Jan Havlíček, Dagmar Jirsová, Luboš Čepa, Jaroslav Červinka, Jiří Jan, Tomáš Jůza, Michal Kratochvíl, Hana Kratochvílová, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Alexandra Průchová, Jiří Richta, Kateřina Soukalová, Ondřej Srb, Kateřina Tvardíková, Lukáš Vejřík, Kateřina Voráčková							
úsek Vltavy od jejího meandru u Křesína naproti Černé louce až k ústí Libochovky do Vltavy							
datum sběru: 20.–22. 10. 2009							
<i>Anodonta anatina</i> (829 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (11 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (50 ex), <i>Unio pictorum</i> (915 ex), <i>Unio tumidus</i> (41 ex)							
datum sběru: 1. 4. 2010							
<i>Anodonta anatina</i> (1064 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (37 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (8 ex), <i>Unio crassus</i> (1108 ex), <i>Unio pictorum</i> (444 ex), <i>Unio tumidus</i> (14 ex)							
127	Poněšice	49°05'08,70"N 14°28'09,38"E– 49°06'39,64"N 14°27'41,58"E	6952b– 6852d	367–370 m n. m.		PETERKA (2010a)	záchranný ruční sběr
Josef Beneš, Petr Blabolil, Eduard Bouše, Andrea Caháková, Martin Čech, Jan Havlíček, Dagmar Jirsová, Luboš Čepa, Jaroslav Červinka, Jiří Jan, Tomáš Jůza, Michal Kratochvíl, Hana Kratochvílová, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Alexandra Průchová, Jiří Richta, Kateřina Soukalová, Ondřej Srb, Kateřina Tvardíková, Lukáš Vejřík, Kateřina Voráčková							
úsek Vltavy od ústí Libochovky až k zřícenině Hrádku u Purkarce							
datum sběru: 20.–22. 10. 2009							
<i>Anodonta anatina</i> (581 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (9 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (2 ex), <i>Unio pictorum</i> (783 ex), <i>Unio tumidus</i> (2 ex)							
datum sběru: 1. 4. 2010							
<i>Anodonta anatina</i> (596 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (51 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (18 ex), <i>Unio pictorum</i> (234 ex), <i>Unio tumidus</i> (1 ex)							
128	Poněšice	49°05'56,17"N 14°27'54,28"E	6952b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice, naproti obci							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							

<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
129	Poněšice	49°06'12,50"N 14°27'55,29"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
130	Poněšice	49°06'19,19"N 14°27'45,35"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice, naproti obci							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
131	Lišnice	49°07'09,59"N 14°27'48,55"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice, 2 km ZIZ obce							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
132	Purkarec	49°07'10,59"N 14°27'41,04"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice, 1 km JJV obce							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
133	Purkarec	49°06'39,64"N 14°27'41,58"E– 49°07'38,32"N 14°27'13,70"E	6852d	367–370 m n. m.		PETERKA (2010a)	záchranný ruční sběr
Josef Beneš, Petr Blabolil, Eduard Bouše, Andrea Caháková, Martin Čech, Jan Havlíček, Dagmar Jirsová, Luboš Čepa, Jaroslav Červinka, Jiří Jan, Tomáš Jůza, Michal Kratochvíl, Hana Kratochvílová, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Alexandra Průchová, Jiří Richta, Kateřina Soukalová, Ondřej Srb, Kateřina Tvardíková, Lukáš Vejřík, Kateřina Voráčová							
úsek Vltavy od zříceniny Hrádku u Purkarce až k Purkarci							
datum sběru: 20.–22. 10. 2009							
<i>Anodonta anatina</i> (619 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (7 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (7 ex), <i>Unio pictorum</i> (886 ex), <i>Unio tumidus</i> (3 ex)							
datum sběru: 1. 4. 2010							
<i>Anodonta anatina</i> (163 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (28 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (16 ex), <i>Unio pictorum</i> (130 ex)							

134	Lišnice	49°07'23,79"N 14°27'36,36"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice, 2 km Z obce							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
135	Purkarec	49°07'37,66"N 14°27'12,72"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice v obci							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
136	Purkarec			365 m n. m.		PFLEGER (1995)	ruční sběr
pravý břeh Vltavy pod ústím Kozlovského potoka							
<i>Acroloxus lacustris</i> (42 ex), <i>Anisus leucostoma</i> (7 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (100 ex), <i>Galba truncatula</i> (1 ex), <i>Gyraulus albus</i> (326 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (1 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (16 ex), <i>Musculium lacustre</i> (400 ex), <i>Physa fontinalis</i> (2 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (5 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (22 ex), <i>Pisidium obtusale</i> (5 ex), <i>Pisidium personatum</i> (11 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (35 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (16 ex), <i>Radix ampla</i> (2 ex), <i>Radix labiata</i> (6 ex), <i>Segmentina nitida</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (87 ex), <i>Stagnicola cf. corvus</i> (1 ex)							
137	Purkarec	49°08'09,09"N 14°27'02,51"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu výběžku v. n. Hněvkovice, S obce							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
138	Kostelec	49°08'50,02"N 14°27'28,12"E	6852d	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea</i>							
139	Jeznice	49°09'11,94"N 14°27'07,54"E	6852b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu výběžku v. n. Hněvkovice u Jeznic							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
140	Jeznice	49°09'13,81"N 14°26'52,51"E	6852b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu výběžku v. n. Hněvkovice u Buzkova							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							

datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
141	Jaroslavice	49°07'38,32"N 14°27'13,70"E– 49°09'30,73"N 14°27'08,52"E	6852d– 6852b	367–370 m n. m.		PETERKA (2010a)	záchranný ruční sběr
Josef Beneš, Petr Blabolil, Eduard Bouše, Andrea Caháková, Martin Čech, Jan Havlíček, Dagmar Jirsová, Luboš Čepa, Jaroslav Červinka, Jiří Jan, Tomáš Jůza, Michal Kratochvíl, Hana Kratochvílová, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Alexandra Průchová, Jiří Richta, Kateřina Soukalová, Ondřej Srb, Kateřina Tvardíková, Lukáš Vejřík, Kateřina Voráčková							
úsek Vltavy od Purkarce až k Jaroslavicím u ústí Budáčku							
datum sběru: 20.–22. 10. 2009							
<i>Anodonta anatina</i> (625 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (14 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (43 ex), <i>Unio pictorum</i> (1358 ex), <i>Unio tumidus</i> (46 ex)							
datum sběru: 1. 4. 2010							
<i>Anodonta anatina</i> (282 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (105 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (14 ex), <i>Unio pictorum</i> (284 ex), <i>Unio tumidus</i> (350 ex)							
142	Jaroslavice	49°09'31,53"N 14°27'41,29"E	6852b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice, nedaleko ústí říčky Budáček							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
143	Buzkov	49°09'35,35"N 14°27'00,76"E	6852b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
144	Jaroslavice	49°09'46,92"N 14°27'09,33"E	6852b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
145	Hněvkovice	49°09'30,73"N 14°27'08,52"E– 49°10'51,21"N 14°26'49,84"E	6852b	367–370 m n. m.		PETERKA (2010a)	záchranný ruční sběr
Josef Beneš, Petr Blabolil, Eduard Bouše, Andrea Caháková, Martin Čech, Jan Havlíček, Dagmar Jirsová, Luboš Čepa, Jaroslav Červinka, Jiří Jan, Tomáš Jůza, Michal Kratochvíl, Hana Kratochvílová, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Alexandra Průchová, Jiří Richta, Kateřina Soukalová, Ondřej Srb, Kateřina Tvardíková, Lukáš Vejřík, Kateřina Voráčková							
úsek Vltavy od Jaroslavic u ústí Budáčku až po korunu hráze v. n. Hněvkovice							
20.–22. 10. 2009							
<i>Anodonta anatina</i> (2298 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (33 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (93 ex), <i>Unio pictorum</i> (1709 ex), <i>Unio tumidus</i> (8 ex)							
1. 4. 2010							
<i>Anodonta anatina</i> (848 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (230 ex), <i>Sinanodonta woodiana</i> (72 ex), <i>Unio pictorum</i> (450 ex), <i>Unio tumidus</i> (8 ex)							

146	Hněvkovice na pravém břehu Vltavy	49°10'20,49"N 14°27'39,97"E	6852b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při pravém břehu v. n. Hněvkovice							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
147	Hněvkovice na levém břehu Vltavy	49°10'30,62"N 14°27'18,13"E	6852b	370 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Hněvkovice							
datum sběru: 4.–5. 10. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 4. 4. 2005							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 3. 9. 2007							
<i>Anodonta anatina, Sinanodonta woodiana, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 8. 9. 2008							
<i>Anodonta anatina, Sinanodonta woodiana, Unio pictorum</i>							
148	Hněvkovice	49°10'33"N 14°27'18"E	6852b	365 m n. m.	Jiří Peterka 3. 9. 2007	BERAN (2008)	ruční sběr
západní břeh vodní nádrže Hněvkovice před hrází							
<i>Sinanodonta woodiana</i>							
149	Hněvkovice a Týn nad Vltavou	49°11'36,89"N 14°26'40,84"E a 49°12'54,45"N 14°26'08,33"E	6852b a 6752d	355 m n. m.		PETERKA (2011)	záchranný ruční sběr
Petr Blabolil, Martin Čech, Tomáš Jůza, Luboš Kočvara, Jiří Peterka, Zdeněk Prachař, Jiří Richta a Lukáš Vejřík							
mělčiny při levém i pravém břehu Vltavy v Hněvkovicích a při levém břehu v Týně nad Vltavou							
<i>Anodonta anatina</i> (1176 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (56 ex), <i>Unio crassus</i> (28 ex), <i>Unio pictorum</i> (378 ex), <i>Unio tumidus</i> (6986 ex)							
150	Neznašov	49°13'41,66"N 14°23'46,38"E	6752c	358 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a, 2010b)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Kořensko, 1,3 km VJV obce							
datum sběru: 14. 4. 2004							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
datum sběru: 22. 4. 2008							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Pseudanodonta complanata, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
151	Týn nad Vltavou	49°13'44"N 14°23'48"E	6752c	360 m n. m.	Luboš Beran 6. 5. 2002	BERAN & HORSÁK (2007)	ruční sběr a sběr cedníkem
polovypuštěná Vltava pod ČOV pro Týn nad Vltavou u tábora Vltavín							
<i>Anodonta anatina</i> (338 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (1 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (2 ex), <i>Physella acuta</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Unio pictorum</i> (65 ex), <i>Unio tumidus</i> (143 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (7 ex)							
152	Týn nad Vltavou	49°13'45,89"N 14°23'37,82"E	6752c	358 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a, 2010b)	záchranný ruční sběr
V Semenci, obnažené dno při pravém břehu Vltavy nad soutokem s Lužnicí, 1,8 km ZSZ obce							
datum sběru: 14. 4. 2004							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 22. 4. 2008							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Pseudanodonta complanata, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
153	Neznašov	49°13'43,88"N 14°23'24,40"E	6752c	358 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a, 2010b)	záchranný ruční sběr

obnažené dno při levém břehu v. n. Kořensko u obce							
datum sběru: 14. 4. 2004							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
datum sběru: 22. 4. 2008							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Pseudanodonta complanata, Unio crassus, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
154	Týn nad Vltavou	49°14'01,58"N 14°23'16,66"E	6752c	358 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a, 2010b)	záchranný ruční sběr
Nový Dvůr, obnažené dno při pravém břehu Vltavy pod soutokem s Lužnicí, 2,6 km ZSZ obce							
datum sběru: 14. 4. 2004							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum</i>							
datum sběru: 22. 4. 2008							
<i>Anodonta anatina, Pseudanodonta complanata, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
155	Neznašov	49°14'07"N 14°23'06"E	6752c	370 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
polovypuštěná Vltava asi 500 m pod ústím Lužnice							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (1 ex), <i>Anodonta anatina</i> (58 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (10 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (2 ex), <i>Galba truncatula</i> (1 ex), <i>Physella acuta</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (25 ex), <i>Unio pictorum</i> (43 ex), <i>Unio tumidus</i> (20 ex)							
156	Týn nad Vltavou	49°14'15,83"N 14°23'15,30"E	6752c	358 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a, 2010b)	záchranný ruční sběr
Nový Dvůr, obnažené dno při pravém břehu Vltavy pod soutokem s Lužnicí, 3 km ZSZ obce							
datum sběru: 14. 4. 2004							
<i>Anodonta anatina, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
datum sběru: 22. 4. 2008							
<i>Anodonta anatina, Pseudanodonta complanata, Unio crassus, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
157	Neznašov	49°14'26,33"N 14°22'53,01"E	6752c	358 m n. m.	Jiří Peterka a Martin Čech	PETERKA (2008a, 2010b)	záchranný ruční sběr
obnažené dno při levém břehu v. n. Kořensko u obce							
<i>Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio pictorum, Unio tumidus</i>							
158	Podolsko	49°21'22"N 14°16'36"E	6651b	337 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka vodní nádrže Orlík u ústí Budovického potoka							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (4 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex)							
159	Červená	49°21'56"N 14°16'45"E	6651b	345 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka vodní nádrže Orlík u ústí Jetětického potoka							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (8 ex), <i>Galba truncatula</i> (2 ex), <i>Gyraulus albus</i> (2 ex)							
160	Oslov	49°23'41"N 14°14'34"E	6651a	352 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
malá zátoka vodní nádrže Orlík V od Újezdeckého rybníka							
<i>Acroloxus lacustris</i> (1 ex), <i>Anodonta anatina</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (25 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (15 ex), <i>Physella acuta</i> (13 ex), <i>Radix auricularia</i> (6 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (4 ex)							
161	Oslov	49°23'47"N 14°14'37"E	6651a	352 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Orlík V od Újezdeckého rybníka							
<i>Anodonta anatina</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (3 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (4 ex), <i>Physella acuta</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (2 ex)							
162	Oslov	49°23'57"N 14°14'07"E	6651a	352 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
malá zátoka vodní nádrže Orlík V obce, naproti osadě Červená II.							
<i>Anodonta anatina</i> (5 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (250 ex), <i>Galba truncatula</i> (1 ex), <i>Gyraulus albus</i> (12 ex), <i>Gyraulus crista</i> (8 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Physella acuta</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (2 ex)							

163	Zvíkovské Podhradí	49°26'22,95"N 14°11'30,15"E	6551c	360 m n. m.	Luboš Beran 7. 7. 2002		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava na soutoku s Otavou pod hradem Zvíkov							
<i>Valvata piscinalis</i> (3 ex)							
163a	Zvíkovské Podhradí	49°26'19,58"N 14°11'30,26"E	6551c	380 m n. m.	Karel Tábořský sinne dato		ruční sběr
hrad Zvíkov							
<i>Pupilla triplicata</i>							
164	Zbonín	49°26'21"N 14°11'07"E	6551c	352 m n. m.	Luboš Beran 4. 3. 2007		ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka vodní nádrže Orlík naproti hradu Zvíkov							
<i>Bathyomphalus contortus</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (35 ex), <i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (2 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Unio tumidus</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (3 ex)							
165	Ochoz	49°27'45"N 14°10'33"E	6551a	352 m n. m.	Luboš Beran 4. 3. 2007		ruční sběr a sběr cedníkem
rozdvojená zátoka vodní nádrže Orlík Z obce							
<i>Anodonta anatina</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (7 ex), <i>Galba truncatula</i> (2 ex), <i>Gyraulus albus</i> (20 ex), <i>Gyraulus crista</i> (25 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (2 ex), <i>Physella acuta</i> (5 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Radix labiata</i> (7 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (3 ex)							
166	Orlík nad Vltavou	49°30'16"N 14°10'52"E	6451c	352 m n. m.	Luboš Beran 20. 7. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
ruční sběr a sběr cedníkem							
<i>Galba truncatula</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Radix auricularia</i> (40 ex), <i>Radix balthica</i> (20 ex), <i>Stagnicola palustris</i> (5 ex)							
167	Orlík nad Vltavou	49°30'46"N 14°09'46"E	6450d	352 m n. m.	Luboš Beran 2. 12. 2006		ruční sběr a sběr cedníkem
malá zátoka vodní nádrže Orlík asi 500 m V hradu Orlík							
<i>Anodonta anatina</i> (7 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Galba truncatula</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (18 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (10 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (3 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (1 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Radix labiata</i> (13 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (2 ex)							
168	Kožlí	49°31'14"N 14°09'36"E	6450d	352 m n. m.	Luboš Beran 2. 12. 2006	BERAN & HORSÁK (2007)	ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka vodní nádrže Orlík J osady Velký Vír							
<i>Anodonta anatina</i> (16 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (25 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (30 ex), <i>Galba truncatula</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (18 ex), <i>Gyraulus crista</i> (5 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (25 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (1 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (1 ex), <i>Radix auricularia</i> (6 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (8 ex)							
169	Kožlí	49°31'32"N 14°09'39"E	6450d	352 m n. m.	Luboš Beran 2. 12. 2006	BERAN & HORSÁK (2007)	ruční sběr a sběr cedníkem
malá zátoka S na severovýchodním okraji osady Velký Vír							
<i>Bathyomphalus contortus</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (55 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (3 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (8 ex)							
170	Chrást	49°31'47,26"N 14°10'17,15"E	6451c	400 m n. m.	Luboš Beran 5. 7. 2002		ruční sběr a sběr cedníkem
břeh přehradní nádrže Orlík v kempu Radava							
<i>Bathyomphalus contortus</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Radix auricularia</i> (3 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (4 ex)							
171	Zduchovice	49°37'33,4"N 14°12'13,2"E	6351c	325 m n. m.	Vojen Ložek 29. 4. 1976	LOŽEK (1988)	ruční sběr
stěny metabazitů jilovského pásma pod Altánkem na levém břehu Vltavy v meandru u Solenic							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina costata</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>							
172	Kamýk nad Vltavou	49°38'35"N 14°15'13"E	6351d	274 m n. m.	Luboš Beran 20. 7. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava v obci							
<i>Galba truncatula</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (40 ex)							
173	Kamýk nad Vltavou		6351d		Jaroslav Petrbock sine dato		ruční sběr

Vltava v obci							
<i>Gyraulus albus</i> (36 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (4 ex), <i>Pisidium personatum</i> (20 ex)							
174	Velká	49°39'41"N 14°15'09"E	6351b	271 m n. m.	Luboš Beran 24. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Slapy v obci, u ústí Vápenického potoka							
<i>Acroloxus lacustris</i> (20 ex), <i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (13 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (2 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (7 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (70 ex), <i>Radix auricularia</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (6 ex)							
174a	Vestec	49°40'53,43"N 14°15'31,16"E	6351b	340 m n. m.	Vojen Ložek 1984		ruční sběr
skalní step ve stráních na levém boku Vltavy, S nad obcí							
<i>Chondrula tridens</i>							
175	Zrůbek	49°40'35"N 14°17'23"E	6351b	271 m n. m.	Luboš Beran 24. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
vodní nádrž Slapy v okolí silničního mostu (obě strany mostu)							
<i>Acroloxus lacustris</i> (8 ex), <i>Anodonta anatina</i> (50 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (50 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Galba truncatula</i> (7 ex), <i>Gyraulus albus</i> (25 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (7 ex), <i>Musculium lacustre</i> (12 ex), <i>Physella acuta</i> (3 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (16 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (4 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (8 ex), <i>Radix ampla</i> (12 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Radix labiata</i> (60 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Valvata cristata</i> (45 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (15 ex)							
176	Zrůbek	49°40'19"N 14°17'35"E	6351b	271 m n. m.	Luboš Beran 24. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka vodní nádrže Slapy u ústí potoka Brzina							
<i>Anodonta anatina</i> (12 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (3 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (8 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (70 ex), <i>Galba truncatula</i> (20 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (3 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Physa fontinalis</i> (7 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (15 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Radix labiata</i> (30 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex), <i>Valvata cristata</i> (4 ex)							
177	Zvírotice	49°41'47"N 14°17'52"E	6351b	271 m n. m.	Luboš Beran 26. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Slapy na JZ okraji obce							
<i>Anodonta anatina</i> (15 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (3 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (25 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (35 ex), <i>Gyraulus albus</i> (80 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (8 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (200 ex), <i>Radix auricularia</i> (18 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (10 ex)							
178	Županovice	49°42'21"N 14°17'57"E	6251d	271 m n. m.	Luboš Beran 19. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
břeh vodní nádrže Slapy u ústí malého potůčku v Županovicích							
<i>Anodonta anatina</i> (18 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (15 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Galba truncatula</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (45 ex), <i>Gyraulus crista</i> (6 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (3 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (4 ex), <i>Physella acuta</i> (7 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (6 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (8 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (14 ex), <i>Radix ampla</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (25 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (10 ex)							
179	Zvírotice	49°42'09"N 14°18'49"E	6251d	271 m n. m.	Luboš Beran 26. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
malá zátoka vodní nádrže Slapy pod chatovou osadou asi 1 km V obce							
<i>Anodonta anatina</i> (35 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (35 ex), <i>Gyraulus albus</i> (25 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (6 ex), <i>Musculium lacustre</i> (2 ex), <i>Physella acuta</i> (7 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (25 ex), <i>Radix auricularia</i> (13 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (6 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (9 ex)							
180	Hubenov	49°43'30"N 14°18'38"E	6251d	271 m n. m.	Luboš Beran 19. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
Hubenovská zátoka vodní nádrže Slapy V obce							
<i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Gyraulus crista</i> (1 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (4 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (7 ex), <i>Musculium lacustre</i> (20 ex), <i>Physella acuta</i> (20 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (8 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Radix auricularia</i> (30 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (12 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (8 ex)							
181	Cholín	49°43'03"N 14°19'32"E	6251d	275 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u Cholína							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 31. 10. 1984							
<i>Bathymphalus contortus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Radix ampla</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 20. 7. 1998							

<i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (20 ex), <i>Radix ampla</i> (50 ex)							
182	Cholín	49°43'01"N 14°19'32"E	6251d	271 m n. m.	Luboš Beran 26. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
pravý břeh vodní nádrže Slapy u mostu naproti Cholínu							
<i>Anodonta anatina</i> (7 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (25 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Musculium lacustre</i> (4 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (15 ex), <i>Radix auricularia</i> (11 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (5 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (2 ex)							
183	Cholín	49°43'13,6"N 14°20'16,3"E	6252c	280 m n. m.	Vojen Ložek 31. 10. 1984	LOŽEK (1998a)	ruční sběr
kameny a mělčina při levém břehu Slapské nádrže u přístaviště, v hloubce cca 1–1,5 m							
<i>Bathyomphalus contortus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Radix balthica</i>							
184	Křepeňice	49°43'23"N 14°21'07"E	6252c	271 m n. m.	Luboš Beran 19. 11. 2005		ruční sběr a sběr cedníkem
dvě malé zátoky vodní nádrže Slapy							
<i>Anodonta anatina</i> (40 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (100 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (7 ex), <i>Physella acuta</i> (20 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (10 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (25 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (8 ex), <i>Valvata cristata</i> (2 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (8 ex)							
184a	Křepeňice	49°42'48,07"N 14°19'07,98"E	6252c	325 m n. m.	Vojen Ložek 1970		ruční sběr
Dubový vrch (415 m), skalní step na západním boku vrchu, skalní sráz nad pravým břehem Vltavy, nad v. n. Slapy							
<i>Pupilla triplicata</i>							
185	Nalžovické Podhájí	49°42'59,6"N 14°21'37,4"E	6252c	490 m n. m.	Vojen Ložek 7. 5. 1993		ruční sběr a hra-bankový vzorek
vrcholová partie Drbákova a jeho svah spadající k Vltavě, les s <i>Carpinus betulus</i> , <i>Tilia cordata</i> a <i>Acer pseudoplatanus</i> s lokálně bohatším bylinným patrem s <i>Mercurialis perennis</i>							
<i>Aegopinella nitens</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Discus perspectivus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Ruthenica filograna</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
186	Nalžovické Podhájí	49°43'10,5"N 14°21'35,3"E	6252c	345 m n. m.	Vojen Ložek 7. 5. 1993		ruční sběr a hra-bankový vzorek
NPR Drbákov-Albertovy skály, žlaby spadající od vrcholu Drbákova k Vltavě se suťovými lesy s <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Tilia cordata</i> a <i>Carpinus betulus</i> s <i>Dentaria enneaphyllos</i> v podrostu							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Discus perspectivus</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Ruthenica filograna</i> , <i>Tandonia rustica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
187	Nalžovické Podhájí	49°43'14,47"N 14°21'52,9"E	6252c	310 m n. m.	Vojen Ložek 21. 10. 1993		ruční sběr a hra-bankový vzorek
NPR Drbákov-Albertovy skály, střed srázu Malého Drbákova k Vltavě, při spodním rameni naučné stezky, zhruba v polovině výšky od řeky k vrcholu, kyselé skály jílovského pásma, suť s porosty <i>Corylus avellana</i> a <i>Sorbus aria</i>							
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Semilimax semilimax</i>							
188	Nalžovické Podhájí	49°43'30,39"N 14°22'02,01"E	6252c	340 m n. m.	Vojen Ložek 31. 10. 1984	LOŽEK (1988)	ruční a hra-bankový vzorek
NPR Drbákov-Albertovy skály, karbonátovým vápníkem bohatý vlhký žleb pod skalními stěnami							
<i>Acanthinula aculeata</i> (45 ex), <i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (269 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Clausilia rugosa</i> (1628 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (19 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (18 ex), <i>Discus rotundatus</i> (18 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (9 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (10 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (12 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (31 ex), <i>Petasina unidentata</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (18 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (2 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (194 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (189 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (1 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (23 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (5 ex)							
189	Nalžovické Podhájí	49°43'31,2"N 14°22'3,9"E	6252c	340 m n. m.	Vojen Ložek 31. 10. 1984	LOŽEK (1988)	ruční a hra-bankový vzorek
NPR Drbákov-Albertovy skály, úpatí svislých stěn nad pravým břehem Vltavy s <i>Aurinia saxatilis</i> , <i>Festuca pallens</i> , <i>Allium montanum</i> a <i>Sedum album</i>							
<i>Alinda biplicata</i> (75 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Clausilia rugosa</i> (16 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (5 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (4 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (9 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (6 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (51 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (41 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (5 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (17 ex), <i>Vitrea pellucida</i> (9 ex)							
190	Smilovice	49°43'45"N 14°21'17"E	6252c	271 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem

západní část Žraločí zátoky vodní nádrže Slapy u ústí Čelinského potoka							
datum sběru: 19. 11. 2006; publikováno BERAN (2007a)							
<i>Anodonta anatina</i> (25 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Gyraulus albus</i> (14 ex), <i>Gyraulus crista</i> (1 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (7 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Physella acuta</i> (1 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Valvata cristata</i> (1 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (6 ex)							
datum sběru: 22. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (35 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Musculium lacustre</i> (2 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (7 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex)							
datum sběru: 29. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (35 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (25 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (50 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (8 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (25 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Unio pictorum</i> (2 ex), <i>Valvata cristata</i> (1 ex)							
191	Hrazany	49°43'20"N 14°22'46"E	6252c	271 m n. m.	Luboš Beran 19. 11. 2005		ruční sběr a sběr cedníkem
potok Musík před ústím do vodní nádrže Slapy							
<i>Physella acuta</i> (6 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (2 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (5 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (8 ex)							
192	Hrazany	49°43'49"N 14°23'06"E	6252c	271 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka vodní nádrže Slapy u ústí potoka Musík V od Přední Hluboké							
datum sběru: 19. 11. 2005							
<i>Anodonta anatina</i> (35 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (30 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (150 ex), <i>Galba truncatula</i> (15 ex), <i>Gyraulus albus</i> (20 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (6 ex), <i>Musculium lacustre</i> (8 ex), <i>Physella acuta</i> (30 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (2 ex), <i>Radix labiata</i> (30 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (15 ex)							
datum sběru: 22. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (40 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (60 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (20 ex)							
datum sběru: 29. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (40 ex), <i>Bathynomphalus contortus</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex)							
193	Hrazany	49°44'41,10"N 14°24'22,31"E	6252c	370 m n. m.	Lucie Juříčková 6. 6. 1999		ruční sběr
hrad Ostromeč nad pravým břehem Slapské vodní nádrže							
<i>Acanthinula aculeata</i> (28 ex), <i>Aegopinella minor</i> (9 ex), <i>Alinda biplicata</i> (37 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (8 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (13 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (4 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Lehmannia marginata</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (2 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (5 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (2 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (7 ex), <i>Vittrina pellucida</i> (4 ex)							
193a	Sejčká Lhota	49°44'51,43"N 14°23'05,47"E	6252c	310 m n. m.	Vojen Ložek 27. 9. 1990		ruční sběr
údolí potoka Radíč, 1,7 km VJV obce							
<i>Aegopinella</i> cf. <i>minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Vittrina pellucida</i>							
194	Radíč	49°43'30,40"N 14°25'44,33"E	6252d	300 m n. m.	Lucie Juříčková 20. 6. 1999		ruční sběr
zřícenina hradu Kozí hřbet, nad Mastníkem u Slapské vodní nádrže, 1,5 km SV obce							
<i>Acanthinula aculeata</i> (14 ex), <i>Aegopinella minor</i> (6 ex), <i>Alinda biplicata</i> (386 ex), <i>Arion rufus</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (22 ex), <i>Cochlodina orthostoma</i> (42 ex), <i>Discus rotundatus</i> (110 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (14 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (8 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (9 ex), <i>Lehmannia marginata</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (11 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (52 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (91 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (40 ex), <i>Vallonia costata</i> (164 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (6 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (101 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (35 ex)							
195	Poličany	49°43'51"N 14°25'52"E	6252d	271 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka Mastník J obce, asi 500 m od ústí potoka Mastník							
datum sběru: 20. 11. 2006							

<i>Anodonta anatina</i> (25 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (8 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (16 ex), <i>Gyraulus albus</i> (40 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (6 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (2 ex), <i>Musculium lacustre</i> (5 ex), <i>Physella acuta</i> (18 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (8 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (4 ex), <i>Radix auricularia</i> (8 ex)							
datum sběru: 24. 11. 2006							
<i>Anisus leucostoma</i> (3 ex), <i>Anodonta anatina</i> (50 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (4 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (7 ex), <i>Musculium lacustre</i> (4 ex), <i>Physella acuta</i> (350 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (4 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (8 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (6 ex)							
196	Poličany	49°44'00"N 14°24'66"E	6252c	271 m n. m.	Luboš Beran 20. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka Mastník u ústí drobného přítoku ZJZ obce							
<i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (4 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (4 ex), <i>Musculium lacustre</i> (2 ex), <i>Physella acuta</i> (8 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (6 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex)							
197	Živohošť	49°45'33,1"N 14°24'08"E	6252a	415 m n. m.	Vojen Ložek 17. 11. 1971		ruční sběr
SV výběžek Kočičího vrchu (432 m) nad v. n. Slapy, habrové pařeziny na menších dročinách při skalních hřebenech, v podrostu <i>Ribes alpinum</i>							
<i>Causa holosericea</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Oxychilus glaber</i>							
198	Živohošť	49°45'28,74"N 14°24'34,07"E	6252a	300 m n. m.	Vojen Ložek 17. 11. 1971		ruční sběr
sráz Kočičího vrchu (432 m) k Vltavě, chudá doubrava v horních částech srázu, níže skalní hřbety s dročinami s <i>Acer pseudo-platanus</i> a <i>Tilia cordata</i>							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Oxychilus glaber</i>							
198a	Živohošť	49°45'31,87"N 14°24'52,32"E	6252a	280 m n. m.	Vojen Ložek 17. 11. 1971		ruční sběr
sráz na jižním okraji obce							
<i>Cepaea vindobonensis</i>							
199	Živohošť			275 m n. m.	František Janděčka 27. 7. 1933		ruční sběr
Vltava v obci							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (1 ex)							
200	Nahoruby	49°45'16"N 14°25'13"E	6252b	271 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
malá zátoka vodní nádrže Slapy V od Nové Živohoště							
datum sběru: 20. 11. 2006							
<i>Anodonta anatina</i> (60 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (15 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (35 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (18 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Gyraulus crista</i> (2 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (10 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (3 ex), <i>Physella acuta</i> (8 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (7 ex), <i>Radix auricularia</i> (3 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (4 ex)							
datum sběru: 22. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (25 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (15 ex), <i>Radix ampla</i> (8 ex)							
datum sběru: 29. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (35 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (50 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (7 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (5 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (70 ex), <i>Unio pictorum</i> (1 ex)							
201	Nahoruby	49°44'93"N 14°24'83"E	6252c	271 m n. m.	Luboš Beran 20. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka Mastník u Nové Živohoště, asi 300 m před ústím do vodní nádrže Slapy							
<i>Aceroloxus lacustris</i> (15 ex), <i>Anodonta anatina</i> (6 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (25 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (7 ex), <i>Musculium lacustre</i> (2 ex), <i>Physa fontinalis</i> (1 ex), <i>Physella acuta</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (7 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (1 ex), <i>Valvata cristata</i> (6 ex)							
202	Živohošť	49°45'57,2"N 14°24'34,2"E	6252a	295 m n. m.	Vojen Ložek 7. 5. 1976		ruční sběr
srázy na levém břehu Vltavy, pod mostem Z obce							
<i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i>							

203	Živohošť	49°45'74"N 14°25'06"E	6252b	271 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
malá zátoka vodní nádrže Slapy na SZ okraji obce							
datum sběru: 20. 11. 2006							
<i>Anodonta anatina</i> (70 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (15 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (8 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (3 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (16 ex), <i>Radix ampla</i> (12 ex), <i>Radix auricularia</i> (5 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (6 ex), <i>Valvata cristata</i> (4 ex)							
datum sběru: 22. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (8 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (4 ex)							
datum sběru: 29. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (9 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (13 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (5 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (3 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex)							
204	Čím	49°46'76"N 14°24'18"E	6252a	271 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
Čímská zátoka vodní nádrže Slapy							
datum sběru: 20. 11. 2006							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (3 ex), <i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (20 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (7 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (6 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (2 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (1 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (15 ex), <i>Radix auricularia</i> (8 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex)							
datum sběru: 22. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (24 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (1 ex)							
datum sběru: 29. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (80 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (30 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (2 ex), <i>Musculium lacustre</i> (6 ex), <i>Radix ampla</i> (12 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex)							
205	Jablonná	49°46'92"N 14°25'38"E	6252b	271 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
Jablonecká zátoka vodní nádrže Slapy Z obce							
datum sběru: 20. 11. 2006							
<i>Anodonta anatina</i> (40 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (25 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (15 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (70 ex), <i>Gyraulus albus</i> (6 ex), <i>Gyraulus crista</i> (1 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (4 ex), <i>Musculium lacustre</i> (10 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (15 ex), <i>Radix auricularia</i> (25 ex)							
datum sběru: 22. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (9 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (25 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (15 ex)							
datum sběru: 29. 10. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (18 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (80 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (7 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (6 ex), <i>Radix ampla</i> (4 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (3 ex)							
206	Měřín	49°47'56"N 14°26'29"E	6252b	271 m n. m.	Luboš Beran 20. 11. 2006	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
Punčochářská zátoka vodní nádrže Slapy SV obce							
<i>Anodonta anatina</i> (12 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (5 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (4 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex)							
207	Slapy	49°47'51"N 14°24'45"E	6252a	271 m n. m.	Luboš Beran 4. 7. 2002		ruční sběr a sběr cedníkem
ruční sběr a sběr cedníkem							
<i>Bathyomphalus contortus</i> (3 ex), <i>Galba truncatula</i> (62 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (13 ex), <i>Radix ampla</i> (12 ex)							
208	Slapy	49°47'54"N 14°25'05"E	6252b	271 m n. m.	Luboš Beran 4. 7. 2002		ruční sběr a sběr cedníkem
zátoka přehradní nádrže Slapy u ústí Sladovařského potoka Z od Ždáně							
<i>Bathyomphalus contortus</i> (3 ex), <i>Galba truncatula</i> (25 ex), <i>Gyraulus albus</i> (18 ex), <i>Radix ampla</i> (30 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex)							
209	Ždáně	49°47'56"N 14°25'13"E	6252b	271 m n. m.	Luboš Beran 13. 11. 2005	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem

břehy zátoky vodní nádrže Slapy u obce							
<i>Anodonta anatina</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (7 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (5 ex), <i>Gyraulus albus</i> (6 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (6 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (15 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (10 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (4 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (15 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (8 ex)							
210	Slapy	49°48'11"N 14°25'20"E	6152d	271 m n. m.	Luboš Beran 4. 7. 2002		ruční sběr a sběr cedníkem
okraj vodní nádrže Slapy v autokempu Skalice, asi 3 km JV obce							
<i>Bathymphalus contortus</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (1 ex), <i>Galba truncatula</i> (7 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Musculium lacustre</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex)							
211	Slapy	49°48'58"N 14°25'12"E	6152d	271 m n. m.	Luboš Beran 13. 11. 2005	BERAN (2007a)	ruční sběr a sběr cedníkem
břehy vodní nádrže Slapy a zátoky V obce							
<i>Anodonta anatina</i> (15 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (400 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (35 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (2 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (30 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (10 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (40 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Unio pictorum</i> (2 ex)							
212	Slapy	49°49'18,19"N 14°23'32,82"E	6152c	438 m n. m.	Vojen Ložek 22. 5. 1953		ruční sběr
vrch Vyhlídka na hřebeni Červené hory, 950 m SSZ obce							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
213	Slapy			271 m n. m.			ruční sběr
Slapy u Štěchovic							
autor sběru: Jaroslav Petrbok; datum sběru: sine dato							
<i>Pisidium casertanum</i>							
autor sběru: Jaroslav Brabenec; datum sběru: 24. 7. 1927							
<i>Radix auricularia</i>							
214	Třebenice	49°49'39,58"N 14°25'19,3"E	6152d	330 m n. m.	Vojen Ložek 12. 9. 1970		ruční sběr
údolí východně Červené hory, nad levým břehem Slapské přehrady							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Discus perspectivus</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
215	Nové Třebenice	49°49'25,9"N 14°26'04,6"E	6152d	245 m n. m.	Vojen Ložek 19. 5. 1943		ruční sběr
Svatojáneké proudy, levý břeh u skály a tůň Vltavy, která je v současnosti již zaniklá, u vodní elektrárny Slapy							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Carychium minimum</i> , <i>Clausilia rugosa</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Sphaerium corneum</i>							
216	Třebenice	49°49'20"N 14°26'09"E	6152d	215 m n. m.	Luboš Beran 10. 8. 2008		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod výtokem z vodní nádrže Slapy							
<i>Acroloxus lacustris</i> (6 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (250 ex), <i>Radix auricularia</i> (7 ex), <i>Valvata cristata</i> (1 ex)							
217	Třebenice	49°49'31,25"N 14°26'57,7"E	6152d	265 m n. m.	Vojen Ložek 19. 9. 1974		ruční sběr a hra-bankový vzorek
Bednář, sráz s rozeklanými skalami vpravo od ústí Třeblové do Vltavy							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicogona lapicida</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> , <i>Tandonia rustica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia excentrica</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
218	Třebenice	49°49'32,6"N 14°26'44,3"E	6152d	240 m n. m.	Vojen Ložek 13. 6. 1972		ruční sběr
SV sráz nad levým břehem Vltavy							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Discus rotundatus</i>							

219	Třeбенice	49°49'52"N 14°26'30"E	6152d	215 m n. m.	Luboš Beran 10. 8. 2008		ruční sběr a sběr cedníkem
levý břeh vodní nádrže Štěchovice SV obce							
<i>Galba truncatula</i> (130 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (30 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (70 ex), <i>Radix auricularia</i> (8 ex)							
220	Třeбенice	49°49'56,1"N 14°26'32,7"E	6152d	240 m n. m.	Vojen Ložek 24. 3. 1977		ruční sběr a lis- tová opadanka z droliny
drolina s <i>Tilia cordata</i> na JZ od Bílé skály, 800 m S obce							
<i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Vertigo pusilla</i>							
221	Třeбенice	49°50'01,7"N 14°26'48,0"E	6152d	235 m n. m.	Vojen Ložek 4. 4. 1972, 18. 5. 1972 a 13. 6. 1972		ruční sběr
Bílá Skála, skalní stěna nad levým břehem Vltavy, 750 m SV obce							
<i>Aegopinella cf. minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Clausilia rugosa</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Truncatellina claustralis</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia excentrica</i> , <i>Vertigo pusilla</i>							
222	Třeбенice	49°49'58,70"N 14°27'00,56"E	6152d	250 m n. m.	Lucie Juříčková 18. 6. 2000		ruční sběr
Svatojánské proudy, Bílá skála, skalní svah nad levým břehem Vltavy							
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (16 ex), <i>Alinda biplicata</i> (40 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Columella edentula</i> (1 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (37 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (4 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (3 ex), <i>Macrogastrea plicatula</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Oxychilus depressus</i> (9 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (3 ex), <i>Platyla polita</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex), <i>Ruthenica filograna</i> (21 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (21 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (12 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (13 ex)							
223	Třeбенice	49°49'57,79"N 14°27'08,90"E	6152d	245 m n. m.	Vojen Ložek 4. 4. 1972	LOŽEK (1988)	ruční sběr
Svatojánské proudy, Bílá skála, jižní sráz meandru Vltavy 1 km V obce, stěny hřebene a droliny v západní části meandru s duby a lipami							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Clausilia rugosa</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Truncatellina claustralis</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i>							
224	Teletín	49°49'53,2"N 14°27'15,9"E	6152d	255 m n. m.	Vojen Ložek 9. 5. 1946		ruční sběr
Svatojánské proudy, pravý břeh Vltavy, zalesněné sutě na úpatí skal pod vyhlídkou Máj							
<i>Arianta arbustorum</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Daudebardia brevipes</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Macrogastrea plicatula</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Ruthenica filograna</i>							
225	Teletín	49°49'56,48"N 14°27'18,9"E	6152d	255 m n. m.	Vojen Ložek 17. 8. 1978		ruční sběr a hra- bankový vzorek
Svatojánské proudy, Mařenka, pod vyhlídkou Máj, metabazity jílovského pásma							
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo alpestris</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
226	Třeбенice	49°50'10,6"N 14°26'55,4"E	6152d	230 m n. m.	Vojen Ložek 4. 4. 1972, 18. 5. 1972 a 13. 6. 1972		ruční sběr
rozsáhlý suťový SV sráz Štěbčikova vrchu (= Slepíčkova vrchu) směrem k Vltavě, opačný svah hřebene Bílé skály, habrové a lipové pařeziny, kameniště							
<i>Aegopinella cf. minor</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Discus perspectivus</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Ruthenica filograna</i> , <i>Tandonia rustica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
227	Štěchovice	49°50'26,93"N 14°26'25,29"E	6152d	340 m n. m.	Vojen Ložek 18. 5. 1972 a 24. 3. 1977		ruční sběr

SZ sráz Štěbičkova vrchu (= Slepíčkova vrchu), suťové porosty, vlhké listí z polostinných drolin							
<i>Aegopinella cf. minor</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion rufus</i> , <i>Arion silvaticus</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Ruthenica filograna</i> , <i>Tandonia rustica</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
228	Třebenice	49°50'33,1"N 14°26'47,9"E	6152d	265 m n. m.	Vojen Ložek 15. 5. 1975		ruční sběr
V Zadkách (= Vosiny)							
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella cf. minor</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Discus perspectivus</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Ruthenica filograna</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vertigo alpestris</i> , <i>Vertigo pusilla</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
229	Třebenice	49°50'33,9"N 14°26'48,5"E	6152d	285 m n. m.	Vojen Ložek 31. 8. 1967, 13. 6. 1972 a 24. 3. 1977		ruční sběr a hra- bankový vzorek
Ve Vosinách, úpatí nejvyšší kompaktní stěny Vosin (vrch Zadka, 339 m), na levém břehu nad v. n. Štěchovice							
<i>Aegopinella cf. minor</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Balea perversa</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia excentrica</i> , <i>Vertigo alpestris</i> , <i>Vitrea diaphana</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
230	Krňany	49°50'43,7"N 14°27'24,5"E	6152d	260 m n. m.	Vojen Ložek 13. 5. 1970		ruční sběr
údolí Krňanského potoka 1,5 km V obce, ve srázu nad pravým břehem v. n. Štěchovice							
<i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Daudebardia rufa</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vertigo alpestris</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
231	Třebenice	49°50'48,9"N 14°26'44,3"E	6152d	250 m n. m.	Vojen Ložek 24. 5. 1967		ruční sběr
sráz při levém břehu Štěchovické přehrady, proti PR Kobylí draha, 2 km S obce							
<i>Aegopinella cf. minor</i> , <i>Aegopis verticillus</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Causa holosericea</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Clausilia rugosa</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Ruthenica filograna</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
231a	Třebsín	49°50'56,65"N 14°26'37,67"E	6152d	290 m n. m.	Vojen Ložek 1. 10. 1975		ruční sběr
PR Kobylí draha, skalní stepi vysoko nad pravým břehem Vltavy							
<i>Cochlodina orthostoma</i> , <i>Pupilla triplicata</i>							
232	Třebsín	49°50'53,36"N 14°26'28,19"E	6152d	340 m n. m.	Vojen Ložek 1. 10. 1975		ruční sběr
Štěchovická vodní nádrž pod Kobylí drahou							
<i>Radix ampla</i>							
232a	Třebsín	49°50'56,05"N 14°25'53,83"E	6152d	275 m n. m.	Vojen Ložek 31. 10. 1974		ruční sběr
PR Kobylí draha, rokle v západní části rezervace							
<i>Pupilla triplicata</i>							
233	Štěchovice	49°50'31,32"N 14°25'43,9"E	6152d	260 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr a hra- bankový vzorek
data sběrů: 22. 5. 1953, 4. 4. 1972, 28. 4. 1972, 18. 5. 1972, 24. 3. 1977 a 14. 4. 1981							
U Vrby (= V hlinách), údolí levostranného přítoku Vltavy nad v. n. Štěchovice, 1,5 km VJV obce							

<i>Acanthinula aculeata, Aegopinella cf. minor, Aegopinella pura, Alinda biplicata, Arianta arbustorum, Carychium tridentatum, Causa holosericea, Cepaea hortensis, Clausilia dubia, Clausilia pumila, Daudebardia brevipes, Discus rotundatus, Eucobresia diaphana, Euconulus fulvus, Fruticicola fruticum, Helicigona lapicida, Isognomostoma isognomostomos, Macrogastra ventricosa, Monachoides incarnatus, Oxychilus cellarius, Oxychilus depressus, Oxychilus glaber, Petasina unidentata, Punctum pygmaeum, Ruthenica filograna, Semilimax semilimax, Tandonia rustica, Trochulus hispidus, Urticicola umbrosus, Vertigo alpestris, Vertigo pusilla, Vertigo substriata, Vitrea diaphana</i>							
234	Brunšov	49°51'07,12"N 14°25'08"E	6152b	275 m n. m.	Vojen Ložek 13. 5. 1970 a 31. 10. 1974		ruční sběr a hra- bankový vzorek
skalnatý sráz nad pravým břehem Vltavy u Štěchovic, skalní stepi, 800 m VJV Brunšova							
<i>Alinda biplicata, Cecilioides acicula, Cepaea vindobonensis, Clausilia rugosa, Cochlicopa lubricella, Discus rotundatus, Euomphalia strigella, Helicigona lapicida, Chondrula tridens, Punctum pygmaeum, Pupilla triplicata, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella</i>							
235	Štěchovice	49°51'10,56"N 14°24'25,10"E	6152a	215 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava ve Štěchovicích							
autor sběru: Josef Uličný; publikováno ULIČNÝ (1895)							
<i>Planorbis planorbis</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 20. 7. 1998							
<i>Anodonta anatina</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Galba truncatula</i> (100 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (5 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Unio tumidus</i> (1 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (40 ex)							
236	Štěchovice	49°51'26,07"N 14°23'54,56"E	6152a	210 m n. m.	Jitka Horáčková 2. 10. 2010		ruční sběr a hra- bankový vzorek
olšina s nitrofilním bylinným podrostem s <i>Urtica dioica, Lamium album</i> a <i>Aegopodium podagraria</i> na pravém břehu Vltavy, 850 m SZ obce							
<i>Aegopinella nitens</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (15 ex), <i>Carychium minimum</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (20 ex), <i>Clausilia pumila</i> (20 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (64 ex), <i>Columella edentula</i> (5 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (3 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (71 ex), <i>Helix pomatia</i> (21 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (73 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (268 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (6 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (8 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (16 ex), <i>Vallonia costata</i> (253 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (9 ex), <i>Vertigo angustior</i> (22 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (14 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (8 ex)							
237	Štěchovice	49°51'26,98"N 14°23'54,35"E	6152a	210 m n. m.	Jitka Horáčková 2. 10. 2010		ruční sběr a hra- bankový vzorek
nepůvodní les s <i>Populus nigra</i> a invazivní <i>Fallopia bohemica</i> s redukováným bylinným patrem na pravém břehu Vltavy, 800 m SZ obce							
<i>Aegopinella minor</i> (29 ex), <i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (4 ex), <i>Arion fuscus</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (11 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Columella edentula</i> (2 ex), <i>Daudebardia rufa</i> (57 ex), <i>Discus rotundatus</i> (16 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (11 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (23 ex), <i>Helix pomatia</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (21 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (3 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (3 ex), <i>Oxychilus draparnaudi</i> (16 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (4 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Succinea putris</i> (4 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (15 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (17 ex)							
238	Štěchovice			215 m n. m.			
Štěchovice							
autor sběru: Josef Uličný; publikováno ULIČNÝ (1895)							
<i>Bathyomphalus contortus, Pisidium subtruncatum, Pisidium supinum, Stagnicola palustris</i> s. lat., <i>Valvata cristata</i>							
autor sběru: Jaroslav Petrbo							
<i>Radix ampla, Valvata cristata</i>							
239	Štěchovice			215 m n. m.	Antonín Culek květen 1933		ruční sběr
vyschlá tůň ve Svatojánských proudech							
<i>Bathyomphalus contortus</i> (10 ex)							
240	Hradištko	49°51'51,9"N 14°24'23,9"E	6152a	255 m n. m.	Vojen Ložek 7. 2. 1971		ruční sběr
údolí pravostranného přítoku Vltavy, 600 m od soutoku s Vltavou							
<i>Helix pomatia</i>							
241	Hradištko	49°52'26,09"N 14°23'40,1"E	6152a	225 m n. m.	Vojen Ložek 7. 2. 1971		ruční sběr

Mandát, skály nad Vltavou 1,5 km SSZ obce, páskované břidlice s velmi chudou flórou s hojným <i>Calluna vulgaris</i> a botanicky bohatšími společenstvy na diabasové žíle							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i>							
242	Oleško	49°54'12,1"N 14°25'16"E	6052d	250 m n. m.	Vojen Ložek 30. 5. 1968		ruční sběr
V Dolích, Zlatý potok, pravostranný přítok Zahořanského potoka							
<i>Aegopinella</i> cf. <i>minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastera ventricosa</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Oxyloma elegans</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Tandonia rustica</i> , <i>Vitrea diaphana</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
242a	Libřice	49°53'33,26"N 14°24'31,17"E	6052d	210 m n. m.	Vojen Ložek 15. 11. 1986		ruční sběr
lesní rokle v břidlicích a drobách u Libřice na Zahořanském potoce							
<i>Plicuteria lubomirskii</i>							
243	Březová-Oleško	49°54'39"N 14°23'35,9"E	6052c	230 m n. m.	Vojen Ložek 9. 8. 1966		ruční sběr
Zelená rokle, pravostranné údolí ústící do Vltavy přímo naproti Měchenicím							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Malacolimax tenellus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Tandonia rustica</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							
244	Vrané nad Vltavou, Skochovice	49°55'0,7"N 14°23'11,4"E	6052c	230 m n. m.	Vojen Ložek 9. 8. 1996		ruční sběr
skalnaté srázy v pravostranném údolí ústícím J vrchu Chlumíku (348 m) do Vltavy							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i>							
245	Vrané nad Vltavou, Skochovice	49°54'59"N 14°22'54,5"E	6052c	230 m n. m.	Vojen Ložek 9. 8. 1966		ruční sběr
skály nad železniční tratí, 500 m JZ vrchu Chlumník (348 m)							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Vallonia excentrica</i> , <i>Vertigo alpestris</i>							
246	Vrané nad Vltavou, Skochovice	49°55'16,72"N 14°22'35,46"E	6052c	200 m n. m.	Vojen Ložek 28. 7. 1983		ruční sběr
Vltava u obce							
<i>Bithynia tentaculata</i>							
247	Vrané nad Vltavou	49°55'36"N 14°22'22"E	6052c	200 m n. m.	Vilém Hrdlička 17. 5. 2011		ruční sběr
nad přehradní nádrží ve Vraném nad Vltavou							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Radix labiata</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
248	Vrané nad Vltavou			196 m n. m.	Jaroslav Petrbok		
Vltava ve Vraném nad Vltavou							
<i>Unio pictorum</i>							
249	Jíloviště	49°56'14,4"N 14°22'13,2"E	6052c	220 m n. m.	Vojen Ložek 30. 3. 1967		ruční sběr
porfýrický sráz nad Vranskou přehradou, 2 km SV obce							
<i>Aegopinella</i> cf. <i>minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>							
250	Strnady	49°56'29,7"N 14°22'17"E	6052c	320 m n. m.	Vojen Ložek 30. 3. 1967		ruční sběr
rokle na levém břehu Vltavy vyúsťující těsně pod hrází Vranské přehrady, 1,6 km Z obce							
<i>Aegopinella</i> cf. <i>minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Tandonia rustica</i> , <i>Vitrea diaphana</i>							

251	Praha, Zbraslav	49°57'14,80"N 14°23'35,46"E	6052a	210 m n. m.	Luboš Beran 25. 8. 1997		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava v Jarově u Vraného nad Vltavou							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (10 ex), <i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Galba truncatula</i> (10 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (10 ex), <i>Radix balthica</i> (50 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (40 ex)							
252	Zbraslav, Jarov	49°57'16,33"N 14°23'36,95"E	6052a	195 m n. m.	Jitka Horáčková 2. 10. 2010		ruční sběr a hra- bankový vzorek
nepůvodní pobřežní porost <i>Populus nigra</i> s invazivní <i>Fallopia japonica</i> s redukováním bylinným patrem na pravém břehu Vltavy, u osady Jarov, 2 km J Zbraslavi							
<i>Aegopinella nitens</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (3 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (3 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (4 ex), <i>Clausilia pumila</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (15 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (?1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (3 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (15 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (2 ex)							
253	Zbraslav, Jarov	49°57'17,63"N 14°23'37,33"E	6052a	195 m n. m.	Jitka Horáčková 2. 10. 2010		ruční sběr a hra- bankový vzorek
nepůvodní pobřežní porost <i>Populus nigra</i> s příměsí <i>Salix alba</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>Sambucus nigra</i> s <i>Urtica dioica</i> dominující v bylinném patře na pravém břehu Vltavy, u osady Jarov, 2 km J Zbraslavi							
<i>Aegopinella nitens</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (6 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (14 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (7 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (34 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (20 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (?3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (6 ex), <i>Vallonia costata</i> (3 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (6 ex)							
253a	Praha, Závist	49°57'40,13"N 14°24'20,92"E	6052a	370 m n. m.	Vojen Ložek 8. 4. 1986		ruční sběr
les, okrajový příkop keltského oppida Závist, při hraně vrchu Hradiště							
<i>Discus perspectivus</i> , <i>Sphyradium doliolum</i>							
254	Praha, Zbraslav	49°58'06,24"N 14°22'27,25"E	6052a	210 m n. m.	Vojen Ložek 10. 4. 1986		ruční sběr
Peluněk, rybníček							
<i>Planorbis planorbis</i>							
255	Praha, Zbraslav	49°58'33,60"N 14°22'55,96"E	6052a	210 m n. m.	Vojen Ložek 3. 7. 1986 a 10. 10. 1986		ruční sběr
odstavené rameno Berounky (Krňák) v PP Krňák							
<i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Anodonta anatina</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Stagnicola palustris</i> s. lat., <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
256	Praha, Zbraslav	49°58'41"N 14°23'24"E	6052a	210 m n. m.	Luboš Beran 8. 8. 1994	BERAN (1996)	ruční sběr a sběr cedníkem
odstavené rameno Berounky (Krňák) v PP Krňák							
<i>Acroloxus lacustris</i> (10 ex), <i>Anodonta anatina</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (50 ex), <i>Gyraulus crista</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Musculium lacustre</i> (5 ex), <i>Physella acuta</i> (300 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (5 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (5 ex), <i>Planorbis carinatus</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (10 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (10 ex)							
257	Praha, Zbraslav	49°58'44,4"N 14°23'30,6"E	6052a	190 m n. m.	Vojen Ložek 8. 11. 1996		ruční sběr
PP Krňák, horní konec hlavního ramene Vltavy, pod náspem dálnice, na okraji zorněné nivy s pásem topolů, s podrostem tvořeným <i>Urtica dioica</i> a <i>Aegopodium podagraria</i>							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Perforatella bidentata</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
258	Praha, Zbraslav	49°58'47,3"N 14°23'39"E	6052a	190 m n. m.	Vojen Ložek 10. 4. 1986 a 18. 9. 1986		ruční sběr
staré rameno Berounky (Krňov) při levém břehu Vltavy s javory a podrostem s <i>Urtica dioica</i> a <i>Aegopodium podagraria</i>							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> f. <i>fuscolabiata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Perforatella bidentata</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
259	Praha, Zbraslav	49°58'49,04"N 14°23'45,22"E	6052a	190 m n. m.	Jitka Horáčková 2. 10. 2010		ruční sběr a hra- bankový vzorek

pobřežní porost vrb <i>Salix fragilis</i> s nitrofilním bylinným podrostem s <i>Urtica dioica</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> a <i>Lamium maculatum</i> na levém břehu Vltavy, v PP Krňák, na S okraji obce							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion vulgaris</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
260	Praha, Zbraslav	49°59'02"N 14°23'51"E	6052a	210 m n. m.	Luboš Beran 8. 8. 1994	BERAN (1996)	ruční sběr a sběr cedníkem
výhon Vltavy (Malá řeka) v PP Krňák							
<i>Acroloxus lacustris</i> (10 ex), <i>Ancylus fluviatilis</i> (10 ex), <i>Anodonta anatina</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (50 ex), <i>Gyraulus albus</i> (50 ex), <i>Physa fontinalis</i> (40 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (40 ex), <i>Unio pictorum</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (40 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (5 ex)							
261	Praha, Lahovice	49°59'17,5"N 14°23'56,8"E	6052a	190 m n. m.	Vojen Ložek 2. 11. 1996		ruční sběr
levý břeh Vltavy nad soutokem s Berouňkou proti Komořanskému zámku, niva s dominantní <i>Urtica dioica</i>							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Deroceras laeve</i> , <i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
262	Praha, Lahovice			192 m n. m.	Jaroslav Petrbok	PETRBOK (1940)	ruční sběr
tůň u Lahoviček							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Sphaerium corneum</i>							
263	Praha, Komořany	49°59'20,5"N 14°24'06,6"E	6052a	190 m n. m.	Vojen Ložek 14. 10. 1986 a 3. 5. 1996		ruční sběr
tůň Vltavy a jejich okolí přímo pod Komořanským zámekem a hrana nivy Vltavy pod pásem nových regulačních nádrží na pravém břehu řeky s vrbami a podrostem s <i>Urtica dioica</i>							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Arion silvaticus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Eucobresia diaphana</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Plicuteria lubomirskii</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
264	Praha, Komořany	49°59'32,2"N 14°24'07,1"E	6052a	190 m n. m.	Vojen Ložek 4. 9. 1986		ruční sběr
staré zazemněné tůň Vltavy a luhy s vrbami, topolem a s podrostem s <i>Urtica dioica</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> a <i>Lamium maculatum</i> v rozšířené nivě jižně vybetonovaného koryta Komořanského potoka							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Plicuteria lubomirskii</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
265	Praha, Lahovice	49°59'37,5"N 14°24'0,8"E	6052a	190 m n. m.			ruční sběr
niva na soutoku Vltavy a Berouňky s porosty vrb a dominantní <i>Phalaris arundinacea</i>							
autor sběru: Jaroslav Petrbok; publikováno PETRBOK (1936c)							
<i>Bithynia tentaculata</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (15 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (2 ex), <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> (2 ex), <i>Succinella oblonga</i> (7 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (9 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (1 ex)							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 10. 10. 1986							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Deroceras agreste</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix balthica</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 2. 11. 1996							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
266	Praha, Modřany	49°59'42"N 14°24'09"E	6052a	210 m n. m.	Luboš Beran 10. 6. 1995		ruční sběr a sběr cedníkem
výhony Vltavy v Modřanech							
<i>Acroloxus lacustris</i> (10 ex), <i>Bathymophalus contortus</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (10 ex), <i>Musculium lacustre</i> (10 ex), <i>Physa fontinalis</i> (20 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (20 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (20 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (20 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (1 ex)							
267	Praha, Modřany	49°59'44,6"N 14°24'10,5"E	6052a	190 m n. m.			ruční sběr
tůň (Modřanské laguny) na pravém břehu Vltavy, proti ústí Berouňky							

autor sběru: Jaroslav Brabeneč; datum sběru: 27. 6. 1930							
<i>Valvata piscinalis</i> (1 ex)							
autor sběru: Koliha; datum sběru: 1930–1950							
<i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Planorbis planorbis</i> , <i>Unio pictorum</i>							
autor sběru: Jaroslav Petrbok; datum sběru: 1901–1950; částečně publikováno PETRBOK (1936a)							
<i>Galba truncatula</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i>							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 4. 9. 1986							
<i>Bathymphalus contortus</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Radix balthica</i>							
autor sběru: J. Rudolfová; datum sběru: 13. 7. 2000							
<i>Gyraulus albus</i> (2 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 30. 8. 2005							
<i>Anisus vortex</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Planorbarius corneus</i>							
268	Praha, Modřany	50°00'01"N 14°24'08"E	5952c	210 m n. m.	Luboš Beran 5. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
tůň Vltavy v Praze-Modřanech							
<i>Anodonta anatina</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (28 ex), <i>Gyraulus albus</i> (18 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (1 ex), <i>Musculium lacustre</i> (4 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (48 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex), <i>Unio pictorum</i> (2 ex), <i>Valvata cristata</i> (12 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (16 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (5 ex)							
268a	Praha, Barrandov	50°02'04,91"N 14°24'05,44"E	5952c	230 m n. m.	Vojen Ložek 23. 2. 1942		ruční sběr
PR Barrandovské skály, skalní step na vápenci							
<i>Helicopsis striata</i> , <i>Pupilla sterrii</i>							
268b	Praha, Barrandov	50°02'09,65"N 14°24'09,05"E	5952c	210 m n. m.	Vojen Ložek 15. 2. 1942		ruční sběr
PR Barrandovské skály, Barrandova skála, skalní step na vápenci							
<i>Granaria frumentum</i>							
268bb	Praha, Barrandov	50°02'24,61"N 14°24'15,45"E	5952c	190 m n. m.	Vojen Ložek 1950		ruční sběr
pahorek Klobouček mezi Hlubočepskou a Strakonickou ulicí v pokračování Barrandových skal, skalní step na vápenci							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicopsis striata</i>							
268c	Praha, Zlíchov	50°02'52,39"N 14°24'32,70"E	5952c	190 m n. m.	Vojen Ložek 12. 1. 1946		ruční sběr
Zlíchov, Zlíchovská skála							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla sterrii</i>							
268d	Praha, Zlíchov	50°02'39,26"N 14°24'23,21"E	5952c	210 m n. m.	Vojen Ložek 12. 1. 1946		ruční sběr
PP Pod Žvahovem, Zlíchov, Švagerka							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla sterrii</i>							
268e	Praha, Zlíchov	50°03'03,57"N, 14°24'17,22"E	5952c	270 m n. m.	Vojen Ložek 31. 7. 1982 a 30. 9. 1982		ruční sběr
PP Ctírad, skalní step na vápenci							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicopsis striata</i>							
269	Praha, Hodkovičky	50°01'10,7"N 14°23'54,4"E	5952c	190 m n. m.	Vojen Ložek 11. 9. 1986 a 5. 4. 1991		ruční sběr a hrabankový vzorek
Mezi Vodami, bývalé zazemněné tůňe při ústí Zátíšského potoka, vrbové porosty s <i>Urtica dioica</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Calystegia sepium</i> a <i>Sambucus nigra</i> na pravém břehu Vltavy							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Anodonta anatina</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Radix balthica</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Viviparus viviparus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
270	Praha, Hodkovičky	50°01'17,8"N 14°23'53"E	5952c	190 m n. m.	Vojen Ložek 11. 9. 1986		ruční sběr
zátoka Delfin, rameno jižně železničního mostu sloužící jako přístav, kameny těsně před ústím do Vltavy							

<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Radix balthica</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
271	Praha, Hodkovičky			200 m n. m.	Jaroslav Petrbock	PETRBOCK (1956)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava v Praze-Hodkovičkách							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Planorbis planorbis</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
271a	Praha, Braník	50°02'31,89"N 14°24'45,83"E	5952c	235 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
PP Branické skály, skalní step							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla sterrii</i>							
271aa	Praha, Braník	50°02'20,92"N 14°24'46,76"E	5952c	240 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
PP Branické skály, Školní vrch, skalní step na vápenci							
<i>Granaria frumentum</i>							
271b	Praha, Malá Chuchle	50°01'01,43"N 14°23'18,54"E	5952c	240 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
Chuchelská skála, skalní step na diabasu							
datum sběru: 9. 4. 1942							
<i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i>							
datum sběru: 10. 2. 1943							
<i>Granaria frumentum</i>							
272	Praha, Malá Chuchle	50°01'39,3"N 14°23'48"E	5952c	190 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
levý břeh Vltavy 200 m S od železničního Branického mostu, porosty vrb a akátů s podrostem <i>Urtica dioica</i> a <i>Arctium lappa</i>							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Deroceras laeve</i> , <i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vittrina pellucida</i> , <i>Viviparus viviparus</i> , <i>Xerolenta obvia</i>							
273	Praha, Podolí	50°03'02"N 14°24'52"E	5952a	199 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava naproti koupališti Podolí							
<i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (7 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex)							
274	Praha, Podolí	50°03'06,3"N 14°24'57,3"E	5952a	185 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
Veslařský ostrov, dolní konec stupňoviny na pravém vltavském břehu na konci veslařských objektů							
<i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
275	Praha, Podolí	50°03'18,58"N 14°25'04,62"E	5952b	199 m n. m.	Evžen Stuchlík	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u Veslařského ostrova							
datum sběru: 30. 8. 1999							
<i>Bithynia tentaculata</i> (29 ex), <i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (200 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (38 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (2 ex)							
datum sběru: 10. 10. 2002							
<i>Bithynia tentaculata</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (43 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (1 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (1 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (3 ex)							
datum sběru: 8. 10. 2003							
<i>Acroloxus lacustris</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (16 ex), <i>Physella acuta</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (28 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (12 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (4 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (2 ex)							
datum sběru: 9. 9. 2005							
<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (147 ex), <i>Gyraulus albus</i> (7 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (4 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (7 ex), <i>Pisidium supinum</i> (21 ex), <i>Radix ampla</i> (34 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (167 ex), <i>Unio pictorum</i> (1 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (1 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (16 ex)							
276	Praha, Smíchov	50°03'29"N 14°24'43"E	5952a	196 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
Smíchovský přístav							

autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 1940–1944; publikováno Ložek (1944)							
<i>Pisidium supinum</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
autor sběru: Sylvestr Mácha; datum sběru: 25. 9. 1954							
<i>Bithynia tentaculata</i> (22 ex), <i>Planorbis carinatus</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (6 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 27. 7. 2001							
<i>Bithynia tentaculata</i> (350 ex), <i>Gyraulus albus</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (40 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (9 ex)							
277	Praha, Smíchov	50°03'30,1"N 14°24'47"E	5952a	190 m n. m.	Vojen Ložek 4. 7. 1943, 9. 9. 1943 a 11. 9. 1943		ruční sběr
ostrov Císařská louka, kameny na levém břehu vorového přístavu							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
278	Praha, Smíchov	50°03'35,7"N 14°24'47,9"E	5952a	190 m n. m.	Vojen Ložek 2. 6. 1942, 6. 6. 1942, 14. 6. 1942 a mnoho sběrů 7–8/1942		ruční sběr
ostrov Císařská louka, vorový přístav							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Anodonta</i> sp., <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Pisidium henslowanum</i> , <i>Pisidium</i> sp., <i>Pisidium supinum</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Radix labiata</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Unio</i> sp., <i>Valvata piscinalis</i>							
279	Praha, Smíchov	50°04'26,9"N 14°24'36,6"E	5952a	190 m n. m.			náplav
náplavka na levém břehu Vltavy mezi Palackého a Jiráskovo mostem							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 14. 7. 1997							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 27. 11. 2003							
<i>Anodonta anatina</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (12 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (2 ex)							
280	Praha	50°04'29,37"N 14°24'35,13"E	5952a	195 m n. m.	Luboš Beran 21. 9. 1997	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
náplavy Vltavy mezi Palackého a Jiráskovým mostem							
<i>Anodonta anatina</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Radix ampla</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (40 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (5 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (5 ex)							
280a	Praha, Folimanka	50°04'0,94"N 14°25'32,83"E	5952a	200 m n. m.	Vojen Ložek 28. 11. 2003		ruční sběr
Folimanka, zpustlý sad pod hradbami							
<i>Cepaea nemoralis</i>							
281	Praha, Smíchov	50°04'34,8"N 14°24'38,9"E	5952a	190 m n. m.	Vojen Ložek 7. 9. 1943 a 12. 9. 1943		ruční sběr
Vltava na kamenité výspě pod Smíchovským jezem, 100 m S Jiráskova mostu							
<i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Sphaerium corneum</i>							
282	Praha, Smíchov	50°04'39,2"N 14°24'31,4"E	5952a	190 m n. m.	Vojen Ložek 15. 2. 1972		ruční sběr
rameno Vltavy u Židovského (Dětského) ostrova							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Anodonta cygnea</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Pseudanodonta complanata</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus contectus</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
283	Praha	50°04'45"N 14°24'49"E	5952a	200 m n. m.	Luboš Beran 1. 8. 2003	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u Slovanského ostrova							
<i>Anodonta anatina</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium supinum</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (10 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (18 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (6 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (4 ex)							

284	Praha, Malá Strana	50°05'06,4"N 14°24'32,4"E	5952a	185 m n. m.	Vojen Ložek 28. 1. 1968		ruční sběr
levý břeh Vltavy na Kampě u Lichtenštejnského paláce							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
285	Praha, Malá Strana	50°05'12,6"N 14°24'29,3"E	5952a	185 m n. m.	Vojen Ložek 15. 2. 1972		ruční sběr
pravý břeh Čertovky pod Karlovým mostem							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix balthica</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Viviparus cunctus</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
286	Praha, Karlín	50°05'50,2"N 14°26'19,5"E	5952b	185 m n. m.			ruční sběr
levé rameno Vltavy u ostrova Štvanice, v úseku od Hlávkova k železničnímu mostu							
autor sběru: Vojen Ložek; data sběrů: 2. 9. 1942 a 4. 9. 1942							
<i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 27. 6. 2005; publikováno BERAN (2007b)							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Pisidium henslowanum</i> , <i>Pisidium nitidum</i> , <i>Pisidium supinum</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
287	Praha, Libeň	50°05'59,42"N 14°27'15,06"E	5852d	192 m n. m.	Lucie Juříčková 16. 5. 1992	JUŘIČKOVÁ (1995)	ruční sběr, sběr cedníkem a náplavy
levý břeh Vltavy mezi Štvanicí a Libeňským mostem, úzký pás topolů na kamenitém břehu řeky							
<i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Anodonta anatina</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Deroceras</i> cf. <i>sturanyi</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
287a	Praha, Holešovice	50°06'00,62"N 14°26'35,18"E	5852d	192 m n. m.		JUŘIČKOVÁ & KAPOUNEK (2009)	ruční sběr
Argentinská ulice, nedaleko čerpací stanice							
autor sběru: David Král; datum sběru: 2. 9. 2009							
<i>Cornu aspersum</i> (2 ex)							
autor sběru: Lucie Juříčková; datum sběru: 6. 9. 2009							
<i>Cornu aspersum</i> (5 ex)							
287b	Praha, Holešovice	50°05'59"N 14°27'09"E	5852d	192 m n. m.		JUŘIČKOVÁ & KAPOUNEK (2009)	ruční sběr
cesta k přístavu Holešovice podél ulice Jateční, levý břeh Vltavy							
autor sběru: Filip Kapounek; datum sběru: 16. 10. 2008							
<i>Cornu aspersum</i>							
autor sběru: Lucie Juříčková; datum sběru: 6. 9. 2009							
<i>Cornu aspersum</i> (desítky jedinců)							
287c	Praha, Holešovice	50°06'01"N 14°27'03"E	5852d	192 m n. m.	Lucie Juříčková 6. 9. 2009	JUŘIČKOVÁ & KAPOUNEK (2009)	ruční sběr
hřiště mezi ulicemi Komunárdů a Jateční							
<i>Cornu aspersum</i> (1 ex), <i>Monacha cartusiana</i> , <i>Cepaea nemoralis</i> , <i>Arion vulgaris</i>							
287d	Praha, Holešovice	50°06'08"N 14°27'24"E	5852d	192 m n. m.	Lucie Juříčková 6. 9. 2009	JUŘIČKOVÁ & KAPOUNEK (2009)	ruční sběr
nedaleko Libeňského mostu							
<i>Cornu aspersum</i> (1 ex), <i>Monacha cartusiana</i> , <i>Cepaea nemoralis</i> , <i>Arion vulgaris</i>							
288	Praha, Libeň	50°06'23"N 14°27'46"E	5852d	192 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
Libeňský přístav							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 1950							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 5. 2. 2000; publikováno BERAN (2007b)							
<i>Acroloxus lacustris</i> (8 ex), <i>Anisus vortex</i> (7 ex), <i>Anodonta anatina</i> (10 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (1 ex), <i>Physella acuta</i> (10 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (1 ex), <i>Valvata cristata</i> (15 ex)							

288a	Praha, Holešovice	50°06'33,12"N 14°27'13,01"E	5852d	192 m n. m.	Dagmar Říhová 19. 5. 2010	ŘÍHOVÁ & JUŘIČKOVÁ (2011)	ruční sběr
nedaleko ulice V Přístavu, skládka stavební suti v zástavbě s ruderalní vegetací a invazivní <i>Fallopia × bohemica</i>							
<i>Hygromia cinctella</i> , <i>Helix pomatia</i>							
289	Praha	50°06'49,42"N 14°26'54,95"E	5852d	200 m n. m.	J. Kříž 1974		ruční sběr
pravý břeh Vltavy asi 200 m proti proudu od Mostu barikádníků							
<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (30 ex), <i>Radix auricularia</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (10 ex)							
290	Praha, Holešovice	50°06'43"N 14°26'16"E	5852d	189 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava nad jezem							
datum sběru: 29. 5. 2004							
<i>Anodonta anatina</i> (12 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (44 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (2 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (23 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (15 ex)							
datum sběru: 3. 11. 2005							
<i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Gyraulus albus</i> (2 ex), <i>Physella acuta</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (30 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (15 ex)							
290a	Praha, Trója	50°06'58,71"N 14°26'22,42"E	5852d	220 m n. m.	Vojen Ložek 3. 7. 1997		ruční sběr a hrabankový vzorek
suchý trávník nad skalami v horní části PP Jabloňka, nad pravým břehem Vltavy							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
291	Praha, Holešovice	50°06'41"N 14°26'06"E	5852d	195 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod tramvajovým mostem do Tróje u železniční stanice Praha-Holešovice							
datum sběru: 10. 10. 2002							
<i>Anodonta anatina</i> (24 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (12 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (35 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (9 ex)							
datum sběru: 27. 10. 2007							
<i>Anodonta anatina</i> (300 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (60 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (40 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (14 ex), <i>Radix auricularia</i> (6 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (50 ex), <i>Unio pictorum</i> (15 ex), <i>Unio tumidus</i> (1 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (200 ex)							
292	Praha, Trója	50°06'47,5"N 14°25'55,1"E	5852d	185 m n. m.	Vojen Ložek 23. 4. 1997 a 10. 5. 1997		ruční sběr a hrabankový vzorek
k Vltavě obrácený svah protipovodňové hráze, která se táhne od Trójského mostu až těsně před úroveň Trójského jezu, sběr na jejím svahu na západním konci blíže k jezu v porostech s <i>Urtica dioica</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> a <i>Heracleum sphondylium</i>							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
293	Praha, Trója	50°06'45,3"N 14°25'52,6"E	5852d	185 m n. m.	Vojen Ložek 19. 2. 1972		ruční sběr
pravý břeh Vltavy mezi Trójským mostem a Trójským jezem na horním konci Císařského ostrova, kamenitý břeh s písčito-bahnitými mělčinami							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix balthica</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus contectus</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
294	Praha, Trója	50°06'44"N 14°25'31"E	5852d	187 m n. m.	Luboš Beran 18. 9. 1999	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava							
datum sběru: 18. 9. 1999							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (10 ex), <i>Anodonta anatina</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (5 ex)							
datum sběru: 1. 1. 2000							
<i>Viviparus viviparus</i> (5 ex)							
295	Praha, Bubeneč	50°06'24"N 14°25'16"E	5852d	221 m n. m.	Luboš Beran 19. 5. 2007		ruční sběr a sběr cedníkem
největší jezírko v parku Stromovka, SV ve skupině jezírek							

<i>Acroloxus lacustris</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (70 ex), <i>Gyraulus crista</i> (40 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (8 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (12 ex)							
296	Praha, Bubeneč	50°06'25"N 14°25'16"E	5852d	221 m n. m.	Luboš Beran 18. 3. 2006		ruční sběr a sběr cedníkem
jezíčko v parku Stromovka							
autor sběru: Lucie Juříčková; datum sběru: 10. 12. 1991 a 2. 10. 1992; publikováno JUŘIČKOVÁ (1995)							
<i>Galba truncatula</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 6. 8. 2000							
<i>Gyraulus albus</i> (2 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 18. 3. 2006							
<i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Gyraulus crista</i> (8 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (1 ex), <i>Radix auricularia</i> (40 ex)							
297	Praha, Bubeneč	50°06'23"N 14°25'12"E	5852d	221 m n. m.	Luboš Beran 15. 5. 2007		ruční sběr a sběr cedníkem
prostřední z řady jezírek v parku Stromovka							
<i>Gyraulus albus</i> , <i>Gyraulus crista</i>							
298	Praha, Bubeneč	50°06'21"N 14°25'09"E	5852d	221 m n. m.	Luboš Beran 19. 5. 2007		ruční sběr a sběr cedníkem
jezíčko v parku Stromovka, JZ v soustavě jezírek							
<i>Bithynia tentaculata</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (3 ex)							
299	Praha, Bubeneč	50°06'28,02"N 14°25'11,08"E	5852d	185 m n. m.			ruční sběr
PP Královská obora, Stromovka							
autor sběru: Vojen Ložek; data sběrů: 24. 3. 1987 a 11. 8. 1987							
<i>Aegopinella</i> cf. <i>minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Anisus vortex</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Viviparus contectus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
autorka sběru: Lucie Juříčková; publikováno JUŘIČKOVÁ (1995)							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Anodonta anatina</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Arion fasciatus</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Deroceras laeve</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
autorka sběru: Lucie Juříčková; datum sběru: 1. 5. 1996							
<i>Anodonta anatina</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Unio pictorum</i> , <i>Unio tumidus</i>							
autoři sběru: Vladimír Vrabc a Pavel Farkač; datum sběru: 3. 10. 2001; publikováno VRABEC & FARKAČ (2002)							
<i>Acroloxus lacustris</i> (7 ex), <i>Bathymophalus contortus</i> (32 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (28 ex), <i>Galba truncatula</i> (5 ex), <i>Gyraulus albus</i> (11 ex), <i>Gyraulus crista</i> (8 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (2 ex), <i>Musculium lacustre</i> (9 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (7 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (16 ex), <i>Radix auricularia</i> (13 ex), <i>Radix labiata</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (27 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (45 ex)							
autoři sběru: Vladimír Vrabc a Pavel Farkač; datum sběru: 28. 9. 2002; publikováno VRABEC & FARKAČ (2002)							
<i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Galba truncatula</i> (1 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (1 ex), <i>Musculium lacustre</i> (10 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (1 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (28 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (83 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (52 ex)							
300	Praha, Trója	50°06'48,7"N 14°25'10,5"E	5852d	185 m n. m.	Vojen Ložek 23. 4. 1977, 27. 12. 1985, 3. 2. 1992, 23. 4. 1997 a 4. 5. 2002		ruční sběr
Císařský ostrov, topologv zčásti zaplavený luh na levém břehu Vltavy a nezaplavené území s vrbami s podrostem s <i>Urtica dioica</i> , <i>Fallopia</i> cf. <i>japonica</i> a <i>Impatiens glandulifera</i>							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Arion vulgaris</i> , <i>Carychium minimum</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Deroceras laeve</i> , <i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Limax maximus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Pseudotrachia rubiginosa</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
301	Praha, Bubeneč	50°06'40"N 14°25'06"E	5852d	200 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
kanál Vltavy mezi Stromovkou a řekou							
autor sběru: Jaroslav Petrbok; datum sběru: 1936; publikováno PETRBOK (1936b)							
<i>Viviparus contectus</i>							

autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 12. 11. 1993							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (10 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Radix ampla</i> (40 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (20 ex)							
302	Praha, Trója	50°06'39"N 14°24'56"E	5852c	187 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
plavební kanál Vltavy v Tróji							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 31. 10. 1950							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 9. 1. 2000; publikováno BERAN (2007b)							
<i>Acroloxus lacustris</i> (4 ex), <i>Ancylus fluviatilis</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (15 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (1 ex)							
303	Praha, Trója	50°06'53,09"N 14°24'59,50"E	5852c	185 m n. m.	Luboš Beran 15. 12. 2002	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod lávkou k Trojskému zámečku							
<i>Anodonta anatina</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (7 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (1 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (6 ex), <i>Radix ampla</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (40 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (5 ex), <i>Unio pictorum</i> (1 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (8 ex)							
304	Praha, Bubeneč	50°06'26"N 14°24'39"E	5852c	221 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
kanál Malá Řička tekoucí z odstaveného ramene Vltavy ve Stromovce							
datum sběru: 23. 4. 2006							
<i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (30 ex)							
datum sběru: 27. 8. 2006							
<i>Anodonta anatina</i> (4 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (25 ex), <i>Gyraulus albus</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex), <i>Unio pictorum</i> (2 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (15 ex)							
305	Praha, Bubeneč	50°06'31,5"N 14°24'46,4"E	5852c	185 m n. m.			ruční sběr
PP Královská obora, rameno Vltavy Malá říčka ve Stromovce							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 11. 9. 1943 a 24. 7. 1944							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Anisus vortex</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Stagnicola palustris</i> s. lat., <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus contectus</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 6. 8. 2000							
<i>Acroloxus lacustris</i> (50 ex), <i>Anisus vortex</i> (40 ex), <i>Anodonta anatina</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (25 ex), <i>Gyraulus albus</i> (40 ex), <i>Gyraulus crista</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (7 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (2 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 27. 8. 2006							
<i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Gyraulus crista</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Valvata cristata</i> (2 ex)							
306	Praha, Bubeneč	50°06'35"N 14°24'47"E	5852c	221 m n. m.	Luboš Beran 6. 8. 2000		ruční sběr a sběr cedníkem
staré rameno Vltavy v parku Stromovka							
<i>Valvata cristata</i> (7 ex)							
306a	Praha, Trója	50°07'08,06"N 14°25'14,43"E	5852d	225 m n. m.	Vojen Ložek 24. 5. 1997		ruční sběr a hra-bankový vzorek
PP Havránka, Pustá vinice							
<i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
307	Praha, Trója	50°06'52,7"N 14°24'51,3"E	5852c	185 m n. m.	Vojen Ložek 6. 7. 2002		ruční sběr
pravý břeh Vltavy před Trójským zámkem, zarostlé dva dolní stupně Vltavy							
<i>Arianta arbustorum</i> , <i>Arion vulgaris</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Limax maximus</i> , <i>Monacha cartusiana</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
307a	Praha, Trója	50°07'07,67"N 14°25'07,05"E	5852c	210 m n. m.	Vojen Ložek 9. 9. 1987		ruční sběr
ruđerál při ústí rokle potoka Haltýře							
<i>Plicuteria lubomirskii</i>							
308	Praha, Trója	50°06'50"N 14°24'47"E	5852c	187 m n. m.	Luboš Beran 1. 1. 2000	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod Trojským zámečkem							

<i>Ancylus fluviatilis</i> (6 ex), <i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (3 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (3 ex), <i>Pisidium henslowianum</i> (5 ex), <i>Pisidium supinum</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (15 ex)							
309	Praha, Trója	50°06'47,1"N 14°24'30,9"E	5852c	185 m n. m.	Vojen Ložek 3. 5. 1997		ruční sběr
Císařský ostrov, levý břeh Vltavy mezi lávkou a čistící stanicí, na nižším terasovém stupni u bývalých výhonů, porosty <i>Urtica dioica</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> a <i>Fallopia</i> cf. <i>japonica</i>							
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Arion rufus</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
310	Praha, Trója	50°06'47"N 14°24'27,4"E	5852c	185 m n. m.	Vojen Ložek 11. 9. 1943		ruční sběr
tůň ve střední části Císařského ostrova							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
311	Praha, Lysolaje	50°06'40,6"N 14°24'18"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 8. 2. 1943		ruční sběr
levé lodní rameno Vltavy u Císařského ostrova							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium</i> sp.							
312	Praha, Trója	50°06'50,6"N 14°24'24,4"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 6. 9. 1942, 27. 11. 1986 a 11. 8. 1987		ruční sběr
kamenité tůň zčásti spojené s Vltavou pod Zoologickou zahradou, porosty topolů a vrb s podrostem s <i>Urtica dioica</i> a <i>Aegopodium podagraria</i> na pravém břehu Vltavy							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Anodonta anatina</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Deroceras</i> cf. <i>laeve</i> , <i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Radix balthica</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
313	Praha, Trója	50°06'51,43"N 14°24'19,19"E	5852c	187 m n. m.	Luboš Beran 12. 2. 2006		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava podél ZOO							
<i>Anodonta anatina</i> (45 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (15 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (6 ex)							
313a	Praha, Trója	50°07'03,94"N 14°24'11,03"E	5852c	220 m n. m.	Vojen Ložek 31. 7. 1944		ruční sběr
ZOO v Praze, skalní step na břidlicích a drobách na západním výběžku vrchu v ZOO							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla sterrii</i>							
314	Praha, Lysolaje	50°07'10,5"N 14°23'35,2"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 5. 3. 1944		ruční sběr
levé rameno Vltavy u Císařského ostrova u Podbaby							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
314a	Praha, Trója	50°07'09,27"N 14°23'53,64"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 10. 5. 1994		ruční sběr
Bosna, fragment luhu u Vltavy, při pravém břehu Vltavy za ZOO Praha							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
315	Praha, Lysolaje	50°07'23,56"N 14°23'34,57"E	5852c	220 m n. m.	Vojen Ložek 25. 1. 1943 a 7. 3. 1943		ruční sběr
levá strana Lysolajského údolí při ústí levostranného přítoku do Vltavy							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Helicopsis striata</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Xerolenta obvia</i>							
316	Praha, Podhoří	50°07'32,50"N 14°24'03,87"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 18. 8. 1987		ruční sběr
pravý břeh Vltavy, vrbové a stěmchové porosty s dominující <i>Urtica dioica</i> , sběr při vyústění rokle							
<i>Helix pomatia</i> , <i>Trochulus hispidus</i>							

317	Praha, Podhoří	50°07'34,55"N 14°24'06,56"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 17. 2. 1943 a 28. 5. 1945		ruční sběr
tůň Vltavy na pravém břehu Vltavy u Podhoří							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Anodonta</i> sp., <i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus viviparus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
318	Praha, Podhoří	50°07'54,52"N 14°23'58,46"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 29. 12. 1945		ruční sběr
kameny pod navigací pod Podhořskými skalami na pravém břehu Vltavy							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
318a	Praha, Podhoří	50°07'58,32"N 14°23'59,27"E	5852c	250 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
PR Podhoří, skalní step na břidlicích a drobách							
datum sběru: 19. 5. 1941							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla triplicata</i>							
datum sběru: 30. 4. 1942							
<i>Helicigona lapicida</i>							
318b	Praha, Bohnice	50°07'27,25"N 14°24'56,01"E	5852c	280 m n. m.	Vojen Ložek 16. 9. 1987		ruční sběr
prostory hradiště Farka, nad Botanickou zahradou hl. m. Praha							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla triplicata</i>							
318c	Praha, Podbaba	50°07'25,46"N 14°23'41,30"E	5852c	215 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
PP Podbabské skály, skalní step na břidlicích a drobách a sprašová stráň na horní hraně skal							
datum sběru: 3. 5. 1944							
<i>Pupilla triplicata</i>							
datum sběru: 20. 4. 1950							
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicopsis striata</i>							
318d	Praha, Podbaba	50°07'15,63"N 14°23'32,31"E	5852c	210 m n. m.	Vojen Ložek 15. 6. 1941 a 19. 3. 1992		ruční sběr
PP Baba, skalní step na břidlicích a drobách							
<i>Pupilla triplicata</i>							
319	Praha, Sedlec	50°07'53,04"N 14°23'53,89"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 8. 2. 1943, 23. 1. 1944 a 5. 3. 1944		ruční sběr
povltavské tůň při levém břehu Vltavy proti Podhoří							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Ancylus fluviatilis</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Pisidium amnicum</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Radix balthica</i> , <i>Radix labiata</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
320	Praha, Sedlec	50°08'05,1"N 14°23'30,7"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 29. 12. 1945		ruční sběr
levý břeh Vltavy na S okraji obce							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Radix ampla</i> , <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
320a	Praha, Zámky	50°08'38,65"N 14°24'03,53"E	5852c	225 m n. m.	Vojen Ložek 30. 3. 1941		ruční sběr
PP Zámky, skalní step na břidlicích a drobách nad údolím Čimického potoka							
<i>Helicigona lapicida</i> , <i>Pupilla triplicata</i>							
321	Praha, Zámky	50°08'14,81"N 14°23'37"E	5852c	175 m n. m.	Vojen Ložek 16. 12. 1945		ruční sběr
obnažený jesep na pravém břehu Vltavy							

<i>Gyraulus albus, Musculium lacustre, Planorbarius corneus, Radix ampla, Radix auricularia, Sphaerium corneum, Valvata piscinalis</i>							
321a	Praha, Podhoří	50°08'13,35"N 14°23'36,11"E	5852c	175 m n. m.	Vojen Ložek 2. 1. 1960		ruční sběr
pravý břeh Vltavy mezi ústím Bohnického potoka a přívozem Sedlec-Bohnice							
<i>Anodonta anatina, Bithynia tentaculata, Cepaea vindobonensis, Gyraulus albus, Hippeutis complanatus, Musculium lacustre, Oxychilus draparnaudi, Planorbarius corneus, Radix ampla, Radix auricularia, Sphaerium corneum, Sphaerium rivicola, Valvata piscinalis, Viviparus viviparus</i>							
322	Praha, Nový Suchdol	50°08'37,18"N 14°23'49,36"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 31. 1. 1973		ruční sběr na kamenech a dně
mělčiny při levém břehu Vltavy proti roklí v PP Zámky							
<i>Bithynia tentaculata, Musculium lacustre, Planorbarius corneus, Radix ampla, Radix auricularia, Radix balthica, Sphaerium corneum, Valvata piscinalis, Viviparus contectus, Viviparus viviparus</i>							
322a	Praha, Nový Suchdol	50°08'21,95"N 14°23'33,08"E	5852c	250 m n. m.	Vojen Ložek 2. 3. 1941 a 13. 3. 1941		ruční sběr
PP Sedlecké skály, skalní step na břidlicích a drobách							
<i>Granaria frumentum, Pupilla triplicata</i>							
323	Praha, Roztoky	50°08'52,44"N 14°23'51,48"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 12. 3. 1944 a 31. 1. 1973		ruční sběr
rozlehlé mělčiny Vltavy při levém břehu proti vchodu Drahanského údolí							
<i>Bithynia tentaculata, Gyraulus albus, Musculium lacustre, Physa fontinalis, Planorbarius corneus, Radix ampla, Radix balthica, Sphaerium corneum, Valvata piscinalis, Viviparus viviparus</i>							
323a	Praha, Roztoky	50°08'52,52"N 14°23'58,69"E	5852c	180 m n. m.	Vojen Ložek 12. 3. 1944		ruční sběr
Vltava při ústí Drahanského údolí							
<i>Anisus vortex, Bathymphalus contortus, Bithynia tentaculata, Gyraulus albus, Oxyloma elegans, Physa fontinalis, Planorbarius corneus, Planorbis carinatus, Planorbis planorbis, Radix ampla, Valvata piscinalis</i>							
324	Praha, Roztoky			265 m n. m.		PFLEGER (1988)	
tůň u Zbořeného mlýna							
<i>Galba truncatula (4 ex), Gyraulus albus (10 ex), Gyraulus crista (46 ex), Hippeutis complanatus (2 ex), Lymnaea stagnalis (7 ex), Pisidium casertanum (5 ex), Pisidium milium (7 ex), Pisidium subtruncatum (105 ex)</i>							
324a	Klecany	50°10'25,25"N 14°23'52,73"E	5852a	225 m n. m.	Vojen Ložek 25. 5. 1941		ruční sběr
skalní step na břidlicích a drobách, SZ obce							
<i>Pupilla triplicata</i>							
324b	Klecany	50°10'25,25"N 14°23'52,74"E	5852a	225 m n. m.	Vojen Ložek 25. 5. 1941		ruční sběr
Klecanský háj							
<i>Cochlodina laminata</i>							
325	Klecany, Brnky	50°09'20,79"N 14°24'07,76"E	5852a	175 m n. m.	Vojen Ložek 11. 3. 1944		ruční sběr
dnes již zaniklé tůň jižně Klecan a tlející rákosí na jejich březích							
<i>Acroloxus lacustris, Anisus vortex, Bathymphalus contortus, Bithynia tentaculata, Carychium minimum, Galba truncatula, Gyraulus albus, Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, Musculium lacustre, Physa fontinalis, Planorbarius corneus, Planorbis carinatus, Planorbis planorbis, Radix auricularia, Radix balthica, Sphaerium corneum, Valvata cristata, Valvata piscinalis</i>							
326	Brnky	50°09'25"N 14°24'11"E	5852a	214 m n. m.	Luboš Beran 24. 5. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
tůň u Vltavy							
<i>Acroloxus lacustris (5 ex), Anisus vortex (20 ex), Bithynia tentaculata (10 ex), Gyraulus albus (5 ex), Lymnaea stagnalis (5 ex), Planorbarius corneus (10 ex), Radix auricularia (10 ex), Valvata piscinalis (10 ex), Viviparus viviparus (20 ex)</i>							
327	Praha, Husinec	50°09'25,50"N 14°24'09,11"E	5852a	237 m n. m.			ruční sběr
tůň Vltavy naproti Roztokám u Prahy							

autor sběru: Jaroslav Petrbok; datum sběru: 1901–1950							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Planorbis planorbis</i>							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: sine dato							
<i>Sphaerium corneum</i>							
328	Praha, Roztoky	50°09'35"N 14°24'07"E	5852a	237 m n. m.	Luboš Beran 24. 5. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u obce							
<i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Pisidium supinum</i> (1 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (50 ex)							
329	Praha, Roztoky	50°09'36"N 14°24'10"E	5852a	190 m n. m.	Luboš Beran 4. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava nad jezem v obci							
<i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Gyraulus albus</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (9 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (8 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (4 ex)							
330	Klecánky	50°10'15"N 14°24'05"E	5852a	200 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod jezem							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (6 ex), <i>Anodonta anatina</i> (9 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (12 ex), <i>Pisidium supinum</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (85 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (7 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (2 ex)							
331	Husinec	50°10'19,65"N 14°22'41,88"E	5852a	175 m n. m.	Vojen Ložek 8. 11. 1986		ruční sběr
menší porost vrb na pravém břehu Vltavy, při V konci obce							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
332	Levý Hradec	50°10'16,71"N 14°22'35,21"E	5852a	175 m n. m.	Vojen Ložek 6. 9. 1944		ruční sběr
kameny na levém břehu Vltavy při přívozu do Husince							
<i>Bithynia tentaculata</i>							
333	Praha, Roztoky	50°10'08"N 14°21'46"E	5852a	237 m n. m.	Luboš Beran 17. 8. 2003	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava v Žalově							
<i>Bithynia tentaculata</i> (36 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (1 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (12 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (6 ex)							
334	Podmoráň	50°10'12,79"N 14°21'4,78"E	5852a	200 m n. m.	Vojen Ložek 15. 3. 1942		ruční sběr
spraš u Úholiček a břidlice u řeky							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Xerolenta obvia</i>							
335	Podmoráň	50°10'15,83"N 14°21'06,44"E	5852a	175 m n. m.	Vojen Ložek 20. 9. 1944		ruční sběr
kamení při ústí Podmoráňského potoka do Vltavy na jejím levém břehu							
<i>Bathyomphalus contortus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Sphaerium corneum</i>							
336	Podmoráň	50°10'27,12"N 14°21'03,62"E	5852a	175 m n. m.	Vojen Ložek 20. 9. 1944		ruční sběr
tůň na levém břehu Vltavy, 350 m S obce							
<i>Bathyomphalus contortus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
337	Řež	50°10'40"N 14°21'15"E	5852a	200 m n. m.	Luboš Beran 22. 6. 1996		ruční sběr a sběr cedníkem
výhony spojené s Vltavou u Řeže u Roztok							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 1940–1950							
<i>Bathyomphalus contortus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Physa fontinalis</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 6. 6. 1995							

<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (20 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (40 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (50 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Radix auricularia</i> (20 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (20 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (40 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (300 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 22. 6. 1996							
<i>Anisus vortex</i> (20 ex), <i>Anodonta anatina</i> (8 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (10 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (20 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (20 ex), <i>Unio pictorum</i> (2 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (20 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 25. 6. 1997							
<i>Viviparus viviparus</i> (100 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 6. 8. 2000							
<i>Anisus vortex</i> (50 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Physella acuta</i> (1 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (1 ex), <i>Valvata cristata</i> (2 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (1 ex)							
338	Řež	50°10'42"N 14°21'22"E	5852a	200 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod mostem u obce							
datum sběru: 25. 11. 1995							
<i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (10 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Valvata cristata</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (40 ex)							
datum sběru: 6. 8. 2000							
<i>Anisus vortex</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (15 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (1 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Valvata cristata</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (10 ex)							
338a	Řež	50°10'34,85"N 14°21'01,96"E	5852a	235 m n. m.	Vojen Ložek 1980		ruční sběr
Na Modránských skalách, skalní stepi na skalách proti Řeži							
<i>Pupilla triplicata</i>							
339	Letky	50°10'53,27"N 14°21'42,75"E	5852a	195 m n. m.	Vojen Ložek 2. 6. 1981		ruční sběr
skály nad levým břehem Vltavy, 1 km JZ obce							
<i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Oxychilus glaber</i>							
339a	Letky	50°10'56,40"N 14°21'57,84"E	5852a	190 m n. m.	Vojen Ložek 8. 11. 1986		ruční sběr
niva Vltavy u obce							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
340	Řež	50°10'55,04"N 14°22'16,36"E	5852a	200 m n. m.	Vojen Ložek 26. 4. 1942		ruční sběr
skály na pravém břehu Vltavy při vchodu do údolí Močidla							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Vallonia pulchella</i>							
341	Větrušice	50°11'03,58"N 14°22'32,43"E	5852a	280 m n. m.	Jitka Horáčková 1. 6. 2011, 28. 8. 2011 a 27. 10. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra- bankový vzorek
skály a skalní step kolem kóty Velkého vrchu v NPR Větrušické rokle							
<i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i>							
342	Větrušice	50°11'07,85"N 14°22'31,77"E	5852a	240 m n. m.	Jitka Horáčková 1. 6. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra- bankový vzorek
hluboká rokle v jižní části NPR Větrušické rokle v oblasti pod Velkým vrchem							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arion circumscriptus</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Arion silvaticus</i> , <i>Arion vulgaris</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Limax cinereoniger</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
343	Větrušice	50°11'09,53"N 14°22'31,35"E	5852a	225 m n. m.	Jitka Horáčková 1. 6. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra- bankový vzorek z droliny
skalní výchozy nad roklí v jižní části NPR Větrušické rokle, se skalní stepí na jižně orientovaném svahu rokle							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>							

344	Letky	50°11'09,12"N 14°22'16,22"E	5852a	175 m n. m.	Vojen Ložek 8. 11. 1986		ruční sběr
zpuštělé sady a porosty topolů a vrb s podrostem s <i>Urtica dioica</i> na levém břehu Vltavy, při JV okraji obce							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>							
345	Větrušice	50°11'14,87"N 14°22'36,52"E	5852a	255 m n. m.	Jitka Horáčková 20. 5. 2010, 1. 6. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra- bankový vzorek
menší postranní rokle ústící u Vltavy naproti železniční zastávce Libčice nad Vltavou-Letky, v jižní části NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
346	Větrušice	50°11'16"N 14°22'31"E	5852a	180 m n. m.	Luboš Beran 22. 2. 2008	BERAN (2010)	ruční sběr
úpatí skalek u cyklostezky v jižní části NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> (37 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (8 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (9 ex), <i>Discus rotundatus</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (2 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)							
347	Větrušice	50°11'22,15"N 14°22'41,27"E	5852a	235 m n. m.	Jitka Horáčková 20. 5. 2010, 1. 6. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr
akátina na skalách v horní části svahu NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i>							
348	Větrušice	50°11'23,84"N 14°22'43,27"E	5852a	235 m n. m.	Jitka Horáčková 30. 5. 2011, 27. 10. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra- bankový vzorek
postranní hluboká strž, sbíhající do rokle s potokem ve střední části NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Arion silvaticus</i> , <i>Arion vulgaris</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Limax cinereoniger</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
349	Větrušice	50°11'24"N 14°22'42"E	5852a	225 m n. m.	Luboš Beran 12. 4. 2007	BERAN (2010)	ruční sběr a sběr cedníkem
drobný potůček v roklí ve střední části NPR Větrušické rokle před ústím do Vltavy							
<i>Galba truncatula</i> (10 ex)							
350	Větrušice	50°11'24,22"N 14°22'41,85"E	5852a	225 m n. m.	Jitka Horáčková 30. 5. 2011, 27. 10. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra- bankový vzorek
potok vytékající z Větrušic přes NPR do Vltavy a jeho břehy ve střední části NPR Větrušické rokle, spodní část potoka před vtokem do Vltavy							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arion circumscriptus</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Arion silvaticus</i> , <i>Arion vulgaris</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Limax cinereoniger</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
351	Větrušice	50°11'25,67"N 14°22'45,06"E	5852a	235 m n. m.	Jitka Horáčková 30. 5. 2011, 27. 10. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra- bankový vzorek
studánka a potok vytékající z Větrušic přes NPR do Vltavy a jeho břehy ve střední části NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arion distinctus</i> , <i>Arion silvaticus</i> , <i>Arion vulgaris</i> , <i>Cepaea nemoralis</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Vitrina pellucida</i>							
352	Větrušice	50°11'27,07"N 14°22'41,81"E	5852a	230 m n. m.	Jitka Horáčková 28. 8. 2011, 27. 10. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr
skály a skalní step severně nad roklí s potokem pod Větrušicemi							
<i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>							
353	Větrušice	50°11'27,58"N 14°22'39,18"E	5852a	200 m n. m.	Lucie Juříčková 15. 5. 1999	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr
NPR Větrušické rokle, skalnatý sráz nad pravým břehem Vltavy							

<i>Alinda biplicata, Bithynia tentaculata, Ceciliooides acicula, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Helix pomatia, Oxychilus glaber, Pupilla sterrii, Pupilla triplicata, Sphaerium corneum, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vitrina pellucida</i>							
354	Větrušice	50°11'30"N 14°22'45"E	5852a	250 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
studna a prameniště na horním okraji NPR Větrušické rokle v její střední části							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 28. 2. 2006; publikováno BERAN (2010)							
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (60 ex)							
autorka sběru: Jitka Horáčková; datum sběru: 9. 4. 2011; publikováno HORÁČKOVÁ (2011)							
<i>Arion vulgaris, Carychium tridentatum, Potamopyrgus antipodarum</i>							
355	Větrušice	50°11'32,91"N 14°22'43,75"E	5852a	235 m n. m.	Jitka Horáčková 9. 5. 2011, 28. 8. 2011, 27. 10. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra-bankový vzorek
akátina střídající se s listnatým lesem různorodé skladby s příměsí <i>Pinus sylvestris</i> ve střední části NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata, Ceciliooides acicula, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Granaria frumentum, Helix pomatia, Chondrula tridens, Monachoides incarnatus, Oxychilus glaber, Punctum pygmaeum, Vallonia pulchella</i>							
356	Větrušice	50°11'35"N 14°22'45"E	5852a	235 m n. m.	Luboš Beran 28. 8. 2007	BERAN (2010)	ruční sběr a sběr cedníkem
lesostep v jižní části NPR Větrušické rokle zhruba ve středu údolí (svahů)							
<i>Alinda biplicata</i> (7 ex), <i>Ceciliooides acicula</i> (2 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrula tridens</i> (13 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (2 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (3 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (6 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (7 ex)							
357	Větrušice	50°11'35,77"N 14°22'45,94"E	5852a	240 m n. m.	Jitka Horáčková 9. 5. 2011, 1. 6. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr a hra-bankový vzorek
hluboká skalní rokle v severní části NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata, Arion distinctus, Arion fuscus, Arion silvaticus, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Discus rotundatus, Granaria frumentum, Helix pomatia, Merdigera obscura, Monachoides incarnatus, Oxychilus cellarius, Oxychilus draparnaudi, Oxychilus glaber, Punctum pygmaeum, Pupilla sterrii, Pupilla triplicata, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vitrina pellucida</i>							
358	Větrušice	50°11'38,74"N 14°22'42,87"E	5852a	245 m n. m.	Jitka Horáčková 9. 5. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr
skalní step a drolinky pod skalisky v severní části NPR Větrušické rokle							
<i>Ceciliooides acicula, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Granaria frumentum, Chondrula tridens, Punctum pygmaeum, Pupilla triplicata, Truncatellina cylindrica, Vallonia pulchella, Vitrina pellucida</i>							
359	Větrušice	50°11'41"N 14°22'39"E	5852a	205 m n. m.	Luboš Beran 17. 6. 2010	BERAN (2010)	ruční sběr a sběr cedníkem
skály nad Vltavou nad drobným přítokem Vltavy v NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> (53 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Granaria frumentum</i> (10 ex), <i>Oxychilus draparnaudi</i> (1 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (1 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (10 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (18 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)							
360	Větrušice	50°11'47,25"N 14°22'37,31"E	5852a	235 m n. m.	Jitka Horáčková 9. 5. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr
skalní step a droliny pod skalisky v severní části NPR Větrušické rokle v oblasti pod kótou 278,4 m, Na Kateřinkách							
<i>Alinda biplicata, Ceciliooides acicula, Cepaea vindobonensis, Granaria frumentum, Chondrula tridens, Oxychilus cellarius, Oxychilus glaber, Pupilla sterrii, Pupilla triplicata, Vitrina pellucida</i>							
361	Větrušice	50°11'52,29"N 14°22'35,43"E	5852a	255 m n. m.	Jitka Horáčková 9. 5. 2011	HORÁČKOVÁ (2011)	ruční sběr
skalní step a okolní lesostep v severní části NPR Větrušické rokle v horní partii svahu							
<i>Alinda biplicata, Ceciliooides acicula, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Granaria frumentum, Monachoides incarnatus, Oxychilus cellarius, Oxychilus glaber, Truncatellina cylindrica, Vallonia pulchella, Vitrina pellucida</i>							
362	Větrušice	50°11'54"N 14°22'26"E	5852a	215 m n. m.	Luboš Beran 17. 6. 2010	BERAN (2010)	ruční sběr a sběr cedníkem
skály nad Vltavou asi 100 m proti proudu od vedení vysokého napětí v NPR Větrušické rokle							

<i>Alinda biplicata</i> (65 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (11 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (26 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrula tridens</i> (14 ex), <i>Oxychilus draparnaudi</i> (4 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (7 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (7 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (15 ex)							
363	Větrušice	50°11'54"N 14°22'24"E	5852a	195 m n. m.	Luboš Beran 27. 4. 2007	BERAN (2010)	ruční sběr a sběr cedníkem
lesostep pod vedením vysokého napětí nad prvními skalkami v NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> (27 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (52 ex), <i>Chondrula tridens</i> (1 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (10 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (4 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (19 ex)							
364	Větrušice	50°11'56"N 14°22'26"E	5852a	260 m n. m.	Luboš Beran 12. 4. 2007	BERAN (2010)	ruční sběr a sběr cedníkem
lesostep pod posledním sloupem vedení vysokého napětí v NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> (93 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (7 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (7 ex), <i>Discus rotundatus</i> (13 ex), <i>Granaria frumentum</i> (59 ex), <i>Chondrula tridens</i> (24 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (19 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (62 ex), <i>Vallonia costata</i> (3 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (17 ex)							
365	Větrušice				Vojen Ložek 1940–1967	BERAN (2010)	ruční sběr
NPR Větrušické rokle							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Oxychilus cf. mortilleti</i> , <i>Oxychilus glaber</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>							
366	Libčice nad Vltavou	50°12'02"N 14°22'08"E	5752c	207 m n. m.	Luboš Beran 22. 2. 2008		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava podél NPR Větrušické rokle							
<i>Anodonta anatina</i> (6 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (1 ex)							
367	Libčice nad Vltavou	50°12'08"N 14°21'51"E	5752c	207 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
rameno Vltavy v obci u přívodu							
datum sběru: 6. 12. 2006							
<i>Acroloxus lacustris</i> (7 ex), <i>Anodonta anatina</i> (10 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (17 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (6 ex)							
datum sběru: 12. 8. 2008							
<i>Anodonta anatina</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (35 ex), <i>Physella acuta</i> (2 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (4 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (150 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (45 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (3 ex)							
368	Libčice nad Vltavou	50°12'12"N 14°21'48"E	5752c	207 m n. m.	Luboš Beran 11. 7. 2008		ruční sběr a sběr cedníkem
pravý břeh Vltavy u přívodu							
<i>Bithynia tentaculata</i> (15 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Radix ampla</i> (10 ex)							
369	Libčice nad Vltavou	50°12'12"N 14°21'49"E	5752c	207 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u železniční stanice v obci, nad výhonem							
<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (8 ex), <i>Radix ampla</i> (4 ex), <i>Radix auricularia</i> , <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (13 ex)							
370	Libčice nad Vltavou	50°12'16"N 14°21'53"E	5752c	207 m n. m.	Luboš Beran 15. 5. 2008		ruční sběr a sběr cedníkem
ústí Máslovického potoka do Vltavy							
<i>Anodonta anatina</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (12 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (120 ex)							
371	Libčice nad Vltavou	50°12'23,06"N 14°21'49,02"E	5752c	207 m n. m.	Lucie Juříčková 15. 5. 1999		ruční sběr
Vltava proti Liběhradu							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
371a	Libčice nad Vltavou	50°12'18,09"N 14°21'39,91"E	5752c	210 m n. m.	Vojen Ložek 13. 8. 2005		ruční sběr
skalní step na spilitech u zříceniny hradu Liběhrad, 500 m S obce							
<i>Pupilla triplicata</i>							

371b	Máslovice	50°12'13,87"N 14°22'02,26"E	5752c	195 m n. m.	Vojen Ložek 1. 10. 1997 a 25. 5. 2008		ruční sběr
pravý břeh Vltavy, Na Dole, druhotně zalesněné údolí s poloruderální vegetací, 1 km ZJZ obce							
<i>Aegopinella pura</i>							
372	Máslovice	50°12'27,37"N 14°21'45,33"E	5752c	210 m n. m.	Vojen Ložek 26. 4. 1942		ruční sběr
PR Máslovická stráň, skála (= Choč) nad pravým břehem Vltavy, 1,2 km Z obce							
<i>Alinda biplicata, Discus rotundatus, Chondrula tridens, Oxychilus glaber</i>							
373	Libčice nad Vltavou	50°12'35"N 14°21'28"E	5752c	185 m n. m.	Luboš Beran 4. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava nad jezem v obci							
<i>Anodonta anatina</i> (12 ex), <i>Bathymophalus contortus</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (28 ex), <i>Gyraulus albus</i> (17 ex), <i>Physella acuta</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (11 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (7 ex)							
374	Dolánky, u Kralup nad Vltavou	50°12'46,67"N 14°21'28,01"E	5752c	225 m n. m.	Vojen Ložek 23. 4. 1981		ruční sběr a hrabankový vzorek
skalní defilé severně Choče v PP Hlaváčková stráň, nad J částí obce, na pravém břehu Vltavy							
<i>Alinda biplicata, Cochlicopa lubricella, Granaria frumentum, Merdigera obscura, Pupilla sterrii, Pupilla triplicata, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vitrina pellucida</i>							
375	Dolany	50°12'46"N 14°21'21"E	5752c	185 m n. m.	Luboš Beran 4. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod jezem v obci							
<i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Radix ampla</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (1 ex)							
376	Dolánky, u Kralup nad Vltavou	50°12'53,51"N 14°21'16,87"E	5752c	175 m n. m.	Vojen Ložek 13. 2. 1971 a 13. 12. 1971		ruční sběr
plavební kanál při pravém břehu Vltavy v obci, stojatá voda na dně kanálu							
<i>Acroloxus lacustris, Bithynia tentaculata, Planorbarius corneus, Radix ampla, Radix balthica, Sphaerium corneum</i>							
377	Dolánky, u Kralup nad Vltavou	50°13'08,69"N 14°21'27,97"E	5752c	235 m n. m.	Vojen Ložek 13. 2. 1971		ruční sběr a hrabankový vzorek
skály u kóty 259 m, SV obce, spilitová skála se <i>Sesleria caerulea, Alyssum montanum, Minuartia setacea, Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>arduini</i> a <i>Sedum album</i>							
<i>Alinda biplicata, Cecilioides acicula, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Merdigera obscura, Monachoides incarnatus, Oxychilus glaber, Pupilla muscorum, Pupilla sterrii, Pupilla triplicata, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vitrina pellucida</i>							
378	Dolany	50°13'19"N 14°21'07"E	5752c	192 m n. m.	Luboš Beran 23. 7. 2006	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava včetně drobných výhonů (tůní) u obce, mezi výhony u hřiště a větším odstavným ramenem							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (7 ex), <i>Anodonta anatina</i> (15 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (2 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (5 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (12 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex), <i>Unio pictorum</i> (8 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (7 ex)							
379	Dolany	50°13'24"N 14°21'05"E	5752c	192 m n. m.	Luboš Beran 17. 11. 1996		ruční sběr a sběr cedníkem
výhony spojené s Vltavou u Dolan u Kralup nad Vltavou							
<i>Galba truncatula</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Radix auricularia</i> (10 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (20 ex)							
380	Dolany	50°13'27,18"N 14°21'04,46"E	5752c	192 m n. m.	Vojen Ložek 1940–1950 a 15. 5. 1999		ruční sběr
Vltava u Dolan							
<i>Bithynia tentaculata, Sphaerium corneum</i>							
381	Dolany	50°13'28"N 14°21'04"E	5752c	180 m n. m.	Luboš Beran 27. 10. 2009		ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava v obci u tůní							
<i>Anodonta anatina</i> (80 ex), <i>Pisidium supinum</i> (4 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (15 ex), <i>Unio pictorum</i> (16 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (15 ex)							

381a	Dolany	50°13'0,34"N 14°21'05,28"E	5752c	180 m n. m.	Vojen Ložek 14. 3. 1943		ruční sběr
skalní step na spilitových skalách, při J okraji obce							
<i>Pupilla triplicata</i>							
382	Chvatěruby	50°13'50,76"N 14°20'30,83"E	5752c	187 m n. m.	Vojen Ložek 1940–1950		ruční sběr
Vltava u obce							
<i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Sphaerium corneum</i>							
383	Chvatěruby	50°13'57"N 14°20'07"E	5752c	180 m n. m.	Luboš Beran 4. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u obce, pod železničním mostem							
<i>Bithynia tentaculata</i> (12 ex), <i>Gyraulus albus</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (7 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (2 ex)							
384	Kralupy nad Vltavou	50°14'19,10"N 14°19'31,42"E	5751d	176 m n. m.			ruční sběr
Vltava v obci							
autor sběru: Jaroslav Petrbok; datum sběru: 1901–1950							
<i>Anodonta anatina</i>							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 1940–1950							
<i>Radix ampla</i>							
385	Kralupy nad Vltavou	50°14'38"N 14°18'56"E	5751d	176 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava nad silničním mostem v obci							
<i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Radix ampla</i> (9 ex)							
386	Kralupy nad Vltavou	50°14'44"N 14°18'42"E	5751d	176 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod mostem v obci, na pravém břehu po proudu							
datum sběru: 9. 8. 2003							
<i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (1 ex)							
datum sběru: 20. 6. 2004							
<i>Bithynia tentaculata</i> (14 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (3 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (1 ex), <i>Pisidium supinum</i> (3 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (12 ex), <i>Radix ampla</i> (7 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (10 ex)							
387	Kralupy nad Vltavou	50°14'48"N 14°18'37"E	5751d	176 m n. m.	Luboš Beran 19. 4. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
výhony Vltavy u mostu přes řeku							
<i>Acroloxus lacustris</i> (20 ex), <i>Anisus vortex</i> (10 ex), <i>Anodonta anatina</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (50 ex), <i>Gyraulus albus</i> (50 ex), <i>Gyraulus crista</i> (10 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (5 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (5 ex), <i>Physella acuta</i> (40 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (20 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (20 ex), <i>Pisidium supinum</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Radix auricularia</i> (5 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (40 ex), <i>Valvata cristata</i> (50 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (50 ex)							
388	Kralupy nad Vltavou	50°14'49,65"N 14°18'33,58"E	5751d	170 m n. m.	Vojen Ložek 19. 9. 1943		ruční sběr
tůň při pravém břehu Vltavy v obci							
<i>Acroloxus lacustris</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
389	Kralupy nad Vltavou	50°14'48,43"N 14°18'24,51"E	5751d	176 m n. m.	Luboš Beran 27. 10. 2009		ruční sběr a sběr cedníkem
levý břeh Vltavy asi 700 m pod mostem							
<i>Anodonta anatina</i> (80 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (25 ex), <i>Unio pictorum</i> (22 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (35 ex)							
390	Kralupy nad Vltavou			176 m n. m.	Josef Uličný sine dato	ULIČNÝ (1895)	ruční sběr
Kralupy nad Vltavou							
<i>Ancylus fluviatilis</i>							
391	Nelahozeves	50°15'23,53"N 14°18'04,66"E	5751b	190 m n. m.	Vojen Ložek 7. 2. 1943		ruční sběr
slepencové skály nad levým břehem Vltavy							

<i>Aegopinella minor, Alinda biplicata, Cepaea vindobonensis, Discus rotundatus, Oxychilus cellarius</i>							
392	Nelahozeves	50°15'30,28"N 14°17'39,81"E	5751b	205 m n. m.	Vojen Ložek 25. 7. 1941		ruční sběr
levá strana údolí při Vltavě a dno údolí pod vrcholištěm							
<i>Aegopinella minor, Cecilioides acicula, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Oxychilus cellarius, Oxychilus glaber, Pupilla muscorum, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vertigo pygmaea</i>							
392a	Nelahozeves	50°15'49,88"N 14°18'01,50"E	5751b	210 m n. m.	Vojen Ložek 7. 6. 1942		ruční sběr
stepní pahorek na cenomanských vápnitých pískovcích při ústí údolí na S okraji obce							
<i>Helicopsis striata</i>							
393	Nelahozeves	50°15'46,77"N 14°18'12,55"E	5751b	177 m n. m.	Luboš Beran 27. 10. 2009		ruční sběr a sběr cedníkem
levý břeh Vltavy nad jezem v obci							
<i>Anodonta anatina</i> (450 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (150 ex), <i>Corbicula fluminea</i> (3 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Pseudanodonta complanata</i> (2 ex), <i>Radix ampla</i> (23 ex), <i>Radix auricularia</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (30 ex), <i>Unio pictorum</i> (12 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (5000 ex)							
394	Velvary			188 m n. m.	Josef Uličný sine dato	ULIČNÝ (1895)	
Velvary							
<i>Radix balthica</i>							
395	Veltrusy	50°16'03"N 14°18'22"E	5751b	170 m n. m.	Luboš Beran 25. 9. 2001	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
polovypuštěné koryto Vltavy nad jezem v obci							
<i>Acroloxus lacustris</i> (1 ex), <i>Anodonta anatina</i> (100 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (100 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (2 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (6 ex), <i>Radix ampla</i> (12 ex), <i>Radix auricularia</i> (15 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (25 ex), <i>Unio pictorum</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (150 ex)							
396	Veltrusy	50°16'29,79"N 14°18'49,31"E	5751b	172 m n. m.	Vojen Ložek 1940–1950		ruční sběr
Vltava u obce							
<i>Planorbarius corneus, Radix auricularia</i>							
397	Veltrusy	50°16'39,40"N 14°19'27,16"E	5751b	170 m n. m.	Vojen Ložek 27. 10. 1972		ruční sběr
Veltruský zámecký park, jižní úsek, severní strana příkopu s vodou (z části vyschlého) v úseku od zámku k Vltavě a v okolí zámku, severní břeh s <i>Fraxinus excelsior, Tilia cordata</i> a <i>Ulmus laevis</i>							
<i>Alinda biplicata, Carychium minimum, Carychium tridentatum, Monachoides incarnatus, Nesovitrea hammonis, Perforatella bidentata, Trochulus hispidus, Vitrea crystallina</i>							
398	Veltrusy	50°16'35"N 14°18'47"E	5751b	169 m n. m.	Luboš Beran 4. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava pod jezem v obci							
<i>Bithynia tentaculata</i> (28 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex)							
399	Miřejovice	50°16'58"N 14°19'17"E	5751b	172 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
kamenitá mělká tůň zarostlá vegetací u Vltavy nad mostem silnice 608 (Nová Ves–Veltrusy), vzniklá při povodních v roce 2002							
datum sběru: 14. 8. 2003							
<i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (4 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (2 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (36 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (6 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (8 ex)							
datum sběru: 7. 5. 2004							
<i>Bithynia tentaculata</i> (12 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (2 ex)							
datum sběru: 16. 9. 2005							
<i>Anodonta anatina</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (60 ex), <i>Gyraulus albus</i> (40 ex), <i>Radix auricularia</i> (1000 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (80 ex)							
400	Miřejovice	50°17'04"N 14°19'42"E	5751b	172 m n. m.	Luboš Beran 16. 8. 2003		ruční sběr a sběr cedníkem
tůňka u Vltavy u mostu pro pěší naproti Veltruskému zámku, vzniklá při povodních v roce 2002							
<i>Bithynia tentaculata</i> (3 ex), <i>Radix auricularia</i> (30 ex)							

401	Veltrusy	50°17'11,98"N 14°20'24,71"E	5752a	170 m n. m.	Vojen Ložek 19. 3. 1971 a 9. 3. 1975		ruční sběr
Veltruský zámecký park, severní úsek, druhotný luh při východním rameni Vltavy s <i>Populus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> a <i>Acer pseudoplatanus</i> , Vltava							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Perforatella bidentata</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Vittrina pellucida</i> , <i>Viviparus viviparus</i>							
402	Veltrusy	50°17'27,64"N 14°20'05,96"E	5752a	172 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
tůň ve Veltruském parku u sochy Sfingy							
<i>Anisus vortex</i> (40 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (50 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (5 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (10 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (50 ex), <i>Valvata cristata</i> (10 ex)							
403	Veltrusy	50°17'28,11"N 14°19'52,85"E	5751b	170 m n. m.	Vojen Ložek 9. 3. 1975		ruční sběr na ztrouchnivělých rákosinách a ve vodě
Veltruský zámecký park, tůň u Vltavy a tůňky rovnoběžné s navigační hrází v úseku vedle hájovny v severní části parku							
<i>Anisus vortex</i> , <i>Bathymphalus contortus</i> , <i>Planorbis carinatus</i>							
404	Vojkovice	50°17'28"N 14°22'22"E	5752a	163 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 1998, 1. 8. 2003 a 15. 7. 2006		ruční sběr a sběr cedníkem
pískovna u obce							
datum sběru: 20. 6. 1998							
<i>Anodonta anatina</i> (10 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (40 ex)							
datum sběru: 1. 8. 2003							
<i>Anodonta anatina</i> (1 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (8 ex), <i>Gyraulus albus</i> (35 ex), <i>Physella acuta</i> (3000 ex), <i>Radix auricularia</i> (9 ex)							
datum sběru: 15. 7. 2006							
<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Gyraulus albus</i> (60 ex), <i>Musculium lacustre</i> (10 ex), <i>Physella acuta</i> (100 ex), <i>Radix auricularia</i> (15 ex)							
405	Hostín u Vojkovic	50°17'52,09"N 14°23'40,38"E	5752a	169 m n. m.	Luboš Beran 1. 5. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
odbahněná Selská tůň v obci							
<i>Anisus vortex</i> (1 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (5 ex)							
406	Vojkovice	50°17'52,52"N 14°22'21,32"E	5752a	163 m n. m.	Luboš Beran 1. 5. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
tůň v obci							
<i>Bathymphalus contortus</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (1 ex), <i>Gyraulus crista</i> (6 ex)							
407	Staré Ouholice	50°17'31"N 14°19'39"E	5751b	169 m n. m.	Luboš Beran 4. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava nad ústím ramene u obce							
<i>Bithynia tentaculata</i> (15 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Pisidium supinum</i> (1 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (4 ex)							
408	Všestudy	50°17'50,56"N 14°19'38,59"E	5751b	170 m n. m.	Vojen Ložek 19. 9. 1943		ruční sběr
tůň proti Starým Ouholickým, na pravém břehu Vltavy při S okraji Veltruského parku							
<i>Anisus vortex</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Valvata piscinalis</i>							
409	Dušníky nad Vltavou	50°18'04,40"N 14°19'57,10"E	5651d	170 m n. m.	Vojen Ložek 30. 7. 1993		ruční sběr
luh na pravém břehu Mlýnského potoka s topoly, jasany a vrbami s podrostem s <i>Urtica dioica</i> a <i>Aegopodium podagraria</i>							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Perforatella bidentata</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
410	Dušníky nad Vltavou	50°18'07,94"N 14°20'05,24"E	5652c	170 m n. m.	Vojen Ložek 30. 7. 1993		ruční sběr
Černá tůň, tůň na J od hráze, západně Dlouhé tůně, 1 km J obce							

<i>Alinda biplicata, Anisus vortex, Cepaea vindobonensis, Planorbarius corneus</i>							
411	Všestudy	50°18'06"N 14°19'51"E	5651d	170 m n. m.	Luboš Beran		ruční sběr a sběr cedníkem
tůň o velikosti 0,25 ha, vzniklá při povodních v roce 2002 u Vltavy na pravé straně dálnice Nová Ves–Praha, spojená s kanálem podél dálnice							
datum sběru: 16. 8. 2003							
<i>Gyraulus albus</i> (6 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (25 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (2 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (1 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (1 ex), <i>Pisidium supinum</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (35 ex), <i>Radix balthica</i> (8 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (2 ex)							
datum sběru: 7. 5. 2004							
<i>Gyraulus albus</i> (7 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (14 ex), <i>Radix auricularia</i> (45 ex), <i>Radix balthica</i> (40 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (2 ex)							
412	Všestudy	50°18'13"N 14°19'58"E	5651d	170 m n. m.	Luboš Beran 16. 8. 2003		ruční sběr a sběr cedníkem
tůň u Vltavy na levé straně dálnice Nová Ves–Praha							
<i>Gyraulus albus</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (12 ex)							
413	Dušníky nad Vltavou	50°18'12,92"N 14°19'52,63"E	5651d	170 m n. m.	Vojen Ložek 30. 7. 1993		ruční sběr
Dlouhá tůň, zatopená štěrkovna na S od hráze, břehy bez rákosin a západní břeh nádrže							
<i>Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Gyraulus albus, Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus</i>							
414	Nové Ouholice	50°18'11"N 14°19'32"E	5651d	185 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 2002	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava u obce							
<i>Acroloxus lacustris</i> (5 ex), <i>Ancylus fluviatilis</i> (8 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (28 ex), <i>Gyraulus albus</i> (6 ex), <i>Radix ampla</i> (180 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (4 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (12 ex)							
415	Nové Ouholice	50°18'13"N 14°19'13"E	5651d	185 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 2002		ruční sběr a sběr cedníkem
výhon Vltavy spojený s kanálem u obce, před přemostěním dálnice							
<i>Anisus vortex</i> (45 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (13 ex), <i>Gyraulus albus</i> (17 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (4 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (1 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex)							
416	Nové Ouholice	50°18'18"N 14°18'55"E	5651d	185 m n. m.	Luboš Beran 26. 2. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
Bakovský potok v obci							
<i>Anisus leucostoma</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (5 ex), <i>Galba truncatula</i> (5 ex), <i>Gyraulus albus</i> (1 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (10 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (1 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (10 ex), <i>Pisidium supinum</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex)							
417	Nové Ouholice	50°18'13,34"N 14°18'08,31"E	5651d	200 m n. m.	Vojen Ložek 4. 5. 1977		ruční sběr a hra-bankový vzorek
západní svahy kóty 227 m n. m.							
<i>Cecilioides acicula, Cepaea vindobonensis, Cochlicopa lubricella, Euomphalia strigella, Pupilla muscorum, Vitrina pellucida, Xerolenta obvia</i>							
418	Vepřek	50°18'25"N 14°19'03"E	5651d	168 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava podél výhonů pod dálnicí							
<i>Acroloxus lacustris</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (13 ex), <i>Radix ampla</i> (26 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (1 ex)							
418a	Vepřek, Lindov	50°18'26,16"N 14°19'17,67"E	5651d	175 m n. m.	Vojen Ložek 30. 7. 1993		ruční sběr
nově vytvořený zářez silnice nad Lindovem, trávník s masovým výskytem <i>Cerņuella neglecta</i>							
<i>Cerņuella neglecta</i>							
419	Dušníky nad Vltavou	50°18'19,52"N 14°19'39,10"E	5651d	170 m n. m.	Vojen Ložek 30. 7. 1993		ruční sběr
výhony (velké a hluboké tůně) na pravém břehu Vltavy, 1 km JZ obce							
<i>Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Gyraulus albus, Lymnaea stagnalis</i>							
420	Nové Ouholice	50°18'22"N 14°19'29"E	5651d	185 m n. m.	Luboš Beran 18. 4. 2008		ruční sběr a sběr cedníkem
levý břeh Vltavy u obce u přemostění dálnice							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (7 ex), <i>Anodonta anatina</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (40 ex), <i>Radix ampla</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex), <i>Unio pictorum</i> (4 ex)							

421	Vepřek	50°18'24"N 14°19'37"E	5651d	168 m n. m.			ruční sběr a sběr cedníkem
výhony Vltavy pod novým mostem							
autor sběru: Vojen Ložek; datum sběru: 1940–1950 a 9. 3. 1975							
<i>Anisus vortex</i> , <i>Bathymphalus contortus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Lymnaea stagnalis</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Planorbis carinatus</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Valvata cristata</i>							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 20. 6. 1998							
<i>Acroloxus lacustris</i> (5 ex), <i>Anisus vortex</i> (50 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (40 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Planorbis carinatus</i> (5 ex), <i>Radix auricularia</i> (5 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (10 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 18. 4. 2008							
<i>Anisus vortex</i> (8 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (43 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (4 ex), <i>Radix ampla</i> (15 ex), <i>Radix auricularia</i> (17 ex)							
422	Dušníky nad Vltavou	50°18'28,27"N 14°19'41,39"E	5651d	170 m n. m.	Vojen Ložek 25. 7. 1943		ruční sběr
Vltavské tůň na pravém břehu řeky, proti Vepřeku							
<i>Anisus vortex</i> , <i>Bathymphalus contortus</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Musculium lacustre</i> , <i>Planorbis carinatus</i>							
423	Vepřek	50°18'28,39"N 14°19'38,57"E	5651d	168 m n. m.	Luboš Beran 20. 6. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
kanál vedoucí z Veltruského parku před ústím do Vltavy							
<i>Anisus vortex</i> (40 ex), <i>Bathymphalus contortus</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Planorbis carinatus</i> (20 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (50 ex), <i>Valvata cristata</i> (10 ex)							
424	Dušníky nad Vltavou	50°18'36,40"N 14°19'48,26"E	5651d	170 m n. m.	Vojen Ložek 6. 3. 1992		ruční sběr
úzký pás druhotného luhu s <i>Populus nigra</i> a <i>Robinia pseudacacia</i> s nitrofilním bylinným podrostem, na pravém břehu Vltavy, 800 m JZ obce							
<i>Arianta arbustorum</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxyloma elegans</i> , <i>Sphaerium corneum</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Succinella oblonga</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
424a	Mlčechvosty	50°19'04,79"N 14°20'14,97"E	5652c	175 m n. m.	Vojen Ložek		ruční sběr
údolí západně obce, u slepence							
datum sběru: 11. 9. 1983							
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>							
datum sběru: 28. 9. 2009							
<i>Xerolenta obvia</i>							
424b	Mlčechvosty	50°19'08,88"N 14°20'50,31"E	5652c	175 m n. m.	Vojen Ložek 28. 9. 2009		ruční sběr
příkop u železniční stanice Mlčechvosty							
<i>Cermea neglecta</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i>							
425	Vraňany	50°18'56"N 14°21'20"E	5652c	168 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltava nad jezem u obce							
datum sběru: 4. 6. 2004							
<i>Acroloxus lacustris</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (8 ex), <i>Radix ampla</i> (12 ex), <i>Radix auricularia</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex)							
datum sběru: 20. 6. 2004							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (24 ex), <i>Anodonta anatina</i> (4 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Radix ampla</i> (17 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (8 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (2 ex)							
datum sběru: 7. 9. 2005							
<i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (25 ex)							
426	Vraňany	50°18'56"N 14°21'29"E	5652c	168m n. m.	Luboš Beran 4. 6. 2004	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
začátek Vraňansko-hořínské kanálu u obce							
<i>Bithynia tentaculata</i> (12 ex), <i>Musculium lacustre</i> (1 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (8 ex), <i>Radix ampla</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (6 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (16 ex)							

427	Vraňany	50°19'01"N 14°21'50"E	5652c	168 m n. m.	Luboš Beran 24. 5. 2006	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vraňansko-hořínský plavební kanál v obci pod mostem							
<i>Anodonta anatina</i> (8 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (10 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (2 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (2 ex), <i>Pisidium supinum</i> (3 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (15 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (60 ex)							
428	Vraňany	50°19'05"N 14°22'06"E	5652c	161 m n. m.	Luboš Beran 7. 9. 2005	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vraňansko-hořínský plavební kanál V obce, u tůň							
<i>Anodonta anatina</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (60 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (20 ex)							
429	Bukol	50°19'08,78"N 14°23'55,69"E	5652c	162 m n. m.	Evžen Stuchlík 2. 9. 1999	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
pravý břeh Vltavy u přívozu v obci							
<i>Acroloxus lacustris</i> (1 ex), <i>Ancylus fluviatilis</i> (100 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (28 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (26 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (25 ex), <i>Pisidium supinum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (33 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (100 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (6 ex)							
430	Lužec nad Vltavou	50°19'10"N 14°23'59"E	5652c	164 m n. m.	Luboš Beran 13. 9. 2005	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vraňansko-hořínský plavební kanál Vltavy v obci u mostu							
<i>Anodonta anatina</i> (250 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Corbicula fluminea</i> (1 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (30 ex), <i>Musculium lacustre</i> (1 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (8 ex), <i>Radix ampla</i> (2 ex), <i>Radix auricularia</i> (6 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex), <i>Unio pictorum</i> (3 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (20 ex)							
431	Lužec nad Vltavou	50°20'02"N 14°23'40"E	5652c	164 m n. m.	Luboš Beran 11. 6. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
zarostlá mělká tůň v lesíku U Salvátora, S obce							
<i>Gyraulus crista</i> (25 ex)							
432	Chramostek	50°19'40,48"N 14°25'08,28"E	5652c	164 m n. m.	Luboš Beran 29. 8. 1999	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
tůň na V okraji obce u Vraňansko-hořínského plavebního kanálu							
<i>Anisus vortex</i> (40 ex), <i>Gyraulus crista</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (5 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (10 ex), <i>Stagnicola palustris</i> (10 ex)							
433	Kozárovice	50°18'49,37"N 14°25'29,88"E	5652d	164 m n. m.	Luboš Beran 1. 5. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vltavská tůň v obci							
<i>Anisus vortex</i> (10 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (25 ex), <i>Galba truncatula</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (1 ex), <i>Gyraulus crista</i> (1 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (2 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (50 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (15 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (1 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex)							
434	Zálezlice	50°18'41,29"N 14°26'37,93"E	5652d	163 m n. m.	Luboš Beran 20. 5. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
tůň mezi cestou na dvůr Úpor a cestou k Vltavě naproti Zelčínu							
<i>Anisus vortex</i> (10 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (50 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (25 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (4 ex)							
434a	Jenišovice	50°20'42,40"N 14°24'18,59"E	7250d	180 m n. m.	Vojen Ložek 5. 8. 2007		ruční sběr
Jenišovická Hůrka (188 m n. m.), lom v čedičovém průniku, druhotný výskyt							
<i>Monacha cartusiana</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>							
435	Zelčín	50°19'48"N 14°25'40"E	5652d	162 m n. m.	Luboš Beran 29. 8. 1999	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
kanál protékající tůňemi na křížení s horkovodem							
<i>Anisus vortex</i> (20 ex), <i>Bathyomphalus contortus</i> (50 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (5 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (50 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex), <i>Valvata cristata</i> (50 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (5 ex)							
436	Zelčín	50°19'48"N 14°25'51"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 7. 9. 2005	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
rozšířenina Vraňansko-hořínského plavebního kanálu SZ od Vrbna							

<i>Anisus vortex</i> (3 ex), <i>Anodonta anatina</i> (60 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (2 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (18 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Unio pictorum</i> (1 ex)							
437	Zelčín	50°19'32"N 14°26'09"E	5652d	162 m n. m.	Luboš Beran 29. 8. 1999	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
tůň na JZ okraji obce							
<i>Acroloxus lacustris</i> (5 ex), <i>Anisus vortex</i> (50 ex), <i>Bathynomphalus contortus</i> (20 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (5 ex), <i>Pisidium milium</i> (5 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (10 ex), <i>Stagnicola palustris</i> (10 ex)							
438	Zelčín	50°19'50,25"N 14°26'11,53"E	5652d	162 m n. m.		BERAN (2001, 2007b)	ruční sběr
Vltava, Vraňansko-hořínský plavební kanál v obci							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 29. 8. 1999							
<i>Anisus vortex</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (5 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Radix ampla</i> (10 ex), <i>Stagnicola palustris</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (5 ex)							
autor sběru: Evžen Stuchlík; datum sběru: 10. 10. 2002							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (1 ex), <i>Anodonta anatina</i> (15 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (108 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (5 ex), <i>Pisidium supinum</i> (1 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (393 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (4 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 8. 10. 2003							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (5 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (1 ex), <i>Radix ampla</i> (8 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (21 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 9. 9. 2005							
<i>Ancylus fluviatilis</i> (56 ex), <i>Anodonta anatina</i> (2 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (40 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (11 ex), <i>Pisidium supinum</i> (36 ex), <i>Radix ampla</i> (13 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (252 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (1 ex)							
439	Zálezlice	50°18'31"N 14°27'08"E	5652d	163 m n. m.	Luboš Beran 20. 5. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
druhá tůň od tůně Brůdek směrem k obci							
<i>Acroloxus lacustris</i> (3 ex), <i>Anisus vortex</i> (15 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (15 ex), <i>Gyraulus crista</i> (15 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (4 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (3 ex), <i>Valvata cristata</i> (5 ex)							
440	Zálezlice	50°18'26"N 14°27'40"E	5652d	163 m n. m.	Luboš Beran 20. 5. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
první tůň od tůně Brůdek směrem k obci							
<i>Anisus vortex</i> (15 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (6 ex), <i>Gyraulus crista</i> (15 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (3 ex), <i>Stagnicola corvus</i> (5 ex)							
441	Dušníky nad Vltavou	50°18'24"N 14°27'79"E	5652d	158 m n. m.	Luboš Beran 17. 4. 1999	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
tůň Brůdek u Černavky asi 1 km S obce							
<i>Anisus vortex</i> (20 ex), <i>Bathynomphalus contortus</i> (10 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Gyraulus albus</i> (10 ex), <i>Gyraulus crista</i> (5 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Planorbis carinatus</i> (10 ex), <i>Valvata cristata</i> (20 ex)							
442	Vrbno	50°19'34"N 14°27'10"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 14. 8. 2006	BERAN & HORSÁK (2007)	ruční sběr a sběr cedníkem
výtok z odstaveného ramene na okraji obce u silnice							
<i>Bithynia tentaculata</i> (30 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (2 ex), <i>Gyraulus albus</i> (7 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (1 ex), <i>Musculium lacustre</i> (7 ex), <i>Physella acuta</i> (20 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Radix balthica</i> (1 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (3 ex)							
443	Vrbno	50°19'23"N 14°27'24"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2001), BERAN & HORSÁK (2007)	ruční sběr a sběr cedníkem
rozsáhlá podlouhlá tůň na JV okraji obce mezi obcí a Vltavou							
datum sběru: 29. 8. 1999							
<i>Acroloxus lacustris</i> (5 ex), <i>Anisus vortex</i> (40 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (10 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Gyraulus crista</i> (5 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (5 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (10 ex), <i>Physella acuta</i> (10 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (5 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (5 ex), <i>Stagnicola palustris</i> (5 ex)							
datum sběru: 12. 10. 2003							
<i>Acroloxus lacustris</i> (3 ex), <i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (35 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (14 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (40 ex), <i>Gyraulus albus</i> (3 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (4 ex), <i>Pisidium supinum</i> (1 ex), <i>Unio pictorum</i> (8 ex)							
444	Vrbno	50°19'18"N 14°27'41"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 12. 10. 2003		ruční sběr a sběr cedníkem
protáhlá a mělká tůňka mezi dlouhou tůňí a Vltavou							

<i>Anisus vortex</i> (7 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (48 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (30 ex), <i>Radix auricularia</i> (3 ex)							
445	Vrbno	50°19'56"N 14°27'22"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 7. 9. 2005	BERAN (2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
Vraňansko-hořinský plavební kanál u přejezdu silnice Hořín–Vrbno							
<i>Anodonta anatina</i> (45 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (25 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (20 ex), <i>Planorbarius corneus</i> (6 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (8 ex), <i>Radix auricularia</i> (7 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (20 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (1 ex)							
446	Hořín	50°19'57"N 14°27'31"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2001, 2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
laterální kanál Vltavy na přejezdu silnice Hořín–Vrbno							
datum sběru: 3. 5. 1998							
<i>Anisus vortex</i> (10 ex), <i>Bathynomphalus contortus</i> (50 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Gyraulus albus</i> (20 ex), <i>Hippeutis complanatus</i> (10 ex), <i>Lymnaea stagnalis</i> (10 ex), <i>Radix ampla</i> (20 ex), <i>Valvata cristata</i> (10 ex)							
datum sběru: 12. 10. 2003							
<i>Anodonta anatina</i> (45 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (18 ex), <i>Pisidium supinum</i> (4 ex), <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (65 ex), <i>Radix ampla</i> (4 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (2 ex), <i>Unio pictorum</i> (3 ex)							
447	Hořín	50°19'59,04"N 14°27'43,69"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 3. 5. 1998		ruční sběr a sběr cedníkem
drobný kanál 1 km J zdymadla							
<i>Anisus vortex</i> (100 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (50 ex), <i>Valvata cristata</i> (100 ex)							
448	Hořín	50°20'01"N 14°27'49"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 7. 10. 2008		ruční sběr a sběr cedníkem
vypuštěný plavební kanál Vltavy asi 200 m pod mostem							
<i>Anodonta anatina</i> (45 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (80 ex), <i>Corbicula fluminea</i> (70 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (15 ex), <i>Pisidium supinum</i> (10 ex), <i>Radix auricularia</i> (5 ex), <i>Valvata piscinalis</i> (10 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (6 ex)							
449	Hořín	50°20'14"N 14°28'01"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 4. 10. 2000	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
téměř vypuštěný plavební kanál Vltavy nad zdymadlem							
<i>Anodonta anatina</i> (12 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (2 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (1 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (30 ex)							
450	Mělník	50°20'08,89"N 14°28'57,03"E	5652d	165 m n. m.	Vojen Ložek 24. 6. 1945		ruční sběr
PR Úpor, Vltava a luh u Podhoří na soutoku Vltavy a Labe							
<i>Anisus vortex</i> , <i>Arianta arbustorum</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Eucobresia diaphana</i> , <i>Gyraulus albus</i> , <i>Planorbarius corneus</i> , <i>Planorbis planorbis</i> , <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Vitrea crystallina</i> , <i>Viviparus contectus</i> , <i>Viviparus viviparus</i> , <i>Zonitoides nitidus</i>							
451	Mělník	50°20'12"N 14°29'14"E	5652d	163 m n. m.	Luboš Beran 17. 4. 1999	BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
zarostlý stojatý kanál v PR Úpor naproti Rousovicím							
<i>Planorbarius corneus</i> (5 ex), <i>Planorbis planorbis</i> (20 ex)							
452	Mělník			165 m n. m.	Jaroslav Petrбок sine dato		ruční sběr
soutok Vltavy a Labe							
<i>Anisus vortex</i>							
453	Mělník			163 m n. m.	Jaroslav Petrбок sine dato	PETRBOK (1940)	ruční sběr
tůň na soutoku Labe a Vltavy							
<i>Bathynomphalus contortus</i> , <i>Bithynia tentaculata</i> , <i>Hippeutis complanatus</i> , <i>Planorbis carinatus</i>							
454	Hořín	50°20'29,31"N 14°28'03,39"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran 10. 4. 2005		ruční sběr a sběr cedníkem
začátek kanálu v Hořinském parku u zdymadla							
<i>Acroloxus lacustris</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (7 ex), <i>Radix auricularia</i> (2 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (3 ex)							
455	Hořín	50°20'47"N 14°28'16"E	5652d	161 m n. m.	Luboš Beran	BERAN (2001, 2007b)	ruční sběr a sběr cedníkem
plavební kanál Vltavy pod zdymadlem							
datum sběru: 21. 5. 2000							

<i>Acroloxus lacustris</i> (6 ex), <i>Ancylus fluviatilis</i> (15 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (50 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (40 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (35 ex)							
datum sběru: 4. 10. 2000							
<i>Anodonta anatina</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (200 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (10 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (5 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (5 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (200 ex)							
datum sběru: 24. 5. 2006							
<i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (6 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (20 ex), <i>Corbicula fluminea</i> (2 ex), <i>Dreissena polymorpha</i> (8 ex), <i>Gyraulus albus</i> (1 ex), <i>Musculium lacustre</i> (15 ex), <i>Pisidium supinum</i> (3 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (4 ex), <i>Sphaerium rivicola</i> (2 ex), <i>Unio pictorum</i> (1 ex), <i>Valvata cristata</i> (2 ex), <i>Viviparus viviparus</i> (60 ex)							
456	Hořín	50°20'50"N 14°27'43"E	5652d	163 m n. m.		BERAN (2001)	ruční sběr a sběr cedníkem
Hořínský kanál u Hořínského zámku							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 21. 5. 2000							
<i>Acroloxus lacustris</i> (1 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (8 ex)							
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 10. 5. 2006							
<i>Acroloxus lacustris</i> (15 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (35 ex), <i>Galba truncatula</i> (3 ex), <i>Gyraulus albus</i> (2 ex), <i>Menetus dilatatus</i> (1 ex), <i>Musculium lacustre</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (5 ex)							
457	Hořín	50°21'01"N 14°27'39"E	5652b	161 m n. m.	Luboš Beran 27. 4. 2009		ruční sběr a sběr cedníkem
Hořínský kanál nad silničním mostem							
<i>Acroloxus lacustris</i> (30 ex), <i>Anodonta anatina</i> (30 ex), <i>Anodonta cygnea</i> (3 ex), <i>Bithynia tentaculata</i> (60 ex), <i>Ferrissia fragilis</i> (5 ex), <i>Gyraulus albus</i> (5 ex), <i>Unio pictorum</i> (20 ex)							